

КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС *

Початок княжіння Володимирового в Києві.

П'ятниця
5.II 1171

сів Володимир [Мстиславич] у Києві на столі місяця лютого в п'ятий день¹², на масляну неділю. Андрієві ж [Юрійовичу] нелюбим було сидіння Володимирове в Києві, і насилав він на нього [послів], велячи йому іти з Києва, а Романові Ростиславичу повелівав він іти до Києва.

Вівторок
28.III 1172

Того ж року преставився благовірний князь Мстислав Андрійович, місяця березня у двадцять і восьмий день, у вівторок. Положили його у святій Богородиці в [городі] Володимирі, у церкві, що її спорудив отець його Андрій. І плакали по ньому отець його і вся Суздальська земля.

Кін. зими
1171/2
Весна 1172

У ту ж зиму вийшов Рюрик [Ростиславич] із Новгороду. А потім новгородці послали [послів] до князя Андрія в Суздаль, і він дав їм дитя своє, Юрія, і прийняли вони його з честю.

П'ятниця
7.IV 1172

А коли Рюрик ішов з Новгороду і Смоленська і перебував у [городі] Лучині¹³, [то] вербної неділі у п'ятницю, як сходило сонце, родився у нього син, і нарекли його у святім хрещенні дідовим ім'ям Михайло, а княжим — Ростислав, теж дідовим ім'ям. І була радість велика, що він родився, і дав йому отець Лучин город, в якому він народився, і поставили на тім місці церкву святого Михайла, де він родився.

1171—74

Понеділок
10.V 1171

У рік 6682 [1174]. У Володимира [Мстиславича] була недуга тяжка, і од неї він скончався місяця травня в десятий [день]. Преставився він у понеділок русальної неділі¹, і положили тіло його у святім Феодорі, в отчому його монастирі. І було всього сидіння його в Києві чотири місяці. Сей же багато зазнав біди, втікаючи

¹² В Іп. і Хл. хибно «въ 15 день».

¹³ Нині — с. Лучин Рогачевського р-ну Гомельської обл. БРСР.

1174 ¹ В Іп. «мѣсяца мая въ 30 прѣставися русальноѣ недѣль в недѣлю», у Хл. «маа въ 10 прѣставися русалное недѣли в понедѣльникъ».— і ця дата — вірна; про русальну неділю (тиждень) див. прим. 1 до 1177 р.

* Закінчення. Поч. у №№ 6, 7.

од Мстислава [Ізяславича] то в Галич, то в Угри, то в Рязань, то в Половці за свою провину, тому що не встояв він на хресному цілуванні, і воно завше його гонило.

[У] тім же році прислав Андрій [Юрійович послів] до Ростиславичів [Рюрика, Давида і Мстислава], кажучи так: «Ви нарекли есте мене собі отцем, і я хочу вам добра. Тому я даю Романові, брату вашому, Київ»². [І] послали [кияни послів] по Романа до Смоленська, і прийшов Роман до Києва, і зустріли його з хрестами митрополит [Костянтин], і архімандрит, печерський ігумен [Полікарп], і інші ігумени всі, і кияни всі, і брати його.

Початок княжіння Романа Ростиславича в Києві.

Отож князь Роман увійшов у Київ і сів на столі отця свого і діда, [а] синові Ярополку дав Смоленськ. І була радість усім людям, що Роман став княжити, а сів Роман у Києві, коли місяць липень настав.

1.VII 1171

У той же час, коли Святослав Всеволодович сидів у Чернігові, а Роман сидів у Києві, стали половці шкоду чинити по [ріці] Росі.

У той же час родився Ярославу [Всеволодовичу] син, і нарекли його ім'ям Ростислав, а в хрещенні Іваном, бо родився він був на Різдво Іоанна Хрестителя.

24.VI 1171

29.VI 1171

Того ж року, на Петрів день, Ігор Святославич, зібравши війська свої, поїхав у поле за [ріку] Ворсклою³ і стрів половців, які тут підстерігають язика. Він захопив їх, і розповів йому колодник, що [хани] Кобяк і Кончак пішли до Переяславля. Ігор тоді, почувши це, поїхав супроти половців і переїхав Ворсклою коло [города] Лтави⁴, [йдучи] до Переяславля, і узрілись вони з військами половецькими. Але рать [половців] була мала, і тому не змогли вони стати супроти Ігоря. І через те побігли вони, всю здобич свою покидавши. Пустошили ж вони були коло [города] Серебряного⁵ і коло [города] Баруча. Дружина ж Ігорева, настигнувши їх, тих побила, а інших захопила. І так поміг бог християнам у день святого пророка Лії.

20.VII 1171

24.VII 1171

Од Переяславля ж [Ігор] поїхав [до Києва] к празнику святих мучеників Бориса і Гліба, але не встиг [прибути] напередодні, [а] після вечерні приїхав. Назавтра ж став він давати здобич князям і мужам, і тоді Роман, і Рюрик, і Мстислав [Ростиславичі], одаривши його, відпустили його до себе.

Лютий 1173

Того ж року став Андрій [Юрійович] складати вину на Ростиславичів і прислав до них [мечника] Міхна, кажучи так: «Видайте мені Григорія Хотовича, і Степанця, і Олексу Святославця, бо се вони уморили брата могого Гліба, і вони є вороги нам усім». Але Ростиславичі його не послушали і відпустили Григорія від себе. І сказав Андрій Романові: «Не ходиш ти у моїй волі з братами своїми, так піди ти з Києва, а Давид — із Вишгорода, а Мстислав — із Білгорода. А ото вам Смоленськ, ним і поділіться».

Бл.

18.II. 1173

І заремстували вельми Ростиславичі, що він позбавляє їх Руської землі, а брату своєму Михалкові дає Київ. Роман тоді пішов у Смоленськ, а Михалко ж сам не пішов із [города] Торчського в Київ, а послав сюди брата Всеволода і синівця свого Ярополка Ростиславича. І сидів Всеволод п'ять неділь у Києві.

Ростиславичі ж, і Рюрик, і Давид, і Мстислав, послали [послів] до Андрія, кажучи так: «Брате! Ми вправду нарекли єсмо тебе

² За Татішевим, після смерті Володимира Мстиславича у Києві сів Михалко Юрійович, куди він прибув десь 12 чи 13 травня.

³ Нині — Ворскла, ліва притока Дніпра.

⁴ Нині — м. Полтава, обл. ц.

⁵ Нині — смт Срібне, р. ц. Чернігівської обл.

отцем собі. І хреста ми єсьмо цілували тобі, і стоїмо на хреснім цілуванні, хочачи добра тобі. А ти осе нині брата нашого Романа вивів еси із Києва і нам дорогу показуеш із Руської землі без нашої вини. Хай нас бог усіх розсудить і сила хресна». Андрій же одвіту їм не дав.

Ніч на
24.III 1173

Ростиславичі тоді, порадившись і поклавши надію на бога, і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, в'їхавши в ніч на Похвалу святої богородиці⁶ в Київ, схопили Всеволода Юрійовича, і Ярополка [Ростиславича], Юрієвого внука, і [воеводу] ляха Володислава [Воротиславича], і [мечника] Міхна, і бояр усіх. А Київ дали брати Рюрикові.

24.III 1173

І князь Рюрик, син Ростиславів, увійшов у Київ зі славою великою і честю і сів на столі отців своїх і дідів своїх.

Того ж року Святослав Всеволодович заклад церкву кам'яну святого Михайла в Чернігові на княжій дворі.

Літо(?)
1173

У той же рік утік Володимир, син Ярослава [Володимировича], галицького князя, до Ярослава [Ізяславича] в Луцьк, бо той узявся був йому волость добути. [А] Ярослав галицький, пославши [послів], привів ляхів на підмогу собі і дав їм три тисячі гривень срібла, спалив два городи і став слати [послів] до Ярослава: «Пусти сина могого до мене, а то піду на тебе раттю». І він, убоявшись, що поपालять волость його, одіслав Володимира з матір'ю до Михалка [Юрійовича] в Торчський, бо Михалко був братом Ользі княгині. А звідти покликав його Святослав Всеволодович, тесть його, у Чернігів, маючи намір одіслати його в Суздаль до Андрія, але не одіслав.

Літо 1173

Того ж року пішли Ростиславичі на Михалка до Торчського. І стояли вони довкола нього шість днів, а на сьомий день прислали до них [послів] і урядилися так, що Михалко прихватив до Торчського Переяславль. І позбувся Андрій брата свого і Святослава Всеволодовича чернігівського. А [Святослав] до Ростиславичів пристав, бо тоді перебував Рюрик у Києві. І він, [Святослав], так був урядився, що він [має] Володимира Ярославича галицького, сестрича Михалкового, оддати Ростиславичам і одіслати його до отця, а Ростиславичі мають одпустити Всеволода [Юрійовича], і Ярополка [Ростиславича], і всю дружину. І вони, [Ростиславичі], Всеволода одпустили, а Ярополка не пустили: «Ти його од нас не вимагав еси». Тією ж дорогою йдучи, Ростиславичі й синівця його, [Михалкового], Мстислава [Ростиславича] вигнали з Треполя. Мстислав же пішов звідти до Чернігова, а Михалко не прийняв його.

Того ж року Андрій [Юрійович], князь суздальський, розгнівався на Ростиславичів із-за Григорія із-за Хотовича, тому що вони волі його, [Андрія], не вчинили. І, се почувши, Ольговичі раді були. Святослав Всеволодович і всі брати його послали мужів своїх до Андрія, підбиваючи його на Ростиславичів і кажучи йому: «Хто тобі ворог, той і нам. А ми ось із тобою готові».

І Андрій, прийнявши раду їх, сповнившись зарозумілості, розгордівшись вельми, надіючись на силу телесну і безлічю воїв оточившись, розпалився гнівом і послав Міхна мечника, сказавши йому: «Ідь до Ростиславичів і скажи їм: «Не ходите ви в моїй волі, то ти, Рюриче, піди в Смоленськ до брата у свою отчину». А Давидові скажи: «А ти піди в Берладь, а в Руській землі я не велю тобі бути». А Мстиславу мов: «У тобі стоїть усе, тому не велю я тобі в Руській землі бути».

Але Мстислав од юності звик був не боятися нікого, а тільки бога одного берегтися. І повелів він, Андрієвого посла узявши, постригти [йому] перед собою голову й бороду, сказавши йому: «Іди ж до

⁶ Тобто в ніч на п'яту суботу (похвальну) великого посту; в 1173 р. ця субота припала на 24 березня.

князя *свогого* і скажи йому: «Ми тебе до сих пір по приязні як за отця мали. А коли ти з сякими речами прислав еси не яко до князя, а як до підручного і простого чоловіка, то що ти замислив еси, то те й роби. Нехай бог усе розсудить».

Коли ж Андрій почув це од Міхна, то спохмурнів вираз лица його і роз'юдився він на війну і став готов. І, пославши [гінців], зібрав він воїв своїх — ростовців, суздальців, володимирців, переяславців, білозерців, муромців, і новгородців, і рязанців,— і, полічивши їх, знайшов, що їх п'ятдесят тисяч. І послав він із ними сина свого Юрія і Бориса Жидиславича воєвудою, велячи їм Рюрика і Давида вигнати із отчини своєї [і] сказавши їм: «А Мстислава, схопивши, не вчиніте ж йому нічого. Приведіте його до мене». Саме так він наказав Борисові Жидиславичу і повелів йому іти до Святослава Всеволодовича, як із ним і з усіма його братами вони нарадилися були.

Через підступ многолукавого диявола, що воює проти християн, отож, Андрій князь, сей такий розсудливий в усіх ділах, доблесний сей, і погубив розум свій і, нездержливістю розпалившись, у гніві такі й випустив слова похвальби. Адже богові стидка і мерзенна похвальба і погорда, бо це все було од диявола проти нас, який всіає в серце наше похвальбу й погорду. Як ото Петро⁷ говорить: «Гордим бог противиться, а смиренным дає благодать». Отак і збулося слово, яке мовив апостол Петро, про що ми потім скажемо. Та ми до попереднього повернемося.

І йшли вони мимо Смоленська, бо наказав був [Андрій] Романові [Ростиславичу] послати сина свого [Ярополка] зі смольнянами. І Роман тоді, *не* хочачи [сам] з'явитися, поневоли послав сина свого зі смольнянами на братів, бо був він тоді в руках його. І полоцьким князям [Андрій] повелів піти всім, і туровським, і пінським, і городенським. І коли прийшли вони до Ольговичів і з'єдналися обоє навпроти Києва, то сюди прибули до них два Юрійовичі, Михалко і Всеволод, і два Ростиславичі, Мстислав і Ярополк⁸, [і] два Глібовичі [Володимир та Ізяслав], і переяславці всі. І, перейшовши Дніпро, в'їхали вони в Київ.

6.IX 1173

Ростиславичі ж не заперлися були в Києві, а пішли були у свої городи: Рюрик у Білгороді заперся, а Мстислава заперли у Вишгороді з Давидовим військом, а Давид поїхав у Галич до Ярослава [Володимировича] задля підмоги.

8.IX 1173

Святослав же [Всеволодович] із братами, і Михалко з братом із Всеволодом і з синівцями, киян зібравши, і берендичів, і [жителів] Поросся, і всю Руськую землю, пішли полками од Києва до Вишгорода на Різдо святої владичиці нашої богородиці приснодіви Марії. І було всіх князів більше двадцяти, а старшим од усіх був Святослав Всеволодович. І одрядив він Всеволода Юрійовича та Ігоря [Святославича] з молодшими князями до Вишгорода.

І коли приїхали вони під Вишгород, то Мстислав Ростиславич, побачивши прибулу рать, виладнав полки свої і виїхав на оболонь супроти них, бо обидві [сторони] іще жадали бою. І завелися стрільці їхні і почали перестрілюватися, одні за одними гонячись. Мстислав тоді, побачивши, що стрільці його змішалися з противниками, відразу кинувся на них і сказав дружині своїй: «Браття! [Ударимо], поклавшись на божю милість і на святих обох мучеників Бориса і Гліба поміч!» І тут же він поїхав до них.

Противники ж стояли, [розділившись] на три полки,— новгородці, ростовці, а посередині них Всеволод Юрійович своїм полком стояв. І тут же Мстислав зітнувся з полками їх, і потоптали

⁷ В Іп. і Хл. хибно «Павель»; і послання Петра V, 5.

⁸ Мстислав Безокий і Ярополк — це сини Ростислава Юрійовича, онуки Юрія Володимировича.

вони середній полк, а інші противники, побачивши [це], оточили його, бо Мстислав в'їхав був у них з невеликим військом. І тоді змішалися обоє, і велике було сум'яття, і стогін, і крик сильний, і голоси невідомі, і видно було тут, як ламалися списи, і [чути] було брязкіт оружжя, од великої пилюги не узнати [було] ні кінника, ні пішого.

8. IX—26. X
1173

А тоді, бившись кріпко, вони розійшлися, бо багато було пораниених, а мертвих було небагато. І се був один бій першого дня на оболоні Мстислава [Ростиславича] із Всеволодом [Юрійовичем], з Ігорем [Святославичем] та з іншими молодшими людьми. А після цього прийшли всі сили, і тоді обступили вони весь город, і ходили приступом повсякдень. І [обложені], виїжджаючи з города, билися затято, і багато було [у] Мстиславовій дружині ранених і мертвих, доблесних [мужів]. І стояли вони довкола города дев'ять неділей.

Опісля ж, на Ростиславичів таки, прийшов Ярослав [Ізяславич] луцький з усією волинською землею, домагаючись собі старшинства од Ольговичів. Але вони не одступили йому Києва, і він, увійшовши в зносини з Ростиславичами, урядився з ними щодо Києва і відступив од Ольговичів. Він, знявшись [і] виладнавши полки свої, пішов од них до Рюрика [в] Білгород.

Ніч на
18(19).
XII 1173

І, це побачивши, [противники] убоялися, кажучи: «Тепер вони на нас усі зберуться з галичанами і з чорними клобуками». І прийшли в замішання війська їх і, не дождавши світу, в сум'ятті великому, не маючи змоги удержатись, побігли вони через Дніпро, і багато з воїв їхніх потопилося.

І, це побачивши, Мстислав воздав хвалу всемілостивому богу і помочі святих, Бориса і Гліба, що невидимо гонила їх. І виїхав він із города [Вишгорода] з дружиною своєю, і догнавши їх, дружина його і вдарила на обоз їхній, і багато колодників вони захопили. Мстислав же багато поту втер із дружиною своєю і немало мужності показав із мужами своїми. Се так і збулося слово апостола Петра⁹, який сказав те, що ми попереду написали: «Той, хто возноситься — смириться, а хто смиряється — вознесеться».

І так вернулась уся сила Андрія [Юрійовича], князя суздальського, а зібрав він був усі землі, і безлічі воїв не було числа. Прийшли-бо вони зарозумілими, а смиренними одійшли у дома свої. Ростиславичі ж склали старшинство на Ярослава і дали йому Київ.

Початок княжіння Ярослава Ізяславича в Києві.

20. XII 1173

Увійшов Ярослав у Київ і сів на столі діда свого і отця свого. А Святослав [Всеволодович] став слати [послів] до Ярослава з жалобою, кажучи йому: «На чім ти цілував еси хреста? Згадай-но давню угоду. Ти ж сказав еси: «Якщо я сяду в Києві, то я тебе наділю. А якщо ти сядеш у Києві, то ти мене наділи». Нині ж ти сів еси,— чи право, чи криво,— тож наділи мене». Але він став йому мовити: «Чому тобі наша отчина? Тобі ся сторона без надоби». Святослав тоді став йому говорити: «Я не угрин, ні лях, а ми одного діда єсьмо внуки. І скільки тобі до нього⁹ [діла], стільки й мені. Якщо ти не стоїш на давній угоді, то воля твоя».

Друга пол.
лютого
1174

І, це сказавши йому і зібравшись з братами, він поїхав у напад до Києва. Ярослав же не зібрався був із братами і не осмілювався запертися в Києві один, а втік до Луцька. А Святослав в'їхав у Київ і сів на столі діда свого і отця свого. Сів же він, забравши майна Ярославового без числа. Тоді ж напали вони на княгиню Ярославову і взяли з меншим сином [з Ізяславом], і дружину його схопили всю, [і всіх] одіслали до Чернігова. Вони-бо несподівано напали, і братам

⁹ Києва.

його, [Ярослава], не було вісті, [що] Ольгович¹⁰ в'їздив у Київ.

Поч. берез-
ня 1174

Ярослав же, почувши, що стоїть Київ без князя, пограбований Ольговичами, приїхав назад до Києва [і] в гніві замислив тяготу киянам, кажучи: «Підвели ви есте на мене Святослава, думайте, чим викупити княгиню і дитя». А вони не знали, що відповідати йому. І обложив він оплаттю весь Київ, і ігуменів, і попів, і ченців, і черниць, латинян і купців¹¹, і запер [у городі] всіх киян.

У той же час чернігівський князь [Святослав Всеволодович] не мирив із Олегом Святославичем, [князем новгород-сіверським], і спустошив Олег Святославову волость, волость Чернігівську. Святослав тоді замирився з Ярославом з Ізяславичем з київським, пішов на Олега і попалив волость його. І, багато лиха вчинивши, вернулися вони до Чернігова.

11.1 1174

Того ж року преставився благовірний князь Святослав Юрійович, місяця січня в одинадцятий день. Сей же князь вибранцем божим був: од рождення і до змужніння була йому недуга люта, а такої недуги просили собі у бога святії апостоли і святії отці. Бо хто постраждає од недуги тієї, то, як [святії] книги говорять, «тіло його мучиться, а душа його спасеться»¹². Отак же і той воістину *святий* Святослав [був] божий угодник, вибраний з-поміж усіх князів: не дав йому бог княжити на землі, а дав йому царство небесне. По успінню його положив брат Андрій тіло його в церкві святій Богородиці в Суздалі, в єпископії.

19.1.1174

У тім же році преставився Юрій [Володимирович], князь муромський, місяця січня в дев'ятнадцятий день. І покладений він був у Христовій церкві в Муромі, що її він сам спорудив.

Березень —
квітень
1174

У той же час прислали Ростиславичі [Давид, Рюрик і Мстислав послів] до князя Андрія, просячи з братами своїми [дати] Романові Ростиславичу княжити в Києві. Але князь Андрій сказав: «Пождіте трохи, я послав до братів своїх у Русь. Як мені вість буде од них, тоді й дам одвіт».

Убивство великого князя Андрія Юрійовича володимирського.

1174/5

У ніч на
суботу з 28
на 29.VI 1174

У рік 6683 [1175]. Убитий був великий князь Андрій суздальський, син Юрійв, онук Володимира Мономаха, місяця червня у двадцять і восьмий день, напередодні [дня пам'яті] святих апостолів [Петра і Павла]; день тоді був субота.

Спорудив же він був собі город кам'яний, на ім'я Боголюбий¹; так оддалеки, як ото Вишгород од Києва, так само і Боголюбий од Володимира.

Сей благовірний і христюлюбивий князь Андрій, змолоду Христа возлюбивши і пречистую його матір, а помисел і ум облишивши, душу *свою*, яко палату красну, прикрасив усякими добродіями. Він уподібнився царю Соломону: яко дім господу богу, він і церкву преславну Різдва святої богородиці, кам'яну, посеред города спорудив у Боголюбому і оздобив її ліпше від усіх церков.

Подібно до тої Святої святих, що її був Соломон, цар премудрий, спорудив, так і сей князь, благовірний Андрій, спорудив церкву оцю на пам'ять про себе. І прикрасив він її іконами многоцінними, золотом і камінням дорогим, і жемчугом великим безцінним, і нарядив він її різними прикрасами, і оздобами з яшми прикрасив, і всякими узороччями убрав її. А од сяйва й дивитися було ніяк, бо вся церква була золота. І прикрасив він її і спорядив її начинням

¹⁰ Ольговичами називали всіх нащадків Олега Святославича («Гориславича»).

¹¹ Тобто іноземну колонію в Києві та чужоземних купців.

¹² Джерело цитати встановити не вдалося.

1175 ¹ Нині — с. Боголюбово Владимирського р-ну Владимирської обл. РРФСР.

золотим і многоцінним так, що всі, хто приходить [сюди], дивуються, і всі-бо, хто бачив її, не можуть висловити незвичайну красу її. І золотом, і емаллю, і всякою дорогоцінністю, і церковними оздобами вона прикрашена, і всяким начинням церковним: і ерусалим² [у ній] золотий з каменями дорогими, і ріпідами³ многоцінними [вона споряджена, і] кандилами⁴ різноманітними. Усередині церкви од верха і до долу, і по стінах, і по стовпах, оковано золотом⁵, і двері ж, і одвірки церкви золотом-таки оковано. Була ж і сіль⁶ золотом оздоблена од верха і до Деїсуса⁷. І всякою дорогоцінністю церковною вона сповнена, прикрашена всякими витворами⁸.

Князь же Андрій городські стіни Володимира сильно був укріпив і до них ворота Золоті виготовив, а другі і срібла зробив. І звів він церкву кам'яну соборну святої Богородиці, предивну вельми. І всякими різноманітними прикрасами нарядив він її із золота і срібла, і п'ять верхів її позолотив, а троє дверей церковних золотом оздобив. Камінням дорогим і жемчугом многоцінним він убрав її, і всякими узороччями прикрасив її, і багатьма панікадилами золотими та срібними освітив церкву, а амвон⁹ із золота і срібла зробив, а богослужебного начиння, і ріпід, і всякою спорядження церковного, золотом, і камінням дорогим, і жемчугом великим [оздобленого, було] вельми багато; і три ерусалими вельми великі він зробив, що [були] з чистого золота і з каміння многоцінного.

І всіма оздобами і прикрасами обидві [церкви] були подібні диву, до Соломонової Святої святих. І в Боголюбому, і в городі Володимирі верх же він золотом прикрасив, і склепіння позолотив, і пояс¹⁰ золотом оздобив, камінням осяяв і башту він позолотив іззовні церкви, а по склепіннях птахів золотих, і кубки, і вітрила¹¹, золотом прикрашені, поставив,— і по всій церкві і по склепіннях навколо. Після цього ж він інших багато різних церков кам'яних поставив і монастирів багато спорудив.

На весь-бо церковний чин і на церковників одкрив йому був бог сердечні очі, він не затьмарив ума свого п'янством, і кормителем був він ченцям, і черницям, і вбогим, і всякому чину він яко улюблений отець був. Особливо ж на милостиню він був милостив, слухаючись господа, який глаголить: «Оскільки вчинили ви братії меншій моїй, то мені ви вчинили»¹², і також [як] Давид говорить: «Добрий муж милує і дає весь день, він за господом не спіткнеться»¹³. Мужність і розум у ньому жили, правда й істина з ним у парі ходили, й іншого добродіяння багато в нім було, і всякий добropорядний обичай він мав.

Уночі він входив у церкву і свічі запалював сам і, бачачи образ божий, на іконах написаний, дивився [на нього], яко на самого творця. І всіх святих, на іконах написаних, бачачи, смиряв він образ свій, сокрушався серцем і зітхав [із глибини] серця, і сльози лив із очей, покаюння Давидове приймаючи, плачучи за гріхи свої. Возлюбивши нетлінне паче тлінного, і небесне паче дочасного,

² Дарохранильниця у вигляді маленької церкви.

³ Опахала у вигляді золотих чи срібних кружків.

⁴ Різні підсвічники, стоячі і висячі.

⁵ Тобто оббито листами позолоченої міді.

⁶ Сіль, або ківорій,— навів із дорогої матерії, який у деяких церквах напинали над престолом; у Боголюбому ківорій був, очевидно, окремою спорудою зовні церкви.

⁷ Деїсус — ікона (одна або три), де в центрі зображено Христа, а праворуч і ліворуч Богородицю та Іоанна Хрестителя.

⁸ Закінчення цього опису треба читати нижче через абзац — текст «верх же він золотом прикрасив» до «і по склепіннях навколо»; тут один опис пристосовано до двох церков — однобанної у Боголюбому і п'ятибанного Успенського собору у Володимирі.

⁹ Середина солеї (підвищеного місця перед іконостасом) навпроти царських врат.

¹⁰ Тут: аркатурий пояс, верхня частина церковних стін, на якій робили різні зображення.

¹¹ Флюгери.

¹² Єванг. від Матфія XXV, 40.

¹³ Псалом CXI, 5—6.

і царство зо святыми у вседержителя бога паче минушого сього царства земного, він і всякою добродієм був прикрашений, другий мудрий Соломон.

І се також добродієм він мав: він велів повсякдень возити по городу поживок і питво різне недужим і вбогим на потребу. І бачачи всякого нищого, який приходив до нього просити, він, подаючи їм те, чого вони просили, говорив так: «А може, се єсть Христос, що прийшов випробувати мене?» І так він приймав усякого, приходящого до нього, як ото Христос заповідав [і] сказав: «Оскільки ви сим, меншим, учинили, братії моїй, то мені ви вчинили»¹⁴. І слово це пам'ятав він у серці завжди.

Тому достойно од бога страдницький вінець дістав ти еси, княже Андрію, чие ім'я означає мужність. Ти слідом обох братів благородних святих стратотерпців, [Бориса і Гліба], пішов еси, кров'ю умившись страждання твоею. Бо якщо напасті нема, то нема вінця, а якщо муки нема, то нема нагороди. Всякий-бо, хто додержує добродієм, не може тому без многих ворогів бути.

Отож князь Андрій, почувши наперед, що мають його вбити вороги, духом розгорівся божественним і вважав це за ніщо, говорячи: «Господа бога мойого, вседержителя і творця свойого, возлюблені люди на хресті пригвоздили, говорячи: «Кров його хай буде на нас і на дітях наших»¹⁴. І ще глаголить слово [божее] устами святих евангелістів: «Якщо хто положить душу свою за други свої, той може моїм учеником бути»¹⁵. Сей же боголюбивий князь не за друга, а за самого творця, який сотворив усе із небуття в буття, душу свою положив.

Тому в пам'ятний день убивства твого, стратотерпче княже Андрію, прогнівалися небесні вої, бачачи кров, що проливається за Христа. Ридає ж множество правовірних, бачачи отця сиротам і кормителя, зорю світоносу, що вона меркне для них, які в мороці пробувають. А окаянні вбивці вогнем охрестяються безконечним, що спалює всякого гріха купину, себто діяння. Ти ж, стратотерпче, молися всемогущому богу за плем'я своє, і за рідних [своїх], і за землю Руськую, щоб він дав мирові мир. Та ми до попереднього повернемось.

*П'ятниця,
обідня
28.VI 1174*

Се ж сталося в п'ятницю, на обідні, рада [ця] лукава, пагубовбивча. Був ото в нього, [Андрія], Яким слуга, улюблений ним. І почув він од когось, що брата його князь велів скарати, і кинувся він за диявольським наущенням, і побіг, волаючи, до браття свого, до злих порадників, як той Іуда до жидів, стараючись угодити отцю своєму, сатані. І стали вони мовити: «Сьогодні він того скарав, а завтра нас. Так подбаймо про князя сього». І врадили вони убивство на ніч, як ото Іуда проти господа.

*Ніч на су-
боту, з 28
на 29.VI
1174*

І коли настала ніч, то кинулись вони, взявши оружжя, пішли на нього, яко звірі лютії. Та коли йшли вони до ложниці його, пройняв їх страх і трепет, і побігли вони з сіней і, пішовши в медушу, пили вино. А сатана веселив їх у медуші, слугуючи їм невидимо, збуджуючи і укріплюючи їх [на те], що вони йому були пообіцялися. І тоді, упившись вином, пішли вони на сіни.

Заводієм же убивцям був Петро Кучков, зять [Якимів], Амбал ясин, ключник, Яким Кучкович, а всіх невірних убивць [було] числом двадцять, що зібралися були на окаянну раду того дня у Петра у Кучкова, зятя [Якимового].

Коли ж приспіла суботня ніч, у [день] пам'яті святих апостолів Петра й Павла, вони, взявши оружжя, прийшли, яко звірі дикі, до ложниці, де ото блаженний князь Андрій лежить, і сказав один,

¹⁴ Єванг. від Матфія XXVII, 25.

¹⁵ Єванг. від Іоанна XV, 13 і від Луки XIV, 26 (або 27 чи 33).

стоячи коло дверей: «Господине, господине!» І князь спитав: «Хто се є?» А він же сказав: «Прокопій». І мовив князь: «О парубче, ти не Прокопій!» Вони ж, почувши слово княже [і] прискочивши до дверей, стали бити в двері і силою виламали двері. Блаженний же схопився, хотів узяти меча, і не було тут меча, бо його в той день вийняв Амбал, ключник його: той-бо меч був [мечем] святого Бориса. І вскочило двоє окаянних, і схопилися з ним, та князь кинув одного під себе, і вони, подумавши, що кинуту князя, поранили навіть свого друга. А потім, пізнавши князя, боролися вони з ним завзято, бо він був сильний, і сікли його мечами і шаблями, і списами завдали йому ран. І сказав він їм: «О горі вам, нечестиві! Чого ви уподібнюєтеся Горясіру?»¹⁶ Яке я вам зло учинив? А що кров мою ви пролили на землі, то хай бог одомстить вам і мій хліб!» А сі нечестиві, подумавши, що його вбито до кінця, і взявши друга свого, винесли його звідти. Трепечучи, вони одійшли.

Він же, зопалу вискочивши вслід за ними і почавши кричати й кликати од болю в серці, пішов під сіни, і вони, почувши голос, вернулися назад на нього. І коли вони стояли, то сказав один: «Стоячи, я бачив, як князь ішов із сіней долів». І вони сказали: «Поглядїть його!» І побігли вони подивитись на нього, аж нема [його] там, де вони пішли од нього, убивши. І сказали вони: «Тож ми погибли єсьмо! Вборзі шукайте його!» І тоді, запаливши свічі, знайшли вони його по [слідах] крові.

Князь же, побачивши, що вони йдуть до нього, підвів руки до неба [і] помолився богу, говорячи: «Хоча, господи, і в сьому осудження і кінець я приймаю, хоча й багато я согрішив, господи, заповідей твоїх не додержавши, але знаю я, який ти милостив єси. Ти бачиш того, що плаче, і спішиш назустріч, наvertsаючи блудного». І, зітхнувши з глибини сердечної, він пролив сльозу і спом'янув усе, що було з Іовом¹⁷, і роздумував у душі своїй, і говорив: «Господи! Хоча ж у часи живоття мого [добра було] мало, а повно гріха і злих діл, та одпущення ти мені даруй і сподоби мене, господи, недостойного, прийняти кінець сей так, як ото всі святії. Нізачо-бо такі страждання і різні смерті находили на праведників». [І] як святії пророки і апостоли з мучениками [страдницький] вінець приймали і вслід за господом кров свою проливали, і як і святії священномученики і преподобнії отці *многії напасті* і гіркії муки і різнії смерті прийняли, випробувані бувши дияволом, мов золото в горнілі. «Іх же молитвами, господи, до вибраного твого стада з правобічними вівцями причисли мене». І як святії правовірнії цесарі пролили кров *свою*, страждаючи за люди свої. «А іще ж і господь наш, Ісус Христос, ізбавив світ од спокуси диявола чесною кровію своєю». І, *так* мовлячи, він утішав себе і знову говорив: «Господи, поглянь на неміч мою і побач смирення мое, і злую мою печаль, і скорботу мою, що нині проймає мене, бо [на тебе] уповаючи, я терплю. І за все це дякую я тобі, господи: що смирив ти єси душу мою і в царствії твоїм причасником мене зробив. І осе нині, господи, якщо ж кров мою проллють, то причисли мене до сонму святих мучеників твоїх, господи».

І коли він говорив це і молився за гріхи свої до бога, то сидів він за стовпом сходів. А вони довго шукали його і побачили його, що сидів, мов ягня непорочне, і тут окаянні прискочили до нього, і Петро відтяв йому праву руку¹⁸. Князь же, глянувши на небо, сказав: «Господи! В руки твої передаю тобі я душу мою». І тоді упокоївся.

¹⁶ Горясір — убивця, який 1015 року за наказом Святополка Окаянного звелів зарізати Гліба Володимировича; про це йшла мова в «Повісті минулих літ».

¹⁷ Див. прим. 30 до 1147 р.

¹⁸ Обстеження скелета показало, що відрубали ліву руку.

Неділя,
до світання
30.VI 1174

Убитий же він був у суботу на ніч. А перед світом на другий день, у неділю, [в день] пам'яті дванадцяти апостолів, ті ж окаянні, пішовши звідтіля, вбили Прокопія, улюбленця його. А звідті пішли вони на сіни і вибрали золото, і каміння дороге, і жемчуг, і всяке узороччя,— аж до всякого улюбленого майна,— і, поклавши на улюбленцевих коней, до світання одіслали звідті.

А самі, взявши на себе оружжя княже улюблене, почали вони збирати дружину до себе, кажучи: «Та хіба ж на нас приїде дружина володимирська?» І зібрали вони військо, і послали [послів] до [города] Володимира: «Чи ви замишляєте що на нас? Бо ми хочемо з вами [се] закінчити. Не *про* нас-бо одних дума [ся], але й про вас. Бо й ви так само думаете». І сказали володимирці: «Якщо хто з вами в думі, то нехай він буде вам, а нам — без надоби». І розійшлися вони, і взялись грабувати — страшно дивитися.

І побіг на місце [вбивства] Кузьмище, киянин, аж нема там князя, *де* він був убитий. І став питати Кузьмище: «Де є убитий господин?» І вони сказали: «Лежить он, виволочений в горід. Але ти не смій узяти його. Так тобі мовлять усі. Ми викинемо його псам. Якщо ж хто подбає за нього, той наш ворог є, і того ми уб'єм!» І став плакати над ним Кузьмище: «Господине мій! Як ти не розпізнав еси мерзенних і нечестивих пагубовбивчих ворогів своїх, що йшли до тебе? Або як ти не додумався еси побідити їх, колись перемагаючи полки поганих болгар?»

І так оплакував він його, і прийшов Амбал, ключник, ясин родом,— а той держав кормило в усім домі княжим, і над усіма [князь] дав був йому волю. І сказав, глянувши на нього, Кузьмище: «Амбале-вороже! Скинь же ковер, чи що, щоб послати або чим прикрити господина нашого». І сказав Амбал: «Ти йди звідси, ми викинемо його псам». І сказав Кузьмище: «О еретиче! Уже псам викинути? А чи пам'ятаєш ти, жидовине, в якій одежині ти пройшов був? Ти нині в оксамиті стоїш, а князь нагий лежить? Та я благаю тебе, скинь мені що-небудь». І той скинув ковер і корзно¹⁹.

І, загорнувши його, [князя], він поніс його в церкву і сказав: «Одімкніть мені божницю». І вони одказали: «Кинь його тут у притворі²⁰, коли тебе печаль узяла»,— бо вже вони п'яні були. І сказав Кузьмище: «Уже тебе, господине, пахолки твої не признають. А колись, якщо ж купець приходив із Цесарограда, і з інших країв, із Руської землі ачи [з] Латинян, то до всього християнства і до всіх поганих ти говорив: «Уведіте їх у церкву і на хори, хай побачать істинне християнство і охрестяться». Як воно й сталося: і болгари, і жидове, і всі погани, бачивши славу божую і красу церковную, і ті більше плачуть по тобі, а сі навіть у церкву не велять положити». І так положив він його у притворі коло божниці, прикривши його корзном, і лежав він тут два дні і [дві] ночі.

2.VII 1174

На третій день прийшов Арсеній, ігумен [монастиря] святих Кузьми і Дем'яна, і сказав: «Довго нам дивитися на старших ігуменів і довго сьому князю лежати? Одімкніть мені божницю, нехай я одспіваю над ним. Вложимо його або в буді, *або ж* у гроб. А коли перестане лиходійство се, то тоді, прийшовши з Володимира, і однесуть його туди». І, прийшовши і взявши його, крилошани боголюбські внесли його в божницю і вложили його в гроб кам'яний, одспівавши над ним заупокійну службу з ігуменом Арсенієм.

Городяни ж боголюбці розграбували дім княжий і майстрових, які прийшли були для діла, [забрали] золото і срібло, одіжжу і паволоки,— майно, що йому не було числа. І багато зла вчинилося у волості його: дома посадників *його* і тивунів пограбували, а [іх]

¹⁹Ковер — різновид килима; корзно — плащ, накидка.

²⁰Притвор — вхідна частина церкви; тут мовиться про зовнішній непокритий дахом притвор (паперть).

самих, і отроків його, і мечників побили, а доми їх пограбували, не відаючи, що говориться: «Де ото закон, там і обид багато»²¹. Грабіжники ж, навіть із сіл приходячи, грабували. Так само й у Володимирі [було], поки ж не став ходити [піп] Микулиця з [образом] святої богородиці²², в ризах, по городу, тоді перестали грабувати.

Пише апостол Павло: «Всяка душа властям [нехай] повинується, бо власті богом настановлені»²³. Природою-бо земною цесар подобен єсть до всякої людини, а владою сану — вищий, як бог. Говорить великий Златоустець: «Якщо хто противиться власті, він противиться закону божому». Князь-бо *недарма* носить меч, бо він слуга божий єсть. Та ми до попереднього повернемося.

П'ятниця
5.VII.1174

У шостий день, у п'ятницю, сказали володимирці ігумену Феодулові і Луці, domestiку²⁴ святої Богородиці: «Спорядить обидва носилиці, нехай поїдем, візьмемо князя великого і господина свого Андрія». А Микулиці вони сказали: «Збери попів усіх. Облачившись у ризи, вийдіте ж перед Серебряні ворота зі святою богородицею²². Там підождеш князя». І він так зробив. Феодул, ігумен [монастиря] святої Богородиці володимирської, з крилошанами і з володимирцями поїхали по князя в Боголюбий і, взявши тіло його, привезли до Володимира з честю і з плачем великим.

І минуло трохи часу, і почав виступати стяг од Боголюбого, і люди не могли ніяк удержатися, а всі волали і од сліз не могли дивитися, і плач далеко було чути. І став увесь народ, плачучи, мовити: «Чи ти вже до Києва поїхав, господине, в ту церкву тими золотими воротами, що їх ти послав був робити тій церкві на великім дворі на Ярославовім, кажучи: «Я хочу спорудити церкву таку саму, як і ворота сі золоті. Нехай буде пам'ять усьому роду моему». І так плакав по ньому весь город, і, опрятавши тіло його, з честю і зі співами благохвальними положили його в чудовній, хвали достойній, у святій Богородиці Золотоверхій, що її він сам був спорудив.

Сей-бо князь Андрій не дав за живоття свого тілу своєму покою, а очам своїм дрімоти, доки ото не звів дім істини, захисток усім християнам, — [церкву] цариці небесних чинів і владичиці усього всесвіту, яка всякого чоловіка і многими путями до спасіння приводить. Як ото апостол [Павло] учить: «Кого любить господь, то того й карає, і б'є ж він кожного сина, якого приймає. Бо якщо ви покару терпите, то бог поводитьсь з вами, як із синами»²⁵. Не поставив же бог прекрасне сонце на одному місці, а доволі його, щоб звідти увесь всесвіт освітити, бо сотворив він йому схід, і полудне, і захід. Так і угодника свого, Андрія князя: не привів він його до себе дарма, а щоб міг він таким життям також і душу свою спасти. Адже кров'ю мученицькою омивши гріхи свої, він і з двома братами своїми, з Романом і з Давидом, однодушно до бога прийшов, і в [такому] райському блаженстві несказанно оселявся з ними обома, що його [ні] око не бачило, ні вухо *не* чуло, ні на серце людині [яке не] зійшло, а яке уготував бог тим, що люблять його, сподобившись ті блага видіти вовіки.

Радуєся ти, Андрію, княже великий, уповання маючи на всемогущого і між багатих найбагатшого, на бога, що сидить на високостях! Молися, [щоб] помилував він браття твоє, дав їм побіду над ворогами, і мирне володарювання, і цесарювання славне й многолітне в усі віки віків. Амінь.

Довідавшись ж про смерть княжу, ростовці, і суздальці,

²¹ Послання Павла до римлян IV, 15.

²² Див. прим. 15 до 1155 р.

²³ Послання Павла до римлян XIII, 1.

²⁴ Керівникові церковного хору.

²⁵ Послання Павла до євреїв XII, 6—7.

і переяславці, і вся дружина, од малого до великого, з'їхалися до Володимира і сказали: «Се вже так сталося. Князь наш убитий, а дітей у нього нема. Синок його малий²⁶ у Новгороді, а брати його в Русі. По кого пошлемо між своїх князів? Нам князі муромські і рязанські є в сусідах, та ми боїмося помсти їх: іще підуть зненацька раттю на нас, бо князя в нас нема. Пошлім-но до Гліба²⁷, кажучи: «Князя нашого бог узяв, а ми хочемо обох Ростиславичів, Мстислава [і] Ярополка²⁸, твоїх шуринів». Отак, хресне цілування забувши,— цілувавши князю Юрію [Володимировичу] про менших князів, про дітей [його], про Михалка і про брата його [Всеволода],— переступивши хресне цілування, посадили вони Андрія [Юрійовича], а менших вигнали і потім, після Андрія, не спом'янули [їх], а слухали Дідильця і Бориса, двох рязанських послів.

І, присягнувшись святою богородицею²², послали вони [послів] до Гліба [Ростиславича]: «Твої два шурини — се наші князі. Бо осе, присягнувши межи собою, послали ми до тебе послів своїх, а ти приставиш до них послів своїх, нехай вони ідуть по обох князів наших у Русь». Гліб же, почувши [це], рад був, що йому честь складають і шуринів обох його хочать. І, присягнувшись хресним цілуванням і святою богородицею, послали вони по них, кажучи: «Ваш отець добрий був, коли у нас був. Поїдьте-но оба до нас княжити, а інших ми не хочемо».

Посли, приїхавши, повідали річ дружинину Михалку і Всеволоду Юрійовичам, що були з ними обома, [Мстиславом і Ярополком], у князя Святослава [Всеволодовича] в Чернігові. І сказали Мстислав і Ярополк: «Поможи бог дружині, що не забувають вони любові отця нашого». І, порадившись, вони самі сказали: «Чи зле, чи добре усім нам, підемо всі чотири, і Юрійовичів два, [і] Ростиславичів два».

І рушили удвох попереду Михалко Юрійович [і] Ярополк Ростиславич. Присягнувши межи собою, цілувавши хреста із рук єпископа чернігівського [Порфирія], давши Михалкові старшинство, вони оба приїхали в Москву. Почувши, ростовці обурилися цим [і] сказали Ярополку: «Ти поїдь сюди». А Михалку вони сказали: «Ти пожди трохи в Москві».

Ярополк тоді поїхав, потай од брата, до дружини в Переяславль- [Суздальський]. А Михалко, побачивши, що брат поїхав, також поїхав до Володимира- [Суздальського] і заперся в городі. Дружини в городі не було, бо вони поїхали були назустріч Ярополку. І, побачивши князя Ярополка, вони привітали його, і, присягнувши хресним цілуванням, із ним поїхали до Володимира на Михалка.

Михалко ж заперся в городі, а [дружини] володимирців не було у Володимирі, бо вони поїхали були, за велінням ростовців, назустріч обом князям з півторома тисячами, і ті так само цілували хреста. І приїхала зо всією силою ростовська земля на Михалка до [города] Володимира, і багато зла вони вчинили, і муромців і рязанців привели, і попалили довкола города. Володимирці ж билися з городських стін, [і] свята богородиця помагала їм. І стояли вони довкола города сім неділь, і свята Богородиця ізбавила город свій. Бо володимирці, не видержуючи голоду, сказали Михалку: «Ти мирися або промишляй про себе». І він, одповівши, сказав: «Ви праві есте. Чи вам задля мене погинути?» [І] поїхав він у Русь, [і] проводили його володимирці з плачем великим.

Потім же володимирці, присягнувши з обома Ростиславичами хресним цілуванням, що вони оба не вчинять ніякого зла городу, вийшли з хрестами назустріч Мстиславу і Ярополку з города. І,

Серпень—
вересень

1174

²⁶ Юрій.

²⁷ Гліба Ростиславича рязанського, сина Ростислава Ярославича.

²⁸ Див. прим. 8 до 1174 р.

ввійшовши в город, заспокоїли вони володимирців, і, розділивши волость Ростовську, сіли обое княжити.

А Ярополка князя посадили володимирці з радістю в городі Володимирі на столі, у святій Богородиці, весь обряд звершивши. Бо не проти обох Ростиславичів билися володимирці, а не хочачи покоритися ростовцям, і суздальцям, і муромцям, тому що ті говорили: «Ми спалимо Володимир або ж якогось посадника в нім посадимо. Вони є наші холопи-каменярі». Потім же ростовці посадили Мстислава у себе в Ростові, на столі дідньому і отчому з радістю великою.

Тої ж зими оженився Ярополк Ростиславич, князь володимирський. Пославши [сватів] до Смоленська, він узяв за себе княгиню, дочку Всеслава [Васильковича], князя вітебського. Вінчався він із нею у Володимирі, у святій Богородиці, місяця лютого в одинадцятий день, у вівторок м'ясопусної неділі²⁹.

Вівторок
11.11 1175
1175

Того ж року смольняни вигнали од себе Романовича Ярополка, а Ростиславича Мстислава ввели до Смоленська княжити.

1174/5

Того ж року, коли оба Ростиславичі, [Ярополк і Мстислав], сиділи на княжінні у землі Ростовській, роздавали вони були посадництва руським отрокам. А ті велику тяготу людям сим учинили продажами і вірами³⁰, бо самі князі, молодими будучи, слухали бояр, а бояри навчали їх брати побільше. [У] святій Богородиці володимирській вони золото і срібло взяли оба в перший день, [і] ключі відібрали [од] церковних скарбниць, і город її [забрали], і данини, що [їх] надав був церкві тій блаженний князь Андрій.

І почали володимирці мовити: «Ми єсмо двох вільних князів прийняли до себе, хреста цілували на всім. А сі як не своєю волость вважають, ніби не збираючись у нас сидіти. Грабують вони не тільки волость усю, але й церкви. Подумайте-но, браття!» І послали вони [вість] до ростовців і до суздальців, даючи їм знати про обиду свою. Та вони, [ростовці і суздальці], на словах були за них, а ділом були далеко. А бояри князів тих обох кріпко держалися.

1174

У той же рік почав війну Олег Святославич. Він послав [послів] до шуринів своїх, [Рюрика, Давида і Мстислава Ростиславичів], і повів їх на брата свого Святослава [Всеволодовича] на Чернігів. І, прийшовши, Ростиславичі та Ярослав [Ізяславич] попалили [города] Лутаву і Морівійськ. Цілувавши хреста, вони вернулися до себе, а Олег із двома братами, [Ігорем та Всеволодом], прийшов до Стародуба. Та города він не взяв, а що [було] скоту навколо Стародуба [з] усіх сіл його, [Святослава Всеволодовича], він, зайнявши, погнав до Новгороду-[Сіверського].

Святослав тоді з братом Ярославом пішов на Олега до Новгороду. І приступили вони до города, і вийшов супроти них Олег, нарядив військо своє. І зступилися вони, [але], тільки стріливши по стрілі, [вої його] побігли, а сам князь утік у город. Дружину ж його вони захопили, а другу посікли, а острог попалили. І назавтра він прислав [послів] просити миру, і, замирившись, вернулися вони до себе.

1174/5

Того ж року родився Ігореві [Святославичу] син, і нарекли його ім'ям Олег, а в хрещенні Павлом.

Кін. 1174

Тоді ж прийшов був Роман [Ростиславич] зі Смоленська до братів своїх на підмогу, і Ярослав [Ізяславич] сказав: «Ви привели есте брата свогого Романа і даєте йому Київ». І пішов він із Києва в Луцьк. Вони ж стали слати [послів] услід за ним, запрошуючи його назад у Київ, але він не послухав їх і пішов у Луцьк. Роман тоді сів у Києві на столі діда свогого і отця свогого.

²⁹ В П., Хл. і Лавр. хибно «генваря вь 3 день».

³⁰ Продажа — грошовий штраф на користь князя за різні злочини і вчинки (крім убивства); віра — грошова кара за вбивство або каліцтво вільної людини.

1175/6
21.V 1175

У рік 6684 [1176]. Пішов Михалко [Юрійович] і Всеволод, брат його, із Чернігова, місяця травня у двадцять і перший день, у празник Костянтина і Олени, а Святослав [Всеволодович] приставив [до них] сина свого Володимира з військом. Але коли Михалко вирушив, то поїняла його недуга тяжка на [ріці] Свині. І, положивши на носилиці, несли [його] ледве тільки живого. [І] йшли з ним до Кучкова, себто до Москви, і тут зустріли його володимирці з Андрійовичем Юрієм, бо одні володимирці були до нього добрі.

Коли він сів обідати, то прийшла йому вість, що синовець його Ярополк [Ростиславич] іде на нього. І вийшли вони із Москви, і рушили до [города] Володимира. Ярополк же, почувши [це], уступив їм на сторону, а московляни, почувши, що йде на них Ярополк, вернулися назад, оберігаючи дома свої. І переїхав [Михалко] ріку Кулакшу¹, і перебували вони на полі Белеховім², а Володимир Святославич їхав попереду. І виступило військо [Мстислава] із загір'я, всі в бронях, немов кожен у льоду³, і вдарив він на них, [воїв Володимира], зненацька, і підняли [вої Мстиславові] стяг. Михалко тим часом готувався з братом Всеволодом, наряджаючи полки свої. [І] пішов Мстислав [Ростиславич] із суздальцями, а Всеволод [Юрійович] із володимирцями і з Володимиром [Святославичем], нарядивши полки, рушили до них. І пішли вої Мстиславові, кричачи, немов пожерти [противників] хочачи, [а] стрільці стріляли з обох полків. Михалко ж іще був недужий, носили його на носилицях, і хоча тих було сила-силенна, а правда була і святий спас із Михалком. Отож вої Мстиславові, не доїхавши, покинули стяг і побігли, гнані гнівом божим і святої богородиці, [і] поміг бог Михалку і брату його Всеволоду.

Неділя
15.VI 1175

Оскільки бог помагає і захищає сильніш од усіх людей, то переміг [Михалко] синівця свого [Мстислава] місяця червня в п'ятнадцятий день, [на] святого пророка Амоса, в неділю. І погнав він їх, і побіг [Мстислав] до Новгороду [Великого], а Ярополк побіг до зятя [Гліба Ростиславича] в Рязань.

Михалко ж і Всеволод, одаривши Володимира Святославича, відпустили його до себе, а потім Михалко і Всеволод поїхали у Володимир зі славою і з честю великою, ведучи перед ним, [Михалком], колодників. Бог покарав князів, щоб хреста вони не переступали і старшому братові честь складали, а лихих людей не слухали, які не хочуть добра межи братами. Тоді володимирці, узрівши князя свого, вийшли зо хрестами, і з радістю і честю великою. І ввійшов Михалко в город, до святої Богородиці, і сів на столі діда свого і отця свого. Того ж дня, в неділю, була радість велика в городі Володимирі.

А потім послав Святослав [Всеволодович] жон їхніх, Михалкову [Февронію] і Всеволодову [Марію], приставивши до них сина свого Олега провести їх до Москви. Олег же, провівши їх, вернувся у свою волость, до [города] Лопасни⁴. [А] звідти, пославши [воїв], Олег зайняв [город] Свірилеськ⁵, бо й то була волость чернігівська. Гліб же [Ростиславич], довідавшись про це, послав синівця свого Юрійовича⁶ на Олега, а Олег, зібравши дружину свою, вийшов на нього. І вони билися на Свірилеську, і переміг Олег Святославич шурина свого, і багато дружини захопив, а сам він ледве втік.

1176

¹Нині — Колокша, ліва притока Клязьми (л. пр. Оки).

²Нині — західна окраїна м. Владимира (р-н шосе на Москву).

³Тобто начищені лати і кольчуги блищали, як лід.

⁴Нині — городище в кол. погості Городище Чотири Церкви Єсуковської сільради Ясногорського р-ну Тульської обл. РРФСР.

⁵Нині, можливо, городище коло с. М'ячково Коломенського р-ну Московської обл. РРФСР.

⁶Ім'я цього синівця (племінника) Глібового, сина Юрія Ростиславича, — невідоме; і сам Юрій, власне, ніде не згадується.

1176/7

Між

16—22.V

1176

У рік 6685 [1177]. Прийшли половці на Руську землю на русальній неділі¹. Оскільки Роман [Ростиславич] сидів у Києві, то він послав [проти них] брата свого Рюрика і двох синів своїх, [Ярополка і Мстислава]. Половці тим часом узяли шість городів берендицьких і пішли до [города] Ростовця. Давид же [Ростиславич] не прийшов був, і сталася суперечка межи братами. Однак наздогнав він братів своїх, Рюрика і обох синів своїх, Ярополка і [Мстислава-] Бориса, і настигли вони половців коло Ростовця. Але половці, повернувшись, перемогли полки руські і багато бояр захопили, а князі вбігли в Ростовець.

А се бог напав кару на нас, [оцих] поганих, та не яко милуючи їх, але нас караючи, наvertsаючи нас до покаяння, щоби удержалися ми од лихих діл, — і тому карає він нас нашестям поганих. Се-бо єсть бич його, щоби ми, смирившись, схаменулися од злої путі. Коли почули це Ольговичі і Всеволодович Святослав, вони обрадувалися, ніби не відаючи про божу кару.

Того ж року Святослав поїхав до Києва, і говорив Романові Святослав: «Брате! Я ж не домагаюсь од тебе нічого, але угода наша є така: якщо князь завинить, то [погубить] волость, а муж — голову. А Давид — винуват». Але він, [Роман], цього не зробив².

Святослав тоді послав брата свого Ярослава і [сина] Олега з воями. І вони, перейшовши Дніпро [на Вітечівським броді], послали [послів] до Мстислава Володимировича, до зятя свого, велячи йому одступити від Ростиславичів, і Мстислав обіцявся їм так учинити. І рушили вони до города до Треполя, а Мстислав же пішов до воріт до водяних, удаючи, [що буде] битися, [бо] домовився він [із ними] потай із города, утаївшись од Ярополка [Романовича], а трепольців зрадивши, і одчинив на них город. І Ярополк пішов до отця.

Святослав же, прийшовши з полками своїми, став коло [броду] Вітечева, і туди приїхали до нього чорні клобуки; туди ж приїхали до нього кияни, кажучи: «Уже Роман пішов до Білгорода».

20.VII 1176

Святослав тоді увійшов у Київ, у день святого пророка Ілії, а звідти послав братів своїх до Білгорода. Не досягнувши нічого, вони вернулися.

1176/7

У тім же році родився в Ігоря [Святославича] син, і нарекли його в хрещенні ім'ям Андріян, а княже — Святослав.

У той же час прийшов [із Новгороду] Мстислав [Ростиславич] із військом своїм, і сказали [Роман, Мстислав і Рюрик] Ростиславичі: «Якщо бог зволить, то завтра ми дамо бій Святославу».

Кін. липня

1176

Коли ж Святослав довідався, що хочать йому дати бій Ростиславичі, то побіг Святослав через Дніпро [коло] устя Либеді, і потопилося багато людей. А перед цим він послав був [послів] у Половці, і половці, почувши, що Святослав вибіг із Києва, і, приїхавши до [города] Торчського, багато людей захопили.

Кін. липня —

поч. серпня

1176

Ростиславичі ж, не хочаючи губити Руської землі і християнської крові проливати, порадившись, дали Київ Святославу, а Роман пішов до Смоленська.

Понеділок

7.III 1177

...³люди ж володимирські зустріли з хрестами князя свого [Всеволода Юрійовича], який ішов з побідою, і возрадувалися, побачивши християн, визволених із полону в поганих. А ворогів у руках [своїх] він привів, схоплених, у город Володимир, — князя Глба [Ростиславича] із сином його Романом і з шурином його, Мстиславом [Ростиславичем]. І дружина [їх була] схоплена і всі вельможі їх, і була радість велика в городі Володимирі.

1177 ¹Русальна неділя (тиждень) розпочиналася в неділю через шість тижнів після Великодня і передувала Трійці; четвер русального тижня називався «русалциним великоднем».

²Тобто не покарав свого брата Давида.

³Перед цим в Іп. і Хл. прогалина. Судячи з Лаврентіївського літопису, тут мала бути розповідь про події у Володимиро-Суздальській землі.

снѣ. и нарекошии мѣмѹ възкрѣнѣи
ландртѣмъ. а княте е стослава
в то время прѣиде мѣстѣ сла
въ сполкомъ своѣмъ. а рекоша
ростиславъ и ѿтегъдохета то
завтра дамы полкъ стославоу
стославе оувѣда. ѿ те хота
тѣ мѣмѹ да ти полкъ ростисла
внѣи. и по стѣм ся слава. чере
сѣднѣ прѣ оустѣи глы бе дѣи.
и по толо мѣдѣ мнѣзи. пере
те мѣ того. посла мѣ баше в поле
вѣцѣ. половци те слѣзѣ шѣ.
ѿ те стославъ възкрѣнѣи кы
евѣ. прѣидѣ шѣ кторца ко
моу. много мѣднѣ по мѣшѣ. ре
стиславнѣ кнѣте. не хота те гоубѣи
ти роу ской земли. и крѣтѣ наско
и кровнѣ промѣтѣи. сгладѣ шѣ
даша кнѣвѣ стославоу. а ро
манъ нѣ е смолнаскоу. а мѣдѣ
те вѣлоднѣ мѣрѣ стѣи оустѣ
те ша сѣ крѣтѣи. князѣ сѣ вѣго
нѣдоуша спѣдѣи. и не сѣрѣ
довѣ шѣ сѣ. в нѣдѣ шѣ хрѣтѣи
ѿполомѣнѣи ѿпоганѣи хѣ. а вѣ
рознѣ роу сѣи. прѣидѣ шѣ вѣгѣ
вѣлоднѣ мѣрѣ. князѣ глѣ бѣ сѣ
снѣмъ сѣ о нѣмъ ро мѣнѣ мѣ. и снѣи
рнѣ нѣмъ сѣ вѣнѣмъ. мѣ стѣ нѣ сла вѣ.
нѣ сѣ мѣнѣ хѣ. дѣ роу мнѣ нѣ зѣи
манѣ. и сѣ вѣ вѣ мѣ мнѣ хѣ. бѣи
радѣ стѣ вѣ велика. вѣ глѣ вѣ вѣ

днѣ мѣ рнѣ. и лѣ рѣтѣи мѣ днѣ бѣи
мѣ те вѣ вѣ глѣ вѣлоднѣ мѣ рѣ
вѣ стѣ шѣ бѣ вѣ рѣнѣ коубѣи. ре
коу те княте мѣ то вѣ дѣ вѣ рѣ
хоу е мѣ. зѣ та го лѣ вѣ снѣ мѣ сѣ
кнѣ дѣ вѣ мѣ. и нѣ мѣ вѣ роу гы
сѣ вѣи. дѣ рѣ мнѣ шѣ прѣ стѣ тѣ. а сѣ до
рознѣ вѣи нѣи шѣи соу мѣ дѣ лѣ
цѣи прѣ стѣ вѣ цѣи. а кнѣ знѣи хѣ
лѣ вѣ сѣ тѣ пнѣ а лѣ дѣи мѣ мѣ
кнѣ зѣи те вѣ сѣ вѣлодѣу. бѣ го
вѣ рѣнѣу. і бѣо кѣ мѣ знѣи вѣоу. не
хота фѣи то го стѣ вѣ рѣтѣи. по
вѣ лѣ тѣу сѣ дѣ пнѣи хѣ вѣ роу
бѣ лѣ днѣи дѣ тѣ. а вѣ тѣ оу тѣи
шнѣ сѣ а мѣ те тѣ. а по я ро по
лѣ сѣ посла. глѣ вѣ тѣ дѣ лѣ те мѣ
ше те вѣ роу гѣ. а тѣи нѣ доу кѣ вѣ мѣ
рѣ сѣ цнѣ те сѣ доу мѣ вѣ шѣ ре
коша. кнѣ зѣи мѣ шѣ. и бѣ рѣ тѣи
наша. по гнѣ бѣи вѣи те мѣ а кнѣ
нѣ дѣ шѣ. вѣ ро мѣ тѣ. и тѣ шѣ
ѣ го сѣ мнѣ. и прѣ вѣ доша тѣ го
и вѣлоднѣ мѣ рѣ. тѣ ро пѣ лѣ сѣ
и сѣ днѣ шѣ тѣ го. тѣ оу те вѣ роу бѣ
зѣ тѣ вѣ глѣ бѣ вѣ. мѣ стѣ нѣ сла вѣ.
ростиславнѣ мѣ. сгладѣ шѣ. по
слаша. кѣ стѣ стославоу рекоу
ше. по слѣи те вѣ сѣ вѣлодѣу мѣ
стѣи сла вѣ дѣ лѣи тѣ ро полѣ кѣ
прѣ сы лѣ шѣ те тѣ мѣ кнѣ мѣ оу
и глѣ бѣ вѣ а тѣ лѣ о лѣ шнѣ сѣ. ѣ мѣ оу
лнѣи ѿ спѣ оу. и по сла те стѣ сла вѣ

кнѣги.

Сторінка оригіналу «Київського літопису» за Іпатським списком.

10.III 1177

А на третій день стався заколот у городі Володимирі. Повстали бояри і купці, кажучи: «Княже! Ми тобі добра хочемо, за тебе голови свої кладемо, [а] ти нині ворогів своїх держиш просто. Адже се вороги твої і наші, — суздальці і ростовці. Тож скарай їх, чи осліпи, або дай нам».

Князь же Всеволод, благовірний і богобоязливий, не хотячи цього вчинити, повелів усадити їх у поруб задля людей, аби втишився заколот. А по Ярополка [Ростиславича] він послав [послів], говорячи: «Видайте нашого ворога, або я іду на вас». Рязанці тоді, порадившись, сказали: «Князь наш і браття наші погибли із-за чужого князя». І, поїхавши у [город?] Вороняж⁴, вони схопили його самі і привели його, Ярополка, у Володимир, і всадили його тут же в поруб.

30.VI 1177

Зять же Глібів, Мстислав Ростиславич, порадившись, послав [посла] до Святослава [Всеволодовича], кажучи: «Пошли до Всеволода щодо Мстислава і Ярополка», — бо прислала до нього, [Святослава Всеволодовича], і Глібова княгиня [посла], благаючи за мужа і за сина. І послав Святослав до Всеволода [Юрійовича] Порфирія, єпископа чернігівського, і Єфрема, ігумена [монастиря] святої Богородиці, і продержав їх Всеволод два роки. Бо сказав був Святослав: «Якщо пустить він Гліба, той піде в Русь». Але Гліб сказав: «Лучче я тут умру. Не піду». Тоді ж князь Гліб [і] помер, [місяця] червня у тридцятий [день], а Романа, сина його, ледве визволили, цілувавши хреста. А Мстислав і Ярополк у порубі були. А потім, вивівши їх і осліпивши, пустили [іх].

1179/80

У рік 6686 [1178]¹. Прислали новгородці мужів своїх до Мстислава до Ростиславича [в Білгород], зовучи його до Новгорода Великого. Але він не хотів іти з Руської землі, кажучи їм: «Не могу я іти з отчини своєї і з браттям своїм розійтися». Він-бо ревно дбав, стараючись трудитися од усього серця, за отчину свою. Завше-бо на великі діла прагнучи, роздумуючи із мужами своїми, намагався він піднести отчизну свою. Отож про це все роздумуючи в серці своїм, він не хотів іти. Та присилювали його брати його і мужі його, кажучи йому: «Брате! Якщо зовуть тебе з честю, ти йди. Бо там хіба не наша отчина?»

1.XI 1179

І він, послухавши братів своїх і мужів своїх, пішов із боярами новгородськими, але це поклав в умі своїм: «Якщо бог приведе мене здоровим у сі дні? Бо не могу ж я ніяк Руської землі забути».

І прийшов він до Новгорода, і зустрів його єпископ [Ілля] з новгородцями і [з] ігуменами, з хрестами. І всі, ввійшовши у святу Софію, поклонилися святому спасу і святій богородиці, і сів він на столі діда свого і отця свого зі славою і з честю великою.

А коли сидів Мстислав у Новгороді Великому, то вложив бог у серце Мстиславу добрий намір піти на Чудь. І скликав він мужів новгородських, і сказав їм: «Браття! Осе зобиджають нас погані. А коли б, поклавшись на бога і на святої богородиці поміч, одомстили ми за себе і визволили б Новгородську землю од поганих?» І була любою річ його всім мужам новгородським, і сказали вони йому: «Княже! Якщо се богові вгодно і тобі, то ми ось готові есьмо».

І Мстислав, зібравши воїв новгородських і полчивши їх, знайшов, що їх двадцять тисяч числом. І тоді рушив Мстислав на Чудську землю і, ввійшовши в неї, він стояв у ній тиждень, спустошуючи по всій землі їх. І так попалив він усю землю їхню, і, захопивши в полон челядь і [зайнявши] скот, вернулися вони до

⁴ Не ясно, чи тут ідеться про нинішнє м. Воронеж, обл. ц. РРФСР, чи про місцевість у верхів'ї ріки Воронежу (ліва притока Дону).

1178

¹ З 6686 по 6708 р. (у Хл. по 6706 р.) включно Іп. знову переходить в основному з ультраабрезневого на березневе літочислення; при цьому відомостей про події 6686 (1178/9) березневого року в літопису нема.

себе, діставши од бога побіду над поганими, зі славою і честю великою.

А коли він ішов із Чуді, то ввійшов у Псков і захопив соцьких із-за Бориса [Романовича], синівця свого, тому що не хотіли [псковичі] синівця його Бориса. І тоді, присягнувшись з людьми, він пішов звідти до Новгороду і тут перебував усю зиму.

*Зима
1179/80*

Весна 1180

А на весну, надумавши із мужами своїми, він пішов на Полоцьк на зятя на свого на Всеслава [Васильковича], бо дід його, [Свято-слав Всеславич], ходив був на Новгород і взяв дарохранильницю церковну і начиння служебне, і погост один одмежував Полоцьку. Та коли Мстислав, маючи намір за все те одплатити, за Новгородську волость і обиду, прийшов на [город] Луки з воями новгородськими, то Роман, брат його, почувши [про] це в Смоленську, послав сина свого Мстислава у Полоцьк до зятя свого [Всеслава Васильковича] на підмогу. А до брата свого Мстислава він послав мужа свого, кажучи йому: «Обиди тобі до нього нема. Але якщо ти йдеш на нього, то спершу піти тобі на мене». І він, не хочаючи вередити серця братові своєму старшому, вернувся в Новгород.

І пойняла його недуга тяжка, і ослабівали сили, і однімало мову, і він, глянувши на дружину свою і на княгиню, зітхнув із глибини серця свого і, зронивши сльозу, став їм мовити: «Осе поручаю я дитя своє, Володимира, Борисові Захаровичу², і з ним даю [сина] з волостью на руки брату Рюрикові і Давидові. Хай що про мене бог промислить». І так, поручивши дітей своїх братам своїм, і звівши руки до неба, і зітхнувши із глибини серця, він пролив сльозу і оддав душу свою в руки божії.

Преставився ж князь Мстислав, син Ростиславів, онук великого князя Мстислава [Володимировича], місяця червня у тринадцятій день, у п'ятницю, в день [пам'яті] святої мучениці Акилини, прийнявши причастя на святій літургії. І тоді, опрятавши тіло його, [хоронили його] з честю і з благохвальними співами, і з кадилами запахушими Ілля єпископ і всі ігумени. І плакала по ньому вся земля Новгородська, а найбільше плакали за ним ліпші мужі новгородські. І положили тіло його в тій же гробниці, де ото лежить Володимир, син великого князя Ярослава Володимировича.

*У ніч із
п'ятниці
на суботу,
з 13 на
14.VI 1180*

І так промовляли вони, плачучи: «Уже не зможемо ми, господине, поїхати з тобою на іншу землю, поганих підкорити під область Новгородську. Ти-бо багато говорив, господине наш, маючи намір [піти] на всі краї поганські. Добре б нам, господине, [було], з тобою умерти, бо вчинив ти новгородцям такий визвіл од поганих, як ото і дід твій Мстислав³, ти ізбавив був нас од усіх обид. Ти ж, господине мій, ревно унаслідував був його і пішов по путі діда свого. Нині ж, господине, ми вже більше не зможем тебе побачити, уже-бо сонце наше зайшло нам, і в обиді всі ми zostалися». І так потуживши над ним, усе множество новгородське, і сильні, і мізерні, і нищі, і вбогі, і чорноризці,— бо він був милостив до всіх убогих,— розійшлися тоді у доми свої.

Сей же благовірний князь Мстислав, син Ростиславів, на зріст був середній, і з лиця гарний, і всякою доброчесністю прикрашений, і доброзвичайний, і приязнь мав до всіх, а особливо старався про милостиню. Він про монастирі подбав, ченців піддержуючи, і всіх ігуменів піддержуючи, і з любов'ю приймаючи [їх], і беручи в них благословення. І про мирські церкви він подбав, і про попів, і всякому святительському чину достойну він честь воздавав. І в бою він був сильний, і завше прагнув умерти за Руськую землю і за християни. Коли ж бачив він християн, полонених поганими, то так

²Це той самий боярин, що був найближчою довіреною особою батька Мстиславового, Ростислава Мстиславича.

³В Пп. і Хл. помилково «Всеволод».

говорив дружині своїй: «Браття! Нічого ж не майте в умі своєму. Якщо нині ми умрем за християн, то очистимось од гріхів своїх, і бог прийме кров нашу так, як мучеників. Якщо ж подасть бог милість свою, то слава богу, коли ми ото нині умрем. Бо умрем все одно». І, так мовлячи, він надавав сміливості воям своїм, і, отож, од усього серця бився за отчину свою. Був же він приязний до дружини, і майна [її] не жалів, і не збирав золота, ні срібла, а давав дружині своїй, або ж складав на поминання душі своєї. І прилучився він до отців своїх і дідів своїх, сповнивши спільний довг, од якого не втекти всякому рожденному.

Не було ж тої землі в Русі, котра б його не хотіла і не любила, бо завше ж він прагнув на великі діла, а преставився молодим. І вельми опечалились брати, почувши, що він преставився, і тужила по ньому вся земля Руськая. Не може вона забути доблесті його, і чорні клобуки всі не можуть забути доброго ставлення його.

Між: 15.
XI—24. XII
1179

У той же рік привів Святослав [Всеволодович] за Всеволода, за середнього сина, жону з Ляхів, [Марію] Казимирівну⁴, у Філіппів піст.

Осінь (?)
1180
Кін. літа—
поч. осені
1180
1179/80

Того ж року прикликав Всеволод Юрійович Володимира Святославича до себе в [город] Володимир і оддав за нього братаницю свою [Пребрану], Михалкову дочку. [І] пішов Володимир з жоною в Чернігів до отця, бо тут жив Святослав [Всеволодович], прийшовши з Києва.

Того ж року преставилася [удова] Глібова, [дочка Ростислава Юрійовича], княгиня рязанська.

Бл. 6. VIII
1179

Того ж року преставилася [Марія, удова] Всеволодова, прийнявши на себе чернечу схиму. І покладена вона була в Києві, у [церкві] святого Кирила, що її сама була спорудила.

Серпень
1179

Того ж року, місяця серпня, прийшли іноплеменники на Руську землю, безбожні ізмаїльтяни, окаянні агаряни⁵, нечисті виплодки диявола, сатанинські норовом, на ім'я Кончак, призвідця лиха правовірним християнам, а особливо усім церквам, де ото ім'я боже славиться, а цими поганими хуляться,— се не кажу одним християнам, але й самому богу вороги. Бо якщо хто любить ворогів бога, то самі вони що приймуть од бога?

Сей же богопротівний Кончак із однодумцями своїми, приїхавши до Переяславля за гріхи наші, багато зла вчинив християнам,— тих вони забрали в полон, а інших побили, а найбільше побили дітей.

У той же час Святослав [Всеволодович] вийшов із Києва [і] стояв нижче Треполя, піджидаючи до себе Ростиславичів, [Рюрика, Давида і Мстислава]. Він-бо ждав до себе половців на мир, а була їм, [князям], інша вість: «Війна!» І в той час пригнав посол [од Володимира Глібовича] із Переяславля: «Пустошать половці навколо города». Почувши ж [це], князі руські пішли за [ріку] Сулу і стали поблизу городища Лукомля⁶. А коли дістали [про це] вість половці, вони кинулися втікати назад своєю дорогою, і князі вернулися до себе.

16. I 1180

У тім же році преставився Олег Святославич, місяця січня в шістнадцятий день, і положили його [в Чернігові] у [церкві] святого Михайла.

Потім же Ігор, брат його, сів у Новгороді-Сіверськім, а Ярослав Всеволодович у Чернігові сів.

8. XI 1179

Одав Ярослав [Всеволодович] дочку свою [Забаву] за Володимира за Глібовича в Переяславль, [місяця] листопада у восьмий день.

⁴Дочку великого князя польського Казимира II Справедливого.

⁵Літописці вважали половців нащадками біблійного Ізмаїла, сина Авраама від рабни-наложниці єгиптянки Агарі.

⁶Нині — с. Лукім'я Оржицького р-ну Полтавської обл.

25.X 1179

Того ж року, перед Дмитровим днем, родилася у великого князя Всеволода [Юрійовича] черверта дочка. І нарекли її ім'ям у святому хрещенні Палагія, а княже — Збислава, і хрестила її тітка Ольга [Юріївна].

1180—81

У рік 6688 [1180]¹. Пішов Святослав [Всеволодович] до Любеча і прикликав до себе братів своїх — Ярослава [Всеволодовича], Ігоря [та] Всеволода [Святославичів]. Коли він вів переговори, то тут, у Києві, скоїлося велике лихо: погоріли двори по Горі, і церква загорілась велика, митрополія, свята Софія.

Літо(?)

1180

Кін. літа

(поч. осе-

ні?) 1180

Того ж року послав Святослав [Всеволодович] Гліба, сина свого, в [город] Коломну², у Рязанську волость, помагаючи рязанським князям і зятеві своєму Романові [Глібовичу], бо вони воювали із Всеволодом [Юрійовичем]. Коли ж почув Всеволод, що прислав Святослав сина свого, помагаючи зятю своєму, він покликав його, [Гліба], до себе. Гліб же Святославич не хотів їхати, але і волею і неволею поїхав до нього, тому що був у його руках. А він схопив його, і окував його, і послав його у волость свою, [город] Володимир, і приставив до нього сторожів; і дружину його коло нього так само схопили.

Почувши ж [це], Святослав розпалився гнівом, і розпикся люттю, і розмислив в умі своєму, кажучи: «Одомстив би я Всеволоду, та не можна. Ростиславичі — то ті мені в усьому шкодять в Руській землі. А в Володимировім племені³ [лише] хто мені родич, той добрий».

У той же час ходив Давид Ростиславич по Дніпру в човнах, лови діючи, а Святослав ходив по чернігівській стороні, [теж] лови діючи навпроти Давида. І тоді Святослав, порадившись із княгинею своєю [Марією] і з Кочкарем, улюбленцем своїм, [надумав схопити Давида], але не сказав сього мужам своїм ліпшим, про свій намір. І одразу кинувся Святослав на битву із-за Гліба, сина свого, і, невдержавшись од люті, переступивши хреста, переїхав він через Дніпро, бо замислив в умі своєму: «Давида схоплю, а Рюрика вижену із землі і візьму один із братами волость Руську. І тоді я одомщу Всеволоду за обиди свої».

Та бог не любить високих помислів наших. Того, хто заноситься, він смиряє. Так от, одразу вдарив Святослав на стан на Давидів, а Давид не знав і не мислив на себе нізвідки ж зла, тому що він хрестом чесним запрягнувся був із ним, [Святославом], і вірив тому [хресту]. І той [хрест] ізбавив [Давида] од рук його, і вбіг [Давид] у човен із княгинею своєю, а вони, наздогнавши понад берегом, стали стріляти в нього, та все ж бог уберіг його цілим. Святослав же захопив дружину його і стан його і вернувся, і поїхав до Вишгорода. Та помилився Святослав у замислі своєму. Бо, простоявши тут, під Вишгородом, ніч, на другий же день він поїхав до нього, [але], шукавши Давида, не знайшли вони його ані на якій путі. Він тоді знявся [і] поїхав за Дніпро, сказавши: «Уже ми об'явилися Ростиславичам, так що не можна мені бути в Києві».

І приїхав він у Чернігів до братів, і скликав усіх синів своїх і молодше браття, і зібрав усю чернігівську сторону і дружину свою, і став радитися з ними, сказавши: «Де ми поїдемо? До Смоленська чи до Києва?» І сказав йому Ігор [Святославич]: «Отче! Добре було, тихо. Та коли вже не вийшло, то аби нам бог дав, [щоб] ти здоров був».

Давид же прибіг у Білгород до брата [Рюрика]. І Рюрик, почувши, що Святослав утік за Дніпро, в'їхав у Київ, у недільний день, і сів на столі діда свого і отця свого. І послав він [послів] по братів своїх, по Ярославічів, по Всеволода і по Інгвара, і привів їх

Кін. літа—

поч. осені

1180

1180

¹ В Іп. і Хл. 6687 рік пропущено.

² Нині — м. Коломна, р. ц. Московської обл. РРФСР.

³ Тобто серед нащадків Володимира Мономаха.

до себе, і Ярославова поміч [прийшла], галицького князя, з [воево-
дою] Тудором з Єлчицем. А Давида він послав у Смоленськ до
Романа, до брата свого, на підмогу.

І встріла [Давида] вість на Сквошинім бору⁴: «Брата тобі
Романа бог узяв». Він же, почувши [це], вельми опечалився.
Плачучи, він поїхав борзо до Смоленська, і зустрів його єпископ
Костянтин, з хрестами, і з ігуменами, і з попами,— всі смольняни
[зустріли]. І ввійшовши Давид у церкву святої Богородиці, сів на
столі діда свогого і отця свогого.

Кін. літа—
поч. осені
1180

І преставився князь Роман, син Ростиславів, онук великого князя
Мстислава [Володимировича], і, опратавши тіло його, єпископ
Костянтин і ігумени всі з благохвальними співами і з кадилами
запахущими положили тіло його у святей Богородиці. І плакали по
ньому всі смольняни, споминаючи добросердя його до себе. А ще
ж більше сини його плакали, сльозами обливаючи лице своє, і,
останню службу одправивши родителю своєму, опратавши тіло
його, вложили [його] в гроб.

Княгиня ж його безперестану плакала, стоячи перед гробом [і]
так голосячи: «Цесарю мій благий, кроткий, смиренний, справедли-
вий! По правді тебе наречено ім'ям Роман. Всею доброчесністю ти
подобно еси йому⁵. Багато досади дістав ти од смольнян, та не
бачила я тебе, господине, ніколи, щоб ти за їх зло яким злом
воздавав, а, на бога покладаючи, ти все переносив».

Сей же благовірний князь Роман був на зріст високий, у плечах
великий, з лица гарний, і всякою доброчесністю прикрашений —
смиренний, кроткий, незлобивий, справедливий, він приятель мав до
всіх і до братів своїх істинну, нелицемірну. Страху божого сповне-
ний, убогим милостиню даючи, він про монастирі подбав і церкву
спорудив кам'яну Святого Іоанна [Богослова], і прикрасив її
всяким убором церковним,— а ікони [були] золотом і емаллю
оздоблені,— пам'ять зводячи роду своєму, а найпаче ж душі своїй
прощення гріхів просячи. І прилучився він до дідів своїх і отців своїх,
сповнивши спільний довг, од якого не втекти всякому рожденному.

Прийшла також вість Рюрикові про смерть Романову, і опечалив-
ся він, і плакав за ним, як за отцем, бо він був од них старший.
Святослав же [Всеволодович] зібрався з братами своїми
і з половцями, і сказав Святослав братам своїм: «Осе я старший
Ярослава, а ти, Ігорю, старший Всеволода, і нині я вам замість отця
остався. Тож велю я тобі, Ігорю, тут зостатися з Ярославом стерегти
Чернігова і всеї волості своєї, а я піду із Всеволодом до Суздаля
і одберу сина свогого Гліба. Хай як нас із Всеволодом бог розсу-
дить».

Лютий
1181

І, розділившись надвое з братами, пішов він до Суздаля і взяв із
собою Ярополка Ростиславича. І половців він так само розділив
надвое: половину їх із собою взяв, а половину їх зоставив братам.
А йдучи, Святослав з'єднався на путі з сином Володимиром і зо всім
військом новгородським,— бо син його Володимир княжив у Новго-
роді Великому,— і ввійшов у землю Суздальську.

І вийшов супроти нього Всеволод [Юрійович] з усіма
суздальськими військами, і з рязанськими військами, і [з] муромсь-
кими, і стрів його на Влені-ріці⁶. І стояли вони обаполи ріки Влени
дві неділі, билися обоє через ріку ту, бо ріка та неприступно тече,
крутоберега, і суздальці стояли на горах, у пропастях і виломах, так
що не можна [було] до них дійти військам Святославовим. Всеволо-

⁴ Бір по дорозі з Києва до Смоленська; територію його встановити не вдалося.

⁵ Роман, що мав хрестильне ім'я Борис, уподібнюється до Бориса-Романа Володимир-
ровича, якого разом із братом Глібом-Давидом забито 1015 року за наказом Святополка
Ярополковича (Окаянного).

⁶ Ліва притока Дубни (права притока Волги).

дова дружина сильно хотіла їхати на Святослава, але Всеволод, добросердий сей, не хотячи кровопролиття, не їхав на нього. І послав Всеволод рязанських князів, і ввігнали вони в обози Святославові, і потоптали їх, а інших [людей] захопили, а других посікли.

І тоді спішно приготувалися [до бою] у війську Святославовім, і Всеволод Святославич уборзі примчав до руських полків зі своїм полком. І тоді рязанські князі втекли, а других вони захопили, а інших побили; схопили вони тут навіть [воеводу] Івора Мирославича.

Святослав тим часом послав попа свого до Всеволода [Юрійовича], кажучи: «Брате і сину! Багато я тобі добра робив і не чаю я такої віддяки од тебе. Але ж ти замислив еси на мене зло і схопив сина мойого, то недалеко тобі мене шукати. Одступи далі од річки тої, дай мені путь, хай я ближче до тебе переїду. Нехай нас розсудить бог. Якщо ти мені путі не даси, то я тобі дам, ти переїдь на сю сторону, хай нас тут бог розсудить».

Березень
1181

Всеволод же, схопивши тих послів, одіслав [їх] до [города] Володимира, а Святославу не відповів. Святослав тоді, ждавши багато днів [і] остерігшись тепліні, спішно пішов. А Всеволод послав [воїв] у стани його, і багато вони [всього] взяли, а вслід за ним самим [Всеволод] не велів гнатися. Святослав же, ідучи із землі Суздальської, попалив город Дмитров⁷. А коли вийшов він із Суздальської землі, то одпустив брата свого Всеволода [Святославича], і Олега, сина свого, і Ярополка [Ростиславича] в Русь, а сам [із] сином з Володимиром пішов до Новгорода Великого.

Ярослав же [Всеволодович] порадився з Ігорем [Святославичем], і пішли вони оба до [города] Друцька, узявши з собою половців, а Всеволода, Ігорового брата, і Олега Святославича zostавили в Чернігові. І прийшли полоцькі князі на стрічу, помагаючи Святославу: два Васильковичі — Брячислав із Вітебська⁸, брат його Всеслав із полочанами, — а з ними були і ліби, і литва, — [і] Всеслав Микулич із Логожська, [і] Андрій Володшич, і синовець його, [Андрія], Ізяслав [Микулич], і Василько Брячиславич. Зібравшись всі, пішли вони мимо Друцька назустріч Святославу.

І в'їхав Давид [Ростиславич], князь смоленський, у Друцьк з усім військом своїм, з'єднавшись з Глібом з Рогволодовичем, і пішов напереріз Ярославу, бо хотів Давид Ярославу та Ігореві дати бій до [приходу] Святослава. Ярослав же та Ігор не одважились удвох дати бій Давидові без Святослава, а пішли в неприступні місця. І стояли вони одні навпроти одних неділю обаболі [ріки] Друті⁹. Але од Давидового війська приїжджали стрільці та списники, і билися вони з ними кріпко. А потім Святослав приїхав із новгородцями, і раді були йому брати його, і перегатили вони Друть, маючи намір їхати до Давида. Давид тоді під покровом ночі втік до Смоленська, а Святослав приступив до Друцька і попалив острог. І звідти він одпустив новгородців, а сам пішов до [города] Рогачова. Із Рогачова він поїхав по Дніпру до Києва. Ігор же, взявши з собою половців, [ханів] Кончака і Кобяка, дождався Святослава навпроти Вишгорода. І, почувши це, Рюрик [Ростиславич] поїхав у Білгород.

Початок княжіння Святославового в Києві.

Літо 1181

А Святослав в'їхав із двома братами [Ярославом Всеволодовичем та Ігорем Святославичем] у Київ. І половці випросили у Святослава Ігоря, щоб він отаборився з ними по Долобську, і Святослав одпустив його.

⁷ Нині — м. Дмитров, р. ц. Московської обл. РРФСР.

⁸ Нині — м. Вітебськ, обл. ц. БРСР.

⁹ Права притока Дніпра.

Коли ж Рюрик почув, що Святослав привів собі половців на підмогу і отаборились вони з Ігорем по Долобську, то послав він Мстислава Володимировича з чорними клобуками, і Лазаря [Саковського], воеводу свого, з молоддю своєю, і [воевод] Бориса Захаровича зі Здиславом з Жирославичем і з Мстиславовим полком¹⁰ із [города] Треполя; Борис Захарович [пішов] з людьми Володимира [Мстиславича], княжича свого. І, поклавши надію на бога, поїхали вони на них.

Половців же було багато, і стояли вони табором без боязні і без сторожі, надіючись на силу свою і на Ігореве військо. Мстислав, отож, приїхав до них, і чорні клобуки розвідали їх і розповіли [про все] Мстиславу, і браттям своїм, і воеводам руським.

Чорні ж клобуки, почувши [про це] од браття свого, кинулися на них і пустили коней до табору їхнього, хоча воеводи руські [цього] не веліли їм, але не змогли їх удержати, бо була ще ніч. А вони, помилившись, не попали на табір їхній. Тільки крило їх невелике, одлучившись од дружини своєї, ввігнало в їхній стан. А половці, побачивши їх, загонців тих, чорних клобуків, схопили кількох [із] них,— бо не було тут ліпших, [мужів] і мало їх увігнало було в табір їхній,— і вони побігли.

Чорні ж клобуки, втікаючи, вчинили були сум'яття русам і вбігли у Мстиславове військо¹¹. А Мстислав подумав, що їх переможено, і тоді прийшла в замішання дружина Мстислава. І Мстислав не зміг удержати їх, ні чорних клобуків, ні людей своїх, і побіг він сам із ними. [А] чорних клобуків ліпші мужі zostалися були, [і] Лазар воевода з полком Рюриковим, і Борис Захарович з полком свого княжича Володимира, і Здислав Жирославич із Мстиславовим полком¹⁰. І, поклавши надію на бога, поїхали вони супроти половців.

Половці тим часом, побачивши їх, кинулися на них і зітнулися з ними, але русь потоптала їх. Половці ж, утікаючи перед руссю, многи потопилися в Чорторії, а інших захопили, а других посікли. Ігор же, побачивши, що половці переможені, і вскочивши тоді удвох із Кончаком у човен, утік [по Чорторію] на Городок [Остерський] до Чернігова.

А тоді вбили половецького князя Козла Сотановича, і Єлтута, Кончакового брата, і двох Кончаковичів схопили, і Тотура, і Бякобу, і Кунячука багатого, і Чюгая, і визволили з полону своїх поганих.

І так поміг бог Русі, і вернулися вони до себе, діставши од бога над поганими побіду. І приїхали вони до Рюрика з побідою, а Рюрик, хоча й здобув побіду, та нічого згорда не вчинив, бо возлюбив він мир паче раті, пожити хочачи в братолюбстві, особливо ж заради християн, що їх повсякдень брали в полон погані, і пролиття крові їх, [християн], не хочаючи бачити.

Отож, обдумавши [і] з мужами своїми порадившись,— бо Святослав був старший літами,— він урядився з ним і одступив йому старшинство і Київ, а собі всю узяв Руську землю. І, присягнувшись хрестом чесним, жили тоді вони оба у приязні і родичанням обнявшись. Рюрик тільки пожалівся на Володимировича на Мстислава, кажучи йому: «Ти колись Треполь передав Ольговичам, а нині, хоча ти й побіг еси до Ольговичів і половцям добро чинив, та бог і хрест поміг моїм боярам. А ти їх хотів прикінчити». І вельми він на нього жалівся.

Кін. осені
1181

Тої ж осені вигнали новгородці Володимира Святославича з Новгорода.

А Всеволод [Юрійович] суздальський пустив Гліба Святославича з оков, зайшовши у велику приязнь зі Святославом [Всево-

¹⁰Ідеться про військо Мстислава Мстиславича Удатного.

¹¹Військо Мстислава Володимировича, сина Володимира Мстиславича «мачушича».

лодовичем] і сватаючись із ним. Він оддав за сина його меншого [Мстислава] своячку свою [ясиню Марфу].

1182/3

У рік 6689 [1181]. Преставилася благовірна княгиня Ольга [Юріївна], сестра Всеволода великого, наречена в чернецтві Єфросинією, місяця липня в четвертий день, і покладена у святій Богородиці Золотоверхій у Володимирі¹-[Суздальському].

1183/4

У рік 6690 [1182]. Князь київський Святослав Всеволодович оженив двох синів: за Гліба взяв [Анастасію] Рюриківну, а за Мстислава — ясиню [Марфу] із Володимира-Суздальського, Всеволодову своячку, і весілля було велике.

Того ж року Всеволод Юрійович, князь суздальський, почав війну з Болгарами і прислав до Святослава [послів], помочі прохачи. І послав [Святослав] до нього сина свого Володимира, сказавши йому, [Всеволодові]: «Дай бог, брате і сину, в наші дні стати нам на війну проти поганих».

8.VI 1183

[І] коли йшли вони по Волзі на Болгар, то рушили на [те] місце, де ото [є] острів, який зовуть Ісади¹. [В] усті [ріки] Цівки² висівши на берег, вони тут залишили всі насади й галії³, і білозерський полк теж zostавили коло них, воєводу Фому Назаковича і другого — Дорожая, бо це був його, [Всеволода], отчий слуга. І інших воєвод вони zostавили, і князів, кожного біля своїх людей, а самі рушили на конях у землю Болгарську, до [Болгара]⁴, Великого города сребряних болгар.

Болгари ж, побачивши множество руських полків, не змогли стати [супроти них і] заперлися в городі, а молоді князі розохотилися їхати до воріт битися. І тут застрілили крізь броню під серце Ізяслава Глібовича, синівця Всеволодового. І принесли [його] ледве живого в стан, і була печаль велика Всеволоду, і всім князям, і дружині сум.

Навколишні ж городи болгарські — собі, куляни і челмата⁵ — з'єдналися з іншими болгарами, що звуться темтюги⁵. І коли зібралося їх п'ять тисяч, [то] рушили вони насадами, а із [города] Торцького⁶ — на конях. Коли вони приїхали на човни руські, то, вийшовши на острів той [Ісади], пішли вони на русь.

Руси ж, приготувавши військо [і] божою поміччю укріплюючись, пішли супроти них і схопилися з ними. А вони, побачивши [це], побігли, а наші погналися, рубаючи поганих магометан. І прибігли вони до Волги і повскакували в учани⁷, а тут одразу [руси] поперевертали учани, і тоді втопилося більше тисячі їх.

І поміг бог русі, і перемогли вони їх, побили їх дві з половиною тисячі. А інші [болгари] пішли до човнів, не відаючи того, що сталося: що [руські] човнярі до [приходу] їх перемогли військо болгарське, і воздали хвалу богові за те, що сталося.

На тім же острові, на Ісадах, преставився князь Ізяслав Глібович од стрільної тої рани. І, опрятавши тіло його, вложили [його] в човен, і понесли його із собою, і положили у Володимирі у святій Богородиці Золотоверхій.

24.VII 1183

У той же рік преставився блаженний архімандрит, ігумен печерський, на ім'я Полікарп, місяця липня у двадцять і четвертий

1181

¹Додано з Лавр.

1182

²Острів на Волзі нижче від устя Ками; нині затоплений.

³Нині, очевидно, Бездна, ліва притока Волги.

⁴Галія — різновид великих суден; про насади див. прим. 2 до 1149 р.

⁵Нині — с. Білярськ Алексеевського р-ну Татарської АРСР, РРФСР.

⁶Тобто жителі болгарських городів Собі (нині, ймовірно, с. Багаті Саби, ц. Сабінського р-ну Татарської АРСР, РРФСР), Куля (нині, можливо, с. Велика Кульга Рибно-Слободського р-ну Татарської АРСР), Темті (нині — с. Тямті або с. Трюк-Тямті Сабінського р-ну), а також челмата, жителі узбережжя ріки Ками (татарська назва її Челмата, або Челмана).

⁷Місцеположення встановити не вдалося.

⁸Учан — різновид судна.

день, в день празника святих мучеників Бориса і Гліба. І, опрятавши тіло його, погребли [його] з останніми співами, як ото він сам заповів.

Вівторок
26.VII 1183

По смерті ж його було замішання в монастирі, бо після старця того не могли вони вибрати собі ігумена. І була скорбота братії, і туга, і печаль велика, бо не подобає такому багатолюдному дому навіть один час без пастиря бути. У вівторок же вдарили, ото ж, братія в било, і зійшлися в церкву, і стали молитви діяти до святої богородиці. І дивне тут сталося діло. Яко одними устами, многі сказали: «Пошлемо до попа Василя на Щековицю, аби був він нам за ігумена і управителя стаду чорноризців Феодосієвого монастиря Печерського».

П'ятниця
29.VII 1183
Неділя
31.VII 1183

І, прийшовши [до церкви], поклонилися вони Василю попові і сказали: «Ми, вся братія і чорноризці, кланяємося тобі і хочемо тебе мати собі за отця ігумена». А піп Василій, у великому здивуванні бувши, поклонився так само їм і сказав: «Отці і братія! Я чернецтво на серці вже мав. А щодо ігуменства, чого ви подумали про мою мізерність?» Однак, багато посперечавшись із ними, він пообіцяв їм, і вони, взявши його, повели [його] в монастир, у п'ятницю.

А як прийшла неділя, то приїхав митрополит Никифор на постриження його, і туrowsький єпископ Лаврентій, і Миколай, полоцький єпископ, і всі ігумени. Постриг же [його] Никифор своєю рукою, і став він ігуменом і пастирем чорноризцям Феодосієвого монастиря.

1184/5
23.II 1184

У рік 6691 [1183], місяця лютого у двадцять і третій *день*, у другу¹ неділю посту, прийшли ізмаїльтяни, безбожні половці на Русь спустити, до [города] Дмитрова², з окаянним Кончаком і з Глібом Тирійовичем. Але через бже заступництво і не було шкоди од них.

Тим часом князь Святослав Всеволодович, порадившись, зі сватом своїм Рюриком [Ростиславичем] рушили на половців і стали коло [села] Ольжичів, дожидаючи Ярослава [Всеволодовича] з Чернігова. І зустрів їх Ярослав, і сказав їм: «Нині, браття, ви не ходіте. А назначивши час, як дасть бог, на літо ми підемо». І Святослав та Рюрик, послухавши його обидва, вернулися.

Весна 1184

Святослав, однак, послав синів своїх із військами своїми полем до Ігоря [Святославича], велячи йому їхати замість себе, а Рюрик послав Володимира Глібовича зі своїми військами. Володимир же Глібович послав [посла] до Ігоря, прохаючи в нього [дозволу] їздити попереду полком своїм, але князі руські дали були [Ігореві наказ] попереду їздити в Руській землі, так що Ігор не дав йому того. Володимир тоді, розгнівавшись, вернувся і, звідти йдучи, рушив на сіверські городи і взяв у них багато здобичі. Ігор також вернув київські війська і приставив до них [сина] Олега [і] синів свого Святослава [Ольговича], аби як довести військо цілим, а сам поїхав [на половців], узявши з собою брата свого Всеволода [Святославича], і Святославича Всеволода [Чермного], і [синів своїх] Андріяна з Романом, і трохи од чорного клобука з [ханами] Кулдюрем і з Кунтувдієм.

І прийшли вони до ріки до Хирії³, і було тої ночі тепло і дощ сильний, і збільшилося води, і не було їм кудюю переїхати [ріку]. А половці, котрі встигли перейти [Хирію] вежами, спаслися, а котрі не встигли, то тих захопили. І казали, що в ту рать багато вез, і коней, і скоту потопилося в Хирії, коли втікали [половці] перед руссю.

1183

¹ В Іп. і Хл. хибно «въ І».

² Нині, мабуть, смт Дмитрівка Бахмацького р-ну Чернігівської обл.

³ Нині — Хухра (Хухря), ліва притока Ворскли (л. пр. Дніпра).

1184
1183

У той же рік преставився єпископ полоцький на ім'я Діонісій, і ми, ото ж, про се поговоримо. Коли преставився Леон, ростовський єпископ, то настановлений був єпископом Миколай гречин. Але Всеволод Юрійович, князь суздальський, не прийняв його, а послав у Київ до Святослава до Всеволодовича і до митрополита Никифора, сказавши: «Не обирали сього люди землі нашої. А якщо ти еси поставив його, то де тобі вгодно, там і держи. А мені постав Луку, смиренного духом і кроткого ігумена святого Спаса на Берестовім». Хоча митрополит Никифор не хотів настановити його, але, сильно приневолений Всеволодом і Святославом, поставив він Луку єпископом у Суздальську землю, а [Миколая] послав до Полоцька єпископити.

Неділя
11.III 1184

Середа
18.IV 1184

У тім же році була пожежа велика в городі Володимирі- [Суздальському], місяця квітня у вісімнадцятий день, у середу⁴. Погорів бо мало не весь город, і княжий двір великий згорів, і церков числом тридцять і дві, і соборна церква свята Богородиця Золотоверха, що її прикрасив був благовірний князь Андрій [Юрійович], і всі п'ять верхів [її] золотих згоріли. А загорілася вона тоді зверху, і [згоріло все], що було в ній усередині — узороччя, і панікадила срібні, і начиння золотого і срібного без числа, [і] одерж, шитих золотом і жемчугом, що їх вшали на празник на двох вірвовках од Золотих воріт до [церкви] Богородиці, а од [церкви] Богородиці до владичних сіней, на двох же вірвовках чудовних.

Того ж року бог вложив у серце Святославу [Всеволодовичу], князю київському, і великому князю Рюрикові Ростиславичу [добрий намір], піти на Половців, і послали вони [послів] по навколишніх князів. І зібралися до них обох: два Святославичі, Мстислав і Гліб, і Володимир Глібович із Переяславля, Всеволод Ярославич із Луцька з братом Мстиславом [Німім], Романович Мстислав, Ізяслав Давидович, і городенський Мстислав [Всеволодович], Ярослав [Юрійович], князь пінський, з братом Глібом, [князем дубровицьким], і з Галича од Ярослава [Володимировича] поміч. А свої брати не пішли, кажучи: «Далеко нам іти у низ Дніпра. Не можемо ми своєї землі пустою zostавити. Але якщо ти підеш на Переяславль, то зберемося з тобою на Сулі».

І Святослав, невдоволений на своїх братів, рушив, приспішуючи похід свій і подвигнений божим промислом, тому старші сини його не встигли з чернігівської сторони. Він же йшов по Дніпру і став там, де ото брід, що називається Інжир⁵. І там перебрів він на ворожу сторону Дніпра, і п'ять днів шукали вони їх, [половців]. Тут-таки одрядив він молодших князів попереду своїх військ: одрядив же Володимира [Глібовича] переяславського, і Гліба, [сина свого], і Мстислава, сина свого, і Романовича Мстислава, і Гліба Юрійовича, князя дубровицького, і Мстислава Володимировича, і берендіїв з ними було дві тисячі і сто.

Половці ж, побачивши Володимирове військо, що сильно йшло на них, побігли, гнані гнівом божим [і] святої богородиці. А ті руси, що їхали вслід за ними, не догнавши [їх], вернулися і стояли на місці, котре іменується Єрель і яке русь зове Угол.

Половецький же князь Кобяк, подумавши, [що це всього] стільки русі, вернувся і погнав услід за ними. Та коли вони йшли вслід за ними, [русичами, то] узріли їх війська руські. [І] стали вони перестрілюватися через ріку [Єрель], і почали ганятися одні за одними, і було це в них довго. Почувши ж [про це], Святослав і Рюрик послали більше війська їм на підмогу, і самі пішли обидва за ними, поспіваючи.

⁴В Іп. і Хл. помилково «въ 13 день въ среду».

⁵«Свнячий» (мілкий) брід на ріці Орелі, поблизу її устя; нині — високі води, підняті Дніпрогесом.

Як тільки побачили половці війська підмоги, то подумали, що тут Святослав і Рюрик. І одразу вони побігли, а руси, діставши поміч божу, ввертілися в них і почали їх сікти і хватати. І так учинив господь милість християнам, возвеличив у той же день бог князя Святослава і Рюрика за віру їх обох. А тоді схопили Кобяка Карлійовича з двома синами, Белоковича Ізая, і Тоглія з сином, і брата його Бокмиша, Осулука [Бурчевича], Барака, Тарха, Данила, і Содвака Кулобицького схопили також; і Корязя Калотановича тут убили, і Тарсука, а інших — без числа.

Понеділок
30.VII 1184

Створив же бог побіду сю місяця липня у тридцятий [день], у понеділок, у [день] пам'яті Іоанна Воїна. А великий князь Святослав Всеволодович і Рюрик Ростиславич, діставши од бога над поганими побіду, вернулися до себе зі славою і честю великою.

Того ж року Ігор Святославич, почувши, що пішов Святослав на Половців, прикликав до себе брата свого Всеволода, і синівця Святослава [Ольговича], і сина свого Володимира, і мовив до братів і до всеї дружини: «Половці повернули проти руських князів, і ми без них спробуймо на вежі їх ударити». Та коли він був за [рікою] Мерлом⁶, то стрівся з половцями,— бо поїхав був Обовли Костукович з чотирмастами [воїв] пустошити до Русі,— і тоді одразу пустили вони до них коней. І половці побігли, за повелінням божим, а руси погналі їх і тут перемогли їх, і вернулися до себе.

У той же час Володимир Ярославич галицький, шурин Ігорів, перебував у Ігоря [Святославича], тому що він був вигнаний отцем своїм із Галича. Той-бо Володимир прийшов спершу в [город] Володимир до Романа [Мстиславича], [але] Роман, остерегаючись отця його, не дав йому одпочити в себе. Тоді звідтіля він пішов до Інгвара [Ярославича] в Дорогобуж, і той, остерегаючись отця його, не прийняв його, і він звідти поїхав до Святополка [Юрійовича] в Туров. І той так само одіслав його до Давида [Ростиславича] в Смоленськ. Давид же одіслав його в Суздаль до Всеволода [Юрійовича], вуй його, але Володимир галицький і там не знайшов собі покою. Він прийшов у Путивль до зятя свого, до Ігоря Святославича. І той прийняв [його] з любов'ю, і склав йому честь велику, і два роки держав його в себе, а на третій рік помирих його з отцем його і послав із ним сина свого, зятя Рюрикового, Святослава.

Літо — осінь
1184

Того ж року Городен погорів увесь і церква кам'яна од мигання блискавки і ударів грому.

У той же рік освячена була церква святого Василя [Великого], що стоїть у Києві на Великім дворі⁷, великим освяченням місяця січня в перший день. [Вчинили це] священний митрополит [Никифор] і блаженний Никифор, єпископ юр'євський, і архімандрит печерський, ігумен Василій. Споруджена вона була Святославом Всеволодовичем, і він зізвав на пир той духовний священного митрополита Никифора, і інших єпископів, і ігуменів, і все священство, і княн, і всі веселилися. І він одпустив їх, і вони розійшлися до себе.

1185

У рік 6692[1184]. Прийшов був окаянный, і безбожний, і треклятий Кончак із безліччю половців на Русь, похвалившись, що візьме городи руські і попалить вогнем. Він-бо знайшов був мужа такого, бусурменина, який стріляв живим огнем; були також у них луки тугі самострільні, [що їх] ледве п'ятдесят чоловік могли натягти. Але «всемилостивий господь бог гордим противиться»¹, і заміри їхні він розбив.

Коли [Кончак] прийшов, то став він на [ріці] Хоролі², бо послав

⁶Ліва притока Ворскли (л. пр. Дніпра).

⁷Тобто на великім Ярославів дворі; після XIII ст. церква називалась Трьохсвятительською; нині — не існує.

1184 ¹Притчі Соломона III, 34.

²Права притока Псла (л. пр. Дніпра).

був [посла] із обманом до Ярослава Всеволодовича, миру прохаючи. І Ярослав, не відаючи підступу їх, послав до них мужа свого Ольстина Олексича, хоча Святослав Всеволодович слав [послів] до Ярослава, кажучи: «Брате! Не йми ти їм віри і свого мужа не шли. Я на них піду».

Неділя

17.II 1185

І Святослав Всеволодович та Рюрик Ростиславич з усіма полками своїми, не барячись, пішли супроти них. При цім Рюрик і Святослав одрядили удвох [наперед] Володимира Глібовича. Вирядили вони в напад також Мстислава Романовича, а сам Рюрик і Святослав пішли позаду них. І коли вони їхали, то встріли оба купців, що йшли назустріч їм із Половців, і ті розповіли їм, що половці стоять на Хоролі. Святослав же і Рюрик, це почувши, раді були і пішли до них. І Володимир, і Мстислав, почувши, рушили до місця того, де ото вказали купці. Та коли вони прибули на місце те, де тоді стояли [половці], то не побачили анікого, бо вони пішли були на інше місце коло Хорола.

1.III 1185

Тим часом вої з передового загону, перейшовши Хорол, зійшли на узвишся, розглядаючи, де побачити їх. Але Кончак стояв у лузі, і вони, їдучи по узвишші, оминули [його], а інші ватаги, побачивши, вдарили на них. Коли ж Кончак це побачив, то позаду них утік через дорогу³, а молодшу жону його захопили, і того бусурменина схопили, що в нього був живий огонь,— і того теж до Святослава привели з наладнаним *вогнем*⁴. А інших воїв їхніх,— тих побили, а *других захопили*⁴, а коней і оружжя їх силу-силенну набрали.

1185/6

1.III 1185

У рік 6693 [1185]. Учинив господь спасіння своє, дав побіду обом князям руським, Святославу Всеволодовичу і великому князю Рюрикові Ростиславичу, місяця березня в перший день. Довідавши-ся ж, що Кончак утік, вони послали вслід за ним Кунтувдія з шістьма тисячами [чорних клобуків], і той, гнавши, самого [його] не знайшов, бо розтав слід за Хоролом.

22.III 1185

А Святослав і великий князь Рюрик, побіду здобувши молитвами святих мучеників Бориса і Гліба, пішли кожен до себе, славлячи бога во трійці,— отця і сина і святого духа.

15—16. II

1185

Четвер

14.II 1185

Неділя

17.II 1185

26.II 1185

Князь же Ярослав [Всеволодович] чернігівський не пішов був із братом із Святославом, бо він мовив так: «Я послав до них мужа свого Ольстина Олексича і не можу на свого мужа поїхати». Тим-то він одмовив братові своєму Святославу, а Ігор [Святославич] говорив мужеві Святослава: «Не дай бог одмовлятися їздити на поганих. Погані є усім нам спільний ворог».

Через те ж гадав Ігор з дружиною, куди б він *міг* поїхати навперейми полкам Святослава, *але* сказала йому дружина: «Княже! Птахом ти не можеш перелетіти. Осе приїхав до тебе муж од Святослава в четвер, а сам він іде в неділю із Києва. То як ти зможеш, княже, настигнути?» Ігореві ж було не любо, що йому так мовить дружина, бо він хотів їхати полем наперек, коло Сули. Але був великий обледенілий сніг, так що вої не могли за день до вечора перейти ту віддаль, яку було видно. Тому він нікуди й не зміг знайти собі путі, щоб їхати за Святославом.

Неділя

21.IV 1185

Тої ж весни князь Святослав послав [воєводу] Романа Нездидовича з берендичами на поганих половців. [І з] божою поміччю взяли вони вежі половецькі, багато здобичі і коней місяця квітня у двадцять і перший [день], на самий Великдень.

Тоді ж Святослав князь пішов у В'ятичі [до города] Корачева за своїми ділами.

У той же час Святославич Ігор, онук Олегів, поїхав із Новгороду

³Можливо, мається на увазі Залозний шлях.

⁴Додано з Ермолаївського літопису.

Вівторок
23. IV 1185

да- [Сіверського], місяця квітня у двадцять і третій день, у вівторок, узявши з собою брата Всеволода з [города] Трубецька¹, і Святослава Ольговича, синівця свого, з [города] Рильська, і Володимира, сина свого, із Путивля, і в Ярослава [Всеволодовича] випросив він підмогу — Ольстина Олексича, Прохорового внука, з ковуями чернігівськими.

1.V 1185

І, отож, ішли вони тихо, збираючи дружину свою, та й коні були в них тучні вельми. І коли вони йшли до Дінця-ріки², то у вечірню годину Ігор, глянувши на небо, побачив, що сонце стояло, яко місяць³. І сказав він боярам своїм і дружині своїй: «Ви бачите? Що се є за знамення?» А вони, поглянувши, побачили [це] всі і поникли головами, і сказали мужі: «Княже! Се є не на добро знамення осе». Але Ігор сказав: «Браття і дружино! Тайни божої ніхто ж не відає, а знаменню і всьому миру своєму творець — бог. А нам що вчинить бог, — чи на добро, чи на наше лихо, — то се нам і побачити». І, це сказавши, він перебрів Донець.

А тоді, прийшовши до [ріки] Осколу, він ждав два дні брата свого Всеволода, — той ішов був іншою дорогою з Курська, — і звідти рушили вони до [річки] Сальниці⁴. Тут же до них і сторожі приїхали, що їх вони послали були язика ловить, і сказали вони, приїхавши: «Бачилися ми з ворогами. Вороги ваші оружно їздять. Тому або ви поїдете борзо, або вернемось додому, бо не наша є пора». Але Ігор сказав із братами своїми: «Якщо нам, не бившиися з ними, вернутися додому, то сором нам буде гірше смерті. Хай як нам бог дасть». І тоді, порадившись, їхали вони всю ніч.

П'ятниця
10.V 1185

А назавтра, коли настала п'ятниця, в обідню пору, зустріли вони полки половецькі, — бо ті приготувалися були до їхнього [приходу], вежі свої одіслали назад, а самі, зібравшись од малого і до великого, стояли на тій стороні ріки Сюрлію⁵.

І от виладнали [русичі] шість полків: Ігорів полк посередині, а праворуч — брат його, Всеволодів, а ліворуч — Святославів, синівця його; попереду його, [Ігоря], — син Володимир і другий полк, Ярославів, ковуї, що були з Ольстином, і третій полк теж попереду, — стрільці, що були од усіх князів виведені. І так виладнали вони полки свої, і сказав Ігор до братів своїх: «Браття! Сього ми шукали єсьмо! Тож ударимо!» І тоді рушили вони до них, поклавши на бога уповання своє.

І коли прибули вони до ріки до Сюрлію, то виїхали з половецьких полків стрільці і, пустивши по стрілі на русь, так і поскакали. Руси ж не переїхали були іще ріки Сюрлію, як поскакали й ті половці сили половецької, котрі ото здалеку од ріки стояли. Тоді Святослав Ольгович, і Володимир Ігорович, і Ольстин з ковуями, і стрільці кинулися вслід за ними, а Ігор і Всеволод помалу йшли оба, не розпустивши війська свого. Передні ж ті руси били їх, брали, і половці пробігли вежі, а руси, дійшовши до веж, набрали полону. Другі ж уночі приїхали до полків із полоном.

І коли зібралися війська⁶ всі, то сказав Ігор до братів і до мужів своїх: «Осе бог силою своєю наслав на ворогів наших біду, а на нас — честь і слава. Та ось бачили ми війська половецькі, що їх багато є. Але чи ж вони тут усі зібралися? Нині ж поїдемо вночі.

1185

¹ Нині — м. Трубчевськ, р. ц. Брянської обл. РРФСР.

² Нині — Сіверський Донець, права притока Дону.

³ У районі Дінця затемнення сонця, яке в давні часи вважалося лиховісною ознакою, відбулося 1 травня 1185 р. о 16 год. 55 хв. (момент найбільшої фази) за київським часом, себто тоді, коли правили в церквах вечерні.

⁴ Права неіснуюча нині притока Дінця в районі м. Ізюма; за іншими міркуваннями — ліва, нині безіменна притока (ручай) там же.

⁵ Нині, мабуть, Гола Долина, ліва притока Тору, нині — Казенного Торця (п. пр. Сіверського Дінця).

⁶ В Іп. і Хл. «половци»; треба «полци» — війська, полки.

А хто поїде завтра вслід за нами, то чи всі вони поїдуть?⁷ Тільки луччі кінники⁷ переберуться, а з самими [ними] як нам бог дасть!» І сказав Святослав Ольгович обом стриям своїм: «Далеко я гонив услід за половцями, і коні мої не можуть. Якщо мені нині поїхати, то доведеться мені тільки в дорозі одстати». І піддержав його Всеволод, щоб ото стати тут, і сказав Ігор: «Та негаразд є, браття, розуміючи [все], померти». Однак вони стали тут.

Субота
11.V 1185 А коли світала субота, почали виступати війська половецькі, як бори, і не знали князі руські, кому з них до котрого поїхати, бо було їх незчисленне множество. І сказав Ігор: «Се, видати, зібрали ми на себе землю всю: і Кончака, і Козу Бурновича, і Токсобича, [і] Колобича, і Єтебича, і Тертробича». І тоді, порадившись, усі вони зсіли з коней, бо мали намір, б'ючись, дійти до ріки Дінця. Вони-бо говорили: «Якщо ми побіжимо, утечем самі, а чорних людей оставимо, то од бога нам буде гріх, як сих видамо. Підем, і або вмеремо, або живі будемо всі вкупі». І, так сказавши, всі зсіли з коней і пішли б'ючись.

І тут за допустом божим поранили Ігоря в руку і умертвили лівицю його, і була печаль велика у полку його. І воеводу вони схопили,— той був раніш поранений. Однак тоді кріпко вони билися тої днини до вечора, і багато було ранених [і] мертвих у полках руських. Настала й ніч суботня, а вони пішли б'ючись.

Неділя
12.V 1185 А коли світала неділя, сталося замішання ковуїв, у полку [їх] побігли. Ігор же був у той час на коні, тому що був поранений, і рушив він до полку їх, намагаючись завернути їх до військ. Зрозумівши ж, що далеко одійшов од [своїх] людей і знявши шолом, він помчав знову до війська [ковуїв], щоби вони впізнали князя і вернулися б. Однак же не вернувся ніхто, а тільки [боярин] Михалко Юрійович, упізнавши князя, вернувся. Але ліпші [мужі] не прийшли були в замішання з ковуями, і мало [хто] із простих [людей] чи хто з отроків боярських, бо всі ліпші [мужі] билися, ідучи пішо, і серед них Всеволод немалу мужність показав.

І коли приблизився Ігор до полків своїх, то поїхали [половці] навпоперек, і тут схопили [його] на віддалі одного перестрілу од полку свого. І схоплений Ігор бачив брата свого Всеволода, який кріпко боровся, і просив він душі своїй смерті, щоби не бачити загибелі брата свого. Всеволод же так бився, що навіть оружжя в руках його було не досить, а билися ж вони, ідучи навкруг біля озера⁸.

І так, у день святої неділі навів на нас господь гнів свій: замість радості навів на нас плач, а замість веселості — жаль на ріці Каялі⁹.

Сказав же тоді Ігор: «Спом'янув я гріхи свої перед господом богом моїм, що багато убивств [і] кровопролиття вчинив я в землі християнській, що я ж бо не пощадив християн і взяв у здобич город Глібів¹⁰ коло Переяславля. Тоді-бо немало лиха зазнали безневинні християни, бо одлучали батьків од дітей своїх, брата од брата, друга од друга свого, і жінок од подружів своїх, і дочок од матерів своїх, і подруга од подруги своєї, і все було тоді охоплене замішанням од полону і скорботи. Живії мертвим завидували, а мертвії радувалися, яко мученики святії, вогнем од життя сього випробу прийнявши. Старці [вмерти] поривалися, а юнаки лютих і немилостивих побоїв зазнали, а мужів рубали й розсікали, а жінок оскверняли. І тому, що те все вчинив я,— сказав Ігор,— не достойно мені було жити. І ось нині бачу я відомсту од господа бога мойого. Де

⁷ Ідеться про половців.

⁸ Нині, ймовірно, водойма на західній околіні м. Слов'янська (територія рибкомбіна-ту), р. ц. Донецької обл.

⁹ Нині, мабуть, Макатиха, ліва притока Голої Долини (л. пр. Казенного Торця).

¹⁰ Нині, мабуть, с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

нині улюблений мій брат? Де нині брата могого син? Де дитя, породжене мною? Де бояри-дорадники, де мужі хоробрії, де лад бойовий? Де коні і оружжя багатоціннее? Чи не всього того я позбувся, і мене, в'язня, оддав *господь* у руки беззаконним тим? «Се воздав мені *господь* за беззаконня моє, і за лиходійство моє [прогнівався] на мене»¹¹, і «впали тепер гріхи мої на голову мою»¹². «Праведен *господь* і справедливі вельми суди його»¹³, і я ж не маю з живими долі. *Бо* ось нині бачу я, як другі муки вінець дістають, а чому я, один винуватий, не прийняв страждання за все це? Але, владико, господи боже мій, «не одвергни мене докінця»¹⁴, а коли воля твоя, то [дай] же милість нам, рабам твоїм».

А тоді, коли кінчалася битва, [половці] розведені були, і пішов кожен у свої вежі. Ігоря ж узяли були Тарголови, муж на ім'я Чилбук, а Всеволода, брата його, узяв Роман Кзич, а Святослава Ольговича — Єлдечюк із Бурчевичів, а Володимира — Копті з Улашевичів. Тоді ж на бойовищі Кончак поручився за свата [свого] Ігоря, тому що був він поранений.

Із стількох же людей мало їх спаслося. Ніяким чином не можна було навіть тим, що бігли, утекти, бо, немов стінами сильними, огорожені вони були полками половецькими. Але наших, русів, з п'ятнадцять мужів утекло, а ковуїв менше, а інші в морі- [озері]¹⁵ втопились.

У той же час великий князь Всеволодович Святослав пішов був у [город] Корачев і збирав із верхніх земель воїв, маючи намір іти на половців до Дону на все літо. [І] коли вернувся Святослав і був коло Новгород-Сіверського, то почув він про братів своїх, що вони пішли на половців, потаївшись од нього, і нелюбо було [це] йому. Святослав же йшов у човнах, і коли він прибув до Чернігова, то в ту пору прибіг [воїн] Біловолд Просович і розповів Святославу, що сталося в Половцях.

Святослав же, це почувши і вельми зітхнувши, утер сльози свої і сказав: «О любі мої браття, і синове, і мужі землі Руської! Дав мені *буг* буг придушити поганих, але ви, не вдержавши молодості, одчинили ворота на Руськую землю. Воля господня хай буде в усьому. Хай як мені жаль було на Ігоря, але нині більше я жалю за Ігорем, братом моїм».

А після цього Святослав послав сина свого Олега і [другого] Володимира в Посейм'я, бо, почувши те [горе], збентежилися городи посеймські, і настала [така] скорбота і туга люта, якої ото ніколи ж не бувало в усьому Посейм'ї, і в Новгороді-Сіверськїм, і по всій волості Чернігівській: князі забрані, і дружина забрана й побита. І металися [люди], як у водоверті, городи повставали, і немиле було тоді кожному своє ближне, а многі тоді зрікалися душ своїх, жалюючи за князями своїми.

А після цього послав Святослав [посла] до Давида [Ростислави-ча] в Смоленськ, кажучи: «Домовились ми були піти на половців і літувати на Дону. Нині ж половці ось побідили Ігоря з сином і брата його. Поїдь-но, брате, постережемо землі Руської». І Давид прийшов по Дніпру, прибули й інші на поміч, і стали вони коло Треполя. А Ярослав [Всеволодович], зібравши воїв своїх, у Чернігові стояв.

Поганії ж половці, перемигши Ігоря з браттям, сильно загордилися і зібрали весь народ свій на Руську землю. Але була в них суперечка, бо Кончак говорив: «Підемо на Київську сторону, де

¹¹ Псалом СІІ, 9—10.

¹² Псалом VII, 17.

¹³ Псалом СХVІІІ, 137.

¹⁴ Псалом XXVI, 9 або I, 13.

¹⁵ Морем у давнину (як і нині) іноді називали озеро; про це озеро, навколо якого точилася битва, говорилося вище.

побиті брата наші і великий князь наш Боняк»¹⁶. А Коза [Бурнович] говорив: «Підемо на Сейм, де zostалися жінки і діти,— готов нам полон зібрано, і візьмемо городи без опасу». І тоді розділилися вони надвоє.

Кончак пішов до Переяславля і оступив город, і билися вони тут увесь день. Князем же в Переяславлі був Володимир Глібович,— а був він одважний і сильний у бою,— і виїхав він із города і помчав до них, хоча за ним мало дерзнуло дружини, і бився з ними кріпко, і обступило його багато половців. Тоді інші, бачивши, що князь їхній завзято б'ється, виринули з города і, отож, одняли князя свого, який був поранений трьома списами. І сей доблесний Володимир, поранений і струджений, в'їхав у город свій і втер мужнього поту свого за отчину своєю.

Володимир-бо слав [послів] до Святослава [Всеволодовича], і до Рюрика [Ростиславича], і до Давида [Ростиславича], і сказав їм: «Ось половці в мене, допоможіть-но мені». Святослав тим часом слав [послів] до Давида, а Давид стояв коло Треполя зі смольнянами. І смольняни почали віче діяти, кажучи: «Ми пішли до Києва, і коли б була рать, то ми билися б. Якщо ж нам іншої раті шукати, то ми не можемо. Ми вже єсьмо знемогли». Святослав тоді з Рюриком та з іншими підмогами увійшли в Дніпро супроти половців, а Давид вернувся назад зі смольнянами.

Це почувши, половці вернулися од Переяславля і, йдучи мимо, пішли приступом до [города] Римова¹⁷, а римовичі заперлися в городі. І коли вони вилізли на заборолу, то тут, за божим промислом, упали дві городниці¹⁸ з людьми прямо до ворогів, і на інших городян найшов страх. І котрі ж городяни вийшли з города і билися, ходячи по римівському болоту, то ті уникнули полону, а хто zostався в городі, то ті всі взяті були.

Володимир, отож, слав [послів] до Святослава Всеволодовича і до Рюрика Ростиславича, спонукаючи їх до себе, щоб вони йому помогли. Та вони спізналися, доживаючи Давида зі смольнянами. І так руські князі опізналися і не заскочили їх, а половці, взявши город Римів і набравши здобичі, пішли до себе. Князі теж вернулися до домів своїх, і були вони печальні із сином своїм Володимиром Глібовичем, бо він тяжко був поранений ранами смертельними, і [сумували] із-за християн, забраних у полон поганими.

І осе бог, караючи нас за гріхи наші, навів на нас поганих, [але] не яко милуючи їх, а нас караючи і наvertsаючи нас до покаяння, щоб ми здержалися од лихих своїх діл,— і тому карає він нас нашестям поганих, щоби ми, смирившись, опам'яталися од злої путі.

А другі половці пішли по тій стороні до Путивля — Коза [Бурнович] із силами великими,— і, спустошивши волость [їх], вони й села їх¹⁹ попалили. Спалили вони також і острог коло Путивля і вернулися до себе.

Ігор же Святославич на ту пору був у Половцях і говорив: «Я по заслугі моїй зазнав біди. За повелінням твоїм, владико господи, а не поганською одвагою обломано силу рабів твоїх. Не жаль мені є за своє лиходійство прийняти всі біди, що їх я прийняв».

Половці ж, поважаючи його як воеводу, не чинили йому [утисків], тільки приставили до нього п'ятнадцять сторожів із синів своїх та володаревичів п'ять, так що їх усіх двадцять. Але волю вони

¹⁶ Ймовірно, тут помилка, треба — Кобяк, якого захопив Святослав у 1184 р.; Бонякові в 1185 р. було б близько 110 літ.

¹⁷ Нині — с. Велика Бурімка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.

¹⁸ Городниця — частина заборолу (забрала), дерев'яної стіни (брустверу) на валу, що завжди оточував город-укріплення.

¹⁹ Села князів — учасників невдалого походу на половців.

йому давали, де хотів, там він їздив, і яструбом діяв лови, а своїх слуг із п'ять чи з шість із ним їздило. Сторожі ж ті слухалися його і поважали його, і де він посилав кого, не перечачи, робили звелене ним. Попа теж він привів був із Русі до себе із святою службою: не відав-бо він божого промислу і думав, що там йому довго бути. Та вибавив його господь через молитву християнську, тому що многі за ним печалувалися і проливали ж сльози свої за нього.

Отож, коли він пробував у Половцях, там знайшовся муж, родом половчин, на ім'я Лавор. І той прийняв добрий намір і сказав: «Я піду з тобою в Русь». Ігор же сперва не йняв йому віри, а держався високого помислу своєї молодості. Він-бо думав, узявши мужів, утікати в Русь і говорив: «Я задля слави не побіг тоді од дружини і нині по безславній путі не піду». А з ним був тисяцького син і конюший його, і ті оба заставляли його, говорячи: «Піди, княже, в землю Руськую. Якщо захоче бог, він вибавить тебе». Та не нагодилася йому пора така, якої ж він шукав.

Але, як ото ми раніш сказали, повернулися од Переяслава половці, і мовили Ігореві дорадники його: «Помисел високий і невгодний господеві маєш ти в собі. Ти [не] стараєшся взяти мужа і втекти з ним. А про се чому не подумаєш, що приїдуть половці з війни? Ми ж ось чували, що вони мають убити князя, і нас, і всіх русів. То не буде слави тобі, ні життя!»

І князь Ігор, узявши в серце раду їх, убоявся приїзду їх, [половців], і шукав, [як] тікати. Та не можна було йому втекти ні вдень, ні вночі, тому що сторожі стерегли його, а пору таку він знайшов тільки при заході сонця. І послав Ігор до Лавра конюшого свого, кажучи йому, [Лаврові]: «Переїдь на ту сторону Тору з повідним конем», — бо нарадився він був із Лавром утікати в Русь.

У той самий час половці напилися були кумису, а він, [Ігор], був при вечері. Конюший, прийшовши, сказав князю своєму Ігореві, що где його Лавор. Він тоді, вставши, зляканий і трепетний, поклонився образу божому і хресту чесному, говорячи: «Господи серцевидче! Чи спасеш ти мене, владико, недостойного?» І, взявши на себе хреста, ікону і піднявши стіну [вежі], він вийшов звідти. А сторожі його гуляли й веселилися, а про князя думали, що він спить.

Він же, прийшовши до ріки [Тору] і перебрівши її, сів на коня, і тоді рушили вони оба крізь вежі. А визволення се вчинив господь

П'ятниця
21 (?) VI 1185

у п'ятницю ввечері.

І йшов він пішки одинадцять день до города Дінця²⁰, а звідти рушив у свій Новгород, і обрадувалися йому [всі]. Із Новгорода він пішов до брата Ярослава [Всеволодовича] в Чернігів, помочи прохаючи на Посейм'я, і Ярослав зрадів йому і поміч йому дати обіцяв. Звідти ж Ігор поїхав до Києва до великого князя Святослава [Всеволодовича]. І рад був йому Святослав, і так само Рюрик [Ростиславич], сват його.

Серед.
серпня
1185

У рік 6694 [1186], місяця березня, Святослав Всеволодович освятив у Чернігові церкву святого Благовіщення, що її сам був спорудив.

25.III 1186

1187 — 89

У рік 6695 [1187]. Надумав князь Святослав зі сватом своїм Рюриком піти на половців, уборзі, наїздом, бо їм розповідали: «Половці близько, на Татинці¹, на дніпровському броді». І їхали вони в напад без возів. Володимир Глібович також приїхав до них із Переяслава з дружиною своєю. Він випросився у Святослава і в Рюрика їздити попереду з чорним клобуком. Хоча Святославу не любо було пустити Володимира попереду, перед синами своїми, але Рюрик та інші всі [це] схвалили, тому що він був муж доблесний, і смілий, і сильний у бою; він-бо завше прагнув на доблесні діла.

²⁰ Нині — район на південній околиці м. Харкова.

¹ Брід був поблизу устя Золотоноші, лівої притоки Дніпра.

Але коли князі руські йшли на них, [половців], то з чорних клубуків дали вість сватам своїм у Половці, а половці, почувши, що йдуть на них князі руські, втекли за Дніпро. Князям же руським не можна було їхати вслід за ними,— бо Дніпро вже швидко покрився ополонками, бо була весна,— і вернулися вони до себе.

Весна 1187

У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, од якої він і скончався. І принесли його в город його Переяславль на носилицях, і тут преставився він, місяця квітня у вісімнадцятий день, і покладений був у церкві святого Михайла, і плакали по ньому всі переяславці.

18.IV 1187

(Середа

18.III 1187)

Він-бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині: був же він князь доблесний і сильний у бою, і мужністю кріпкою відзначався, і всякими добродіями [був] сповнений. За ним же Україна багато потужила.

1187

У той же рік помер Борис, син великого Всеволода [Юрійовича], і покладений був у церкві святої Богородиці, соборній, коло Ізяслава Глібовича.

У той же рік пустошив [хан] Кончак по [ріці] Росі з половцями. А після цього стали вони часто пустошити по Росі і в Чернігівській волості.

Осінь 1187

І на ту осінь була зима вельми люта. Такої ж за нашої пам'яті не

бувало ніколи.

Зима

1187/8

Тої ж зими Святослав увійшов у зносини з Рюриком, сватом своїм, і надумали вони оба йти на Половців. Рюрик-бо уподобав мову Святославу і сказав йому: «Ти, брате, їдь у Чернігів і зберися з братами своїми, а я тут — зі своїми».

І тоді, зібравшись усі, князі руські рушили по Дніпру,— бо не можна було інде йти, бо був сніг великий,— і дійшли до [ріки] Снопороду². А тут захопили вони сторожів половецьких, і ті розповіли: «Вежі і стада половецькі — коло Голубого лісу»³.

Ярославу ж [Всеволодовичу] не до вподоби було далі йти, і став він мовити брату Святославу: «Не могу я йти далі од Дніпра. Земля моя далеко, а дружина моя знемоглася». Рюрик тим часом став слати [послів] до Святослава, спонукуючи його [і] кажучи йому: «Брате і свату! Нам було [б] сього в бога просити. Адже вість нам є, що половці осьо отаборилися за півдня [путі]. Якщо хто роздумує і не хоче йти, то ми обидва до сих пір хіба на се зважали? А що нам бог давав, тее ми оба відали». Святославу ж було [ще] до вподоби, і він сказав йому: «Я, брате, готов є завше і нині. Але ти пошли до брата Ярослава і застав його, щоби ми поїхали всі». Рюрик тоді послав [посла] до Ярослава і сказав йому: «Брате! Тобі не гоже було знехтувати нами. Адже вість нам правдива є, що вежі половецькі осьо за півдня [путі], і великої їзди нема. Тому, брате, я кланяюсь тобі, ти задля мене піди всього півдня, а я задля тебе їхатиму десять днів». Але Ярослав, не хочачи їхати, сказав: «Не могу я поїхати один. Адже полк мій піший. Ви б сказали есте мені вдома, що доти йти». І стався межі ними розлад, бо Рюрик, сильно спонукуючи їх, не зміг їх повести. Хоча Святослав хотів іти з Рюриком, але не лишив брата Ярослава, і вернулися вони до себе.

7.V 1187

Того ж року преставився князь вишгородський Мстислав Давидович, місяця травня [в сьомий день], і покладений був у церкві святого Феодора Тірона в Києві, в монастирі.

4.IX 1187

Того ж року було знамення, місяця вересня в четвертий день⁴. Тьма настала по всій землі, так що дивувались всі люди, бо сонце зникло, а небо загорілося хмарами вогневітними.

2.X 1187

Такі-бо знамення не на добро бувають: у той же день того місяця

² Нині — Самара, ліва притока Дніпра; див. ще прим. 29 до 1152 р.

³ Вербово-лозовий ліс обабіч Самари, біля устя її лівої притоки Вовчої.

⁴ В Іп. і Хл. помилково «15 день».

взятий був Єрусалим безбожними сарацинами⁵. Але знамення ці не по всій Землі бувають, а в тім краї, на який владика хоче що навести. Тоді-бо, говорили, тьма була в Галичі, так що й зорі [було] видіти, посеред дня сонце померкло, а в Київській стороні ніхто ж [нічого] не бачив у той час. І ми про се поговоримо.

Якщо в наші дні передав господь город святий Єрусалим беззаконним отим агарянам, то хто звідає промисел господній? Хіба звідає хто тайну, ним учинену? Знаходим-бо ми в Книгах Суддів, що коли Ілій-жрець у давні дні був суддею в Ізраїлі, то виступили іноплеменники на Єрусалим, а [ізраїльтяни], взявши дощицю-скрижалі завіту господнього [і] приготувавшись до бою, пішли на бій супроти них. Але бог тоді навів гнів свій на Ізраїля, і переможені були ізраїльтяни іноплеменниками, і святиню завіту господнього вони забрали⁶. А по декількох літах, як ото розповідають Книги Царств, господь вернув обидві скрижалі завіту господнього назад в Єрусалим, і перед ними богоотець Давид, веселості сповнившись, скавав [і] грав⁷. Так і ми, зневажені будучи, ганьбу дістаємо од беззаконних отих агарян, але чаємо ми єсьмо божої благодаті і торжества преславного.

1.X 1187 Того ж року преставився галицький князь Ярослав, син Володимирів, місяця жовтня в перший день, а в другий день покладений був у церкві святої Богородиці.

Був же він князь мудрий, і красномовний, і богобійний, і поважаний в [усіх] землях, і славен військами,— бо де була йому обида, [то] сам він не ходив полками своїми, [а послав їх з воє]водами. Він-бо навів лад у землі своїй і милостиню щедрю роздавав, прочан люблячи і нищих годуючи. Чорноризький чин люблячи і честь [ім] воздаючи од могутності своєї, він в усьому сповняв закон божий, до церковників сам приходячи і дбаючи добре [про них].

А перед кончиною своєю, од недуги тяжкої відчувши слабість, він скликав мужів своїх і всю галицьку землю; позвав він також і духовенство все, і монастирі, і вбогих, і багатих, і простих, і так говорив, плачучи, до всіх: «Отці, і браття, і синове! Осе вже одходжу я зі світу сього суєтного і йду до творця свого. Хай согрішив я паче всіх, як ото ніхто інший согрішив, але, отці і браття, простіте і даруйте!» І так плакав він три дні перед усім духовенством і передо всіма людьми, і повелів роздавати майно своє монастирям і вбогим. І, отож, давали [його] по всьому Галичу три дні і не могли роздати.

І се мовив він мужам своїм: «Я ось, однією простою своєю головою правуючи, вдержав усю Галицьку землю. А тепер я заповідаю місце своє Олегові, синові своєму меншому, а Володимир даю Перемишль». І, урядивши їх, він привів Володимира до хреста і мужів галицьких на тім, що йому не домагатися од брата [города] Галича,— бо Олег був Настасьчич, і був йому милий, а Володимир не сповняв волі його, і через те він не дав йому Галича.

Осінь 1187 По смерті ж Ярославовій був заколот великий в Галицькій землі, бо галицькі мужі, надумавши з Володимиром [і] переступивши хресне цілування, вигнали Олега з Галича. І втік Олег звідти в [город] Вручий до Рюрика [Ростиславича], а Володимир сів у Галичі на столі діда свого і отця свого.

Осінь 1187 Тої ж осені родився Рюрикові син, і нарекли його у святім хрещенні ім'ям Дмитрій, а по-мирському — Володимир.

17.IV 1188 Того ж року, з Великодня, послав князь Рюрик князя Гліба [Юрійовича], шурина свого, з жоною, тисяцького Славна [Борисо-

⁵Єрусалим було завойовано єгипетсько-сірійським султаном Саладином у 1187 р., але 2 жовтня; 4 вересня взято місто Аскалон (див. прим. 9 до 1162 р.).

⁶Про цю битву між іноплеменниками (філістимлянами) та ізраїльтянами говориться не в Книгах Суддів, а в Першій книзі Царств IV, 1—11.

⁷Друга книга Царств VI, 14—17.

веча] з жоною, [боярина] Чюрину з жоною [та] інших многих бояр із жонами до Юрійовича до великого Всеволода в Суздаль по Верхуслану за Ростислава, [сина свого]. І на Борисів день оддав Верхуслану, дочку свою, великий князь Всеволод. І дав він за нею силу-силенну, без числа, золота і срібла, а сватів обдарував великими дарами і з великою честю одпустив. Їхав же він за милою своєю дочкою до трьох стоянок, і тужив за нею отець і мати, тому що вона була мила їм обом і молода, маючи вісім літ.

24.VII 1188

І так, многі дари давши, одпустив він її в Русь з великою любов'ю за князя Ростислава, а з нею послав сестрича свого Якова [Ольгови-ча?] з жоною та інших, бояр із жонами.

25.IX 1188

26.IX 1188

Привели ж її в Білгород на день [святої] Єфросинії, а назавтра, [на Іоанна] Богослова, і звінчана вона у дерев'яній церкві святих Апостолів блаженним єпископом Максимом. І справив Рюрик Ростиславу вельми велике весілля, якого ото не було в Русі, і було на весіллі князів багато, понад двадцять князів. Невістці ж своїй він дав многі дари і город Брягинь, а Якова, свата, з боярами одпустив до Всеволода в Суздаль з великою честю і дарами многими одаривши.

26.IX—1.X
1188

Осінь 1188

Тої ж неділі оддав Рюрик дочку свою Ярославу за Ігоревича за Святослава в Новгород-Сіверський.

Тоді ж прийшов Володимир [Ігоревич] із Половців з Кончаківною. І справив Ігор [Святославич] весілля синові своєму і звінчав його і [її, Свободу], з дитям [Ізяславом].

26.XI 1188

Тої ж осені родився син у великого князя Всеволода [Юрійовича] в Суздалі, у Філіппів піст, місяця листопада у двадцять і шостий день, на освячення церкви мученика Георгія [Побідоносця в городі Юр'єві⁸], і звелів отець його Всеволод єпископу Луці наректи його ім'ям Юрій, дідовим ім'ям. І була радість велика в Суздальській землі в усій, і великий пир учинив Всеволод.

Зима

1188/9

Тоді ж і Яків приїхав із Русі, провівши Верхуслану, і була радість великому князю, і його княгині [Марії], і боярам, і всім людям.

Тої ж зими, надумавши Святослав [Всеволодович] зі сватом своїм із Рюриком, послали оба чорний клобок і Романа Нездиловича воєводою на [половецькі] вежі за Дніпро. І взяли вони вежі за Дніпром і вернулися до себе зі славою і честю великою: половці-бо пішли були на Дунай, і не було їх удома у вежах своїх.

1188/9

У рік 6696 [1188]. Коли Володимир [Ярославич] княжив у Галицькій землі, то любив він пити багато, а думи не любив із мужами своїми. А взяв він [був ще раніш] у попа жону і зробив собі жоною, і родилося в неї два сини [Василько та Володимир-Іван]. І Роман Мстиславич володимирський сватався з ним і оддав дочку свою [Федору] за сина його за старшого [Василька]. Та ось, коли довідався Роман, що мужі галицькі недобре живуть із князем своїм, про його насильство,— тому що уподобавши де жону або чію дочку, він брав [її] насильно,— то слав Роман [послів] без опасу до мужів галицьких, підбиваючи їх на князя свого, щоб вони його вигнали із отчини його, а самого б прийняли на княжіння.

Отож мужі галицькі, прийнявши раду Романову, зібравши війська свої і присягнувшись хрестом, повстали на князя свого. Але не сміли вони його схопити, ні вбити, тому що не всі були на думі тій, бо вони боялися приятелів Володимирових,— і так надумавши, послали [послів] до князя свого: «Княже! Ми не на тебе повстали єсьмо. Але ми не хочемо кланятися попаді і маємо намір її вбити. А ти — де хочеш, ту за тебе візьмемо». А се казали вони, знаючи, що він не пустить попаді, але аби їм як прогнати його, то цим вони йому пригрозили.

⁸ Нині — м. Юр'єв-Польський, р. ц. Владимирської обл. РРФСР.

Він же, убоявшись [і] взявши золота й срібла багато, і жону свою [попаду] взявши, і двох синів, поїхав з дружиною в Угри до короля [Бели]. Галичани ж Романівну Федору одняли у Володимира [і] послали по Романа. Роман тоді оддав братові Всеволоду [город] Володимир назовсім і хреста йому цілував: «Більше вже мені Володимир без надоби». І в'їхав Роман у Галич, і сів у Галичі, князюючи.

І прийшов Володимир до короля [Бели], а король узяв Володимира і з усіма своїми військами рушив до Галича. А коли почув Роман, що король за Горою вже, то він побіг, не маючи змоги стати супроти нього. Отож, забравши весь добиток Володимирів, він із галичанами втік із Галича у Володимир, але тут, у Володимирі, заперся од нього брат Всеволод. І сам [Роман] пішов у Ляхи, а жону [Передславу] послав із галичанками у [город] Вручий на Пінськ. Та не було Романові і в Ляхах підмоги, [і] пішов він до Рюрика [Ростиславича], до тестя свого, в Білгород із мужами тими, котрі ото ввели були його в Галич.

Король же [Бела] в'їхав у Галич, [але] не посадив у нім Володимира, а дав увесь уряд галичанам і посадив у ньому сина свого Андрія. А Володимира він узяв із собою назад в Угри, силоміць, одняв добиток і всадив його в башту з жоною його,— король, отож, великий гріх був учинив, він хреста цілував Володимиру, але бог ізбавив його, [Володимира], од такої біди.

Роман тим часом випросився у тестя свого у Рюрика [піти] на Галич, кажучи йому: «Ведуть мене галичани до себе на княжіння. Пусти-но зі мною сина свого Ростислава». І Рюрик послав із ним сина свого і Славна Борисовича, воеводу. Роман тоді вперед послав воїв до [города] Плісеська¹, щоб вони спершу напали на Плісеськ. Але вони, [городяни], заперлися, а угри й галичани заскочили їх, [воїв Романових], коло Плісеська,— тих захопили, а другі втекли.

Роман же, *це* почувши, пустив шурина свого [Ростислава] додому, а сам поїхав у Ляхи до [князя] Казимира [Справедливого]. Із Ляхів же він прийшов до [города] Володимира, та не пустив його брат [Всеволод] у Володимир. Роман-бо прийшов був на брата з ляхами, з [князем] Мешком [Старим], вуем своїм, але, не вдявши йому нічого, пішов до Рюрика, до тестя свого. Рюрик тоді дав йому [город] Торчський, а на брата його на Всеволода наслав [військо] з погрозою. І Всеволод убоявся Рюрика і одступив брату Романові [город] Володимир. Роман, отож, поїхав у Володимир, а Всеволод — у Белз.

1188/9

У рік 6697 [1189]. Прислав король [угорський Бела посла] до Святослава [Всеволодовича], так кажучи: «Брате! Пришли сина свого до мене. Що я тобі пообіцяв, те тобі сповню, тому що я тобі хреста цілував». І Святослав, потаївшись од Рюрика, зрадив, гадаючи, що ото дадуть йому Галич, і послав сина свого Гліба до короля. Коли ж Рюрик довідався про це, він вирядив услід за ним Святослава Володимировича, приставивши до нього мужа свого, а на Святослава [Всеволодовича] став насилати [мужів своїх], так кажучи: «Як ти послав еси сина свого до короля, а зо мною не порадився? Одступив ти еси од угоди». І було свар багато, та преблагий бог не дав радості дияволу, бо вони поєдналися хресним цілуванням. Святослав при цім так одпирався: «Брате і свату! Я сина свого послав не приводити на тебе короля, а послав я за своїм ділом. Якщо ти хочеш іти на Галич, то я ось із тобою готов». Говорив-бо й митрополит [Никифор] Святославу і Рюрикові: «Осе іноплеменники одняли отчину вашу, і гоже *було* б вам потрудитися».

І отож, порадившись, пішли вони до Галича,— Святослав із

синами своїми, а Рюрик із братами своїми. Та коли вони були всі разом і рядилися про волость Галицьку, то Святослав давав Галич Рюрикові, а собі хотів усієї Руської землі навколо Києва. Але Рюрик сього не вполював — лишитися отчини своєї, не хотів поділитися Галичем. І так, не урядившись, вернулися вони до себе.

Того ж року послали галицькі мужі [послів] до Ростислава до Берладничча, зовучи його *до себе* в Галич на княжіння. І він, почувши, рад був і одпросився в Давида [Ростиславича], — бо Давид прийняв був його до себе, — і поїхав із Смоленська вборзі. І приїхав же він до України Галицької, і взяв два городи галицькі, а звідти пішов до Галича за їх, [галичан], радою. Але мужі галицькі не були всі при одній думці, бо чиї сини і брати були [заложниками] в короля [Бели], то ті кріпко держалися за королевича [Андрія].

У той же час прислав *був* король угорського війська багато синовів на підмогу, боячись князів руських. А коли почув се королевич і воеводи угорські, що йде Ростислав до Галича за радою галицьких мужів, то королевич, *не* ймучи їм віри, став водити їх до хреста, — і праві цілували, не відаючи, а винуваті, остерігаючись угрів.

Ростислав тим часом прийшов до полків галицьких з невеликою дружиною, не знаючи обману їх [і] подумавши, — як ото вони йому обіцялися *були*, — [що], побачивши військо його, вони одступлять од королевича, бо ж і у військо його, [Ростислава], кілька мужів галицьких було приїхало. Але сі ж [мужі], побачивши обман браття свого [і] підпустивши їх до війська свого, одступили од нього, [Ростислава]. І сказала йому дружина його: «Княже! Ти ось уже бачиш обман їх. Поїдь-но звідси». Але він сказав: «Браття! Ви знаєте, на чім вони мені хреста цілували. Якщо вони ловлять голову мою, нехай бог судить їх і той хрест, що його вони мені цілували. А я не хочу блукати в чужій землі, а волю голову свою положити в отчині своїй».

І, це сказавши дружині своїй, кинувся він до полків галицьких, а війська галицькі та угри, оточивши його, збили його з коня і, взявши його вельми пораненого і ледь живого, понесли його в Галич. Галичани тоді збурилися, хочачи одібрати його в угрів і прийняти собі на княжіння. Але угри, побачивши це, приклали зілля смертельне до [його] ран, і від того він помер. І положили його в монастирі, у церкві святого Іоанна, і прилучився він до дідів своїх і до отців своїх.

Угри ж, знаючи обман галичан, — що галичани шукають собі князя руського, — стали насильство чинити в усьому: і в мужів галицьких стали однімати жон і дочок на постелі до себе, і в божницях та в хатах почали коней ставити, і багато іншого насильства діяти. І галичани стали вельми тужити і багато каялися, що прогнали князя свого.

1189—91

19.IV 1189

У рік 6698 [1190]. Преставився князь Святополк, син Юріїв, шурин Рюриків, місяця квітня в дев'ятнадцятий день. І покладений він був у церкві святого Михайла Золотоверхого¹, що її спорудив був прадід його, великий князь Святополк [Ізяславич].

Того ж року преставився єпископ білгородський Максим, і Рюрик замість нього поставив єпископом отця свого духовного Андріяна, ігумена [монастиря] святого Михайла Видобицького.

Весна 1189

Того ж року втік Володимир Ярославич із Угрів, із вежі кам'яної, — бо тут держав його король [Бела] з поадею його і з двома дітьми [Васильком та Володимиром]. Йому-бо поставлене було шатро на вежі, і він, порізавши шатро, звив собі вірвовку і спустився звідти додолу. А із сторожів його двоє були до нього приязні, які й довели його до землі Німецької, до цесаря німецького

[Фрідріха Барбаросси]. Цесар же, довідавшись, що він є сестричем великому князю Всеволоду [Юрійовичу] суздальському, прийняв його з приязню і з великою честю і, приставивши до нього мужа свого, послав його до [князя] Казимира [Справедливого] в Ляхи, велячи йому добути [для Володимира] Галич,— бо він, [Володимир], по своїй волі згодився був давати цесареві по дві тисячі гривень срібла в рік.

Казимир тоді, приставивши до нього мужа свого [воеводу] Миколая, послав його в Галич. І галицькі мужі зустріли його з радістю великою, князя свого і дідича, а королевича [Андрія] прогнали із землі своєї. І Володимир сів на столі діда свого і отця свого на Спасів день.

6.VIII 1189 І послав він до Всеволода [Юрійовича], до вуя свого, в Суздаль [посла], благаючи його: «Отче господине! Удержи Галич за мною, а я божий і твій є з усім Галичем, і в твоїй волі єсть я завше». Всеволод же суздальський прислав [послів] до всіх князів, і до короля [Бели, і] в Ляхи, і водив їх до хреста щодо свого сестрича,— що вони ніколи не старатимуться одібрати од нього Галич. Володимир, отож, утвердився в Галичі, і відтоді не було на нього [походів] анікого.

Травень 1189 У той же рік пішов цесар німецький [Фрідріх Барбаросса] з усією своєю землею битися за гроб господній, бо явився був йому ангел господній, велячи йому йти. І вони прийшли, і кріпко билися з богопротивними тими агарянами. Бог же тому напустив гнів свій на весь мир, що сповнилася лиходійствами нашими вся Земля, і цих усіх [поган] навів на нас *господь* за гріхи наші. Він по правді суд учинив і справедливі вирокі його, тому оддав він місце святині своєї іншим, іноплеменникам.

А сі німці, яко мученики святії, за Христа пролили кров свою із цесарями своїми. Для них-бо господь бог наш зменив явив: якщо хто з них у бою був убитий іноплеменниками, то по трьох днях тіла їх невидимо із гробів їхніх ангелом господнім були забрані. А інші, бачачи се, прагнули постраждати за Христа. Для них же хай збудеться воля господня, і [хай] причислить він їх до вибраного стада свого у сонм мучеників! Бо се вчинив господь за гріхи наші, караючи весь мир і знову наvertsаючи [всіх до добра], тому що ми согрішили і накоїли беззаконня і не оправдалися перед ним. Та хто звідає промисел господній і таїну, ним творену, хто відає?

1190 Того ж року Святослав [Всеволодович] оженив онука свого Даuida Ольговича з Ігорівною.

Літо (?) 1190 Того ж року Святослав зі сватом своїм із Рюриком, утишивши землю Руську, а половців підкоривши під волю свою і порадившись, пішли удвох на лови по Дніпру в човнах, на устя Тесмені², і тут, лови діявши, наловили безліч звірів. І тоді вони назабавлялися обидва, і пробули в приязні і в веселості всі дні, і вернулися до себе.

Осінь 1190 Тої ж осені Святослав схопив Кунтувдія, торчського князя, по наговору, і прислав до нього сват Рюрик [посла], заступаючись за нього, тому що він був муж сміливий і надобен в Русі. Святослав, отож, послухав свата свого Рюрика і, водивши його, [Кунтувдія], до присяги, пустив [його]. А він, не стерпівши соромá свого, пішов у Половці і прибув до Тоглія, половецького князя.

Половці ж обрадувалися йому і стали з ним думати, куди б їм поїхати в Руську землю. І він став їх водити, підбивши на розорення, щоб йому відомстити як за сором свій Святославу. Так що половці, уподобавши раду його [і] розтоптавши присягу заради нього, сіли на коней і, поїхавши, напали зненацька на город Чюрнаїв³, і острог

²Нині — Тясминь, права притока Дніпра.

³Точне місцеположення встановити не вдалося.

взяли, і двір запалили, і статок його весь забрали, і дві жони його взяли, і челяді багато забрали⁴. А поїхавши [звідти], вони отаборилися по [річках] Висях⁵ і, давши тут перепочити коням своїм, поїхали до [города] Борового⁶, та почувши, що Ростислав Рюрикович у Торчському, вернулися до ватаг своїх.

А звідти ж їздячи, вони стали часто пустошити по [ріці] Росі з Кунтувдієм, бо Святослава тої осені не було в Києві, — він поїхав був за Дніпро. Із братами своїми вони оба, [Святослав і Ярослав Всеволодовичі], збиралися на раду. А Рюрик поїхав у Вручий за своїми ділами, сина свого Ростислава зоставивши в Торчському, бо знав Рюрик, що буде Кунтувдій пустошити Русь, відомщаючи за себе Святославу. З тим же наміром [Рюрик] і до Святослава послав [посла], кажучи йому: «Осе ми свої діла робимо обоє, та Руської землі не оставляймо беззахисною. Я зоставив сина свого з військом його, а ти зостав свого сина». І він, [Святослав], згодився йому послати сина Гліба, але не послав, тому що була в нього незгода з Рюриком, і з Давидом, і з Смоленською землею, через те він і з братами був зібрався, щоб як-небудь її, [Русь], йому, [Рюрикові], не уступити.

Рюрик тим часом увійшов у зносини із Всеволодом [Юрійовичем], сватом своїм, і з Давидом, братом своїм, [і] послали вони по Святослава мужів своїх, кажучи йому: «Ти, брате, нам хреста цілував на Романових умовах, коли ото наш брат Роман сидів у Києві. Якщо ти стоїш на тих умовах, то ти нам брат. Якщо ж спминаєш ти давні незгоди, котрі були при Ростиславі, то одступив ти еси од угоди. Ми на се не дамось, і ось тобі хресні грамоти».

Святослав же, прийнявши грамоти, не схотів хреста цілувати, а багато сперечався і говорив з мужами [їхніми]. Та, одпустивши їх і знову вернувши їх, він цілував їм хреста на всім, чого вони волили.

Тої ж зими нарадилися ліпші мужі в чорних клобуках і приїхали в Торчський до Ростислава Рюриковича, і сказали йому: «Осе половці сеї зими розоряють нас часто, і ми не знаємо, чи подунайці ми є, чи що?»⁷ А отець твій далеко є, так само Святославу ми даремно не шлемо, — нині він до нас недобрий із-за Кунтувдія». І Ростислав Рюрикович із мужами своїми уподобав намір їх і послав [послів] до Ростислава Володимировича, кажучи йому: «Брате! Хотів би я їхати на вежі половецькі, та отці наші далеко є, а інших старших нема. Хай будемо ми оба за старших. Поїдь-но до мене вборзі».

І тоді, зібравшись з чорними клобуками, поїхали вони бистро в напад до Протолчів⁸, і тут зайняли багато стад половецьких у лузі у дніпровському⁹. А за Дніпро не можна було їм їхати, бо Дніпро був у кригах, — і таким чином зайняли вони стад безліч і вежі, котрі осталися були в лузі, і, те узявши, вернулися до себе.

Половці ж, побачивши, що стада їхні забрано, і жінок, і дітей, [і], поспішивши, вбрели в Дніпро, і настигли їх на [ріці] Івлі¹⁰ у третій день [путі] од Дніпра. А були у війську половецькому три князі Колдечі, Кобан, Урусобичі оба, і Бігбарс, а також Кочайовичів чотири; Ярополк Томзакович зі сторони приїхав своїм полком.

Ростислав же [Рюрикович], побачивши половецькі війська многі

⁴ Очевидно, Чюрнаїв належав якомусь чорноклобуцькому ханові, що стояв на боці Святослава.

⁵ Нині — Велика Вись (л. пр. Синюхи, л. пр. Південного Бугу) та її ліва притока Мала Вись.

⁶ Нині — смт Стеблів Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.

⁷ Вище говорилося, що взимку 1188/9 р. половці ходили пустошити подунайські землі. Чорні клобуки порівнюють своє становище з долею подунайців.

⁸ Урочище на правому березі Дніпра і брід через ріку, вище від острова Хортиці; нині — високі води Дніпрогесу.

⁹ Нині — Великий Луг, затоплений Каховським водосховищем.

¹⁰ Нині — Ігулець, права притока пониззя Дніпра.

[і] поклавши надію на бога, поїхав до них. А стрільців своїх молодих він [попереду] послав до них, щоби вони встріли їх і почали з ними перестрілку. Але половці, побачивши стяги Ростиславові і не дождавши полків Ростиславових, побігли, а стрільці руські й чорні клобуки ввертілися в них і взяли їх живих шість сот, а інших же побили багато. Чорні клобуки схопили були половецького князя Кобана, але, остерігаючись князя Ростислава [і] не водячи його в стан, уладилися з ним за викуп і пустили його. І так, діставши од бога над поганими побіду, вернулися вони до себе.

Ростислав, отож, приїхав у свій Торчський зі славою і честю великою, побидивши половців, і вборзі поїхав до отця у Вручий. Отець-бо його рушив був на Литву і перебував у Пінську у тещі своєї
Весна 1191 в шуряків своїх, бо тоді було весілля Ярополкове¹¹. Але настало тепло, і стік сніг, і не можна було їм дійти до землі їх, [литви], і вернулися вони до себе.

Зима 1190/1 Тої ж зими половці, [хан] Тоглій з Якушем, в'їхали Ростиславою дорогою¹² і хотіли пуститися в напад по [Руській] землі. Та взяли вони язика під час нападу і почули, що Святослав [Всеволодович] стоїть, зібравшись, коло [города] Кулдюрова¹³, і тому, повернувшись, вони побігли, покидавши стяги і списи. А Святослав звідти поїхав до Києва, оставивши сина свого Гліба в Каневі.

Поч. весни 1191 Коли ж половці почули, що Святослав поїхав у Київ, то, перебравшись з Кунтувдієм [через ріку Рось], поїхали вони до [города] Товарова¹⁴. А була [про це] вість Глібові, і Гліб заскочив їх коло Товарова. І половці, втікаючи од города, обломилися на Росі,— і тут вони тих захопили, а других побили, а інші потопилися, а Кунтувдій утік.

1191/2 У рік 6699 [1191]. Ігор [Святославич] надумав із братами піти на Половців. І, пішовши, зайняли вони скоту і коней, і вернулися до себе.

Зима 1191/2 І знову, на зиму, ходили Ольговичі таки на Половців: Ігор із братом із Всеволодом, а Святослав [Всеволодович] послав трьох синів — Всеволода, Володимира, Мстислава, а Ярослав [Всеволодович] послав свого сина Ростислава, а Олег Святославич послав сина Давида, і їхали вони до [ріки] Осколу.

Але половцям була вість про них, і вони одіслали вежі назад, а самі, зібравшись, ждали їх. Ольговичі ж, не маючи змоги битися з ними, під покровом ночі пішли звідти. А половці, коли розвіло, і вони не побачили їх, [Ольговичів], гонилися за ними, але не настигли їх.

1192—93 У рік 6700 [1192]. Князь Святослав зі сватом своїм із Рюриком, зібравшись з братами, стояли біля Канева все літо, стережучи землі Руської. А тоді, оберігши землю свою од поганих, розійшлися вони до себе.

Літо 1192 Тої ж осені нарадилися ліпші мужі в чорних клобуках і стали просити в Рюрика [пустити] сина Ростислава на Половців, бо половці поїхали були на Дунай. І послав Ростислав [боярина] Рогволода до отця, просячись із чорними клобуками на Половців, та не пустив його отець. Однак два Володимировичі, Святослав із братом Ростиславом, рушили з чорним клобуком і доїхали до Дніпра. Але чорні клобуки не схотіли їхати за Дніпро, бо за Дніпром поблизу сиділи їхні свати. І вони, розсварившись, вернулися до себе.

Осінь 1192 Тої ж зими послав Рюрик [посла] по Кунтувдія в Половці, і половці, взявши його, приїхали до Рюрика. Рюрик тоді, одаривши половців дарами многими і водивши їх до присяги, одпустив їх до

Зима 1192/3

¹¹ Ярополка Юрійовича, сина Юрія Ярославича.

¹² Тобто дорогою, по якій щойно повернувся з походу Ростислав Рюрикович.

¹³ Город чорноклобуцького хана Кулдюра; нині, можливо, м. Сміла, р. ц. Черкаської обл.

¹⁴ Нині — с. Межиріч Канівського р-ну Черкаської обл.

себе, а Кунтувдія зоставив у себе і дав йому город на Росі Дверен¹ Руської землі заради.

27.IV 1193

Того ж року великий князь Всеволод [Юрійович] учинив постриг² синові своєму Ярославу і на коня його посадив у день святого Симеона, родича господнього, і була радість велика у Володимирі.

4.VI 1193

Серпень 1193

Вересень

1193

Того ж року великий князь Всеволод заклав дитинець у Володимирі, і церкву обновив [після пожежі] святу Богородицю у Володимирі, [побіливши] вапном, і в Суздалі також обновив [ветху] церкву святої Богородиці, і стала вона як нова.

25.X 1193

Того ж року у великого князя Всеволода родився син, до заутрені на день святого Дмитрія, і тоді ж були іменини, бо Всеволод велів дати синові своєму у святім хрещенні своє ім'я — Дмитрій, а княже ім'я дав йому Володимир, діда свого ім'я, Мономаха Володимира.

1193/4

У рік 6701 [1193]. Послав Святослав [Всеволодович посла] до Рюрика, кажучи йому: «Осе ти зустрічався з половцями з лукоморськими. А нині пошлемо по половців по всіх [і] по обох Бурчевичів». І послав Рюрик [послів] по лукоморських половців, по Якуша і по Тоглія, а Святослав — по обох Бурчевичів, по Осулука і по Ізая.

Осінь 1193

На осінь Святослав і Рюрик зібралися оба в Каневі. І послав Рюрик сина свого Ростислава назустріч лукоморським [половцям], і привів він і Тоглія і Якуша до себе в Канів. А Бурчевичі приїхали по тій стороні Дніпра, навпроти Канева, але не їхали на іншу сторону, а сказали Святославу і Рюрикові: «Якщо вам угодно — їдьте до нас на сю сторону». Князі ж, порадившись, сказали їм: «Ні діди наші, ні отці наші не їздили назустріч вам. Якщо вам угодно, то їдьте до нас, а коли ж вам не вгодно, то вільні ви есте».

Отож Бурчевичі, не хочачи дати промаху(?)¹, не приїхали, бо в них були колодники із чорних клобуків, і поїхали звідати. А лукоморці хотіли миру, та Святослав не згодився. Хоча Рюрик спонукував Святослава на мир, але Святослав сказав: «Не могу я з половиною їх миритися». І так, не замирившись, поїхали вони до себе.

Рюрик тим часом, порадившись з мужами своїми, послав до Святослава [посла], кажучи йому: «Осе, брате, не згодився ти єси на мир, і нам уже не можна неготовими бути. Тому, брате, подумаєм про землю свою. Якщо ми вчинимо похід на зиму, то ти також дай нам знати, нехай я повелю дружині своїй і братам своїм готовими бути. А якщо ми будемо своєї землі стерегти, то ти так само нам скажи». І Святослав сказав: «Тепер, брате, походу не можна вчинити, тому що в землі нашій хліб не вродився *був* нині. Нині аби свою землю вберегти». Рюрик тоді сказав йому: «Брате і свату! Якщо в тебе походу нема, то я тобі даю знати: я збираюсь іти на Литву і сеї зими хочу здійснити свої діла». Святослав же досадливо сказав йому: «Брате і свату! Якщо ти йдеш із отчини своєї за своїм ділом, то я теж іду за Дніпро задля своїх діл. А в Руській землі хто нам зостанеться?» І тими речами він перебив похід Рюрикові.

Поч. зими

1193/4

Тої ж зими, нарадившись, ліпші мужі в чорних клобуках приїхали до Ростислава до Рюриковича і стали йому мовити: «Поїдь, княже, з нами на вежі половецькі, нагода тобі є. А в отця ми б тебе просили, та прочули ми єсьмо, що отець хоче йти на Литву, чи мало *де*, і через той похід він не пустить тебе. А такої нагоди тобі ніколи не буде».

1192

¹Нині — с. Набутів (городище навпроти с. Деренківця) Корсень-Шевченківського р-ну Черкаської обл.

²Постриг — обряд, яким урочисто відзначали перехід дитини у хлоп'ячий вік; тут Ярославу минуло три роки.

1193

¹В Іп. і Хл. нев'яснене слово «билнича»; за змістом виходить, що Бурчевичі боялися негідного для них повороту справи.

Ростислав Рюрикович, уподобавши річ їх [і] порадившись з ними, вборзі поїхав із ловів од [города] Чернобиля² в Торчський, не сказавши отцю. А по дружину свою він послав [гінця], сказавши дружині своїй: «Нагода нам є, поїдем на половців. Поки в отця мойого буде похід, то ми туди з'їздимо».

І, зібравшись з дружиною своєю за три дні, послав він також [посла] у Треполь по Мстислава по Мстиславича [Удатного], по стрийчича свого, зовучи його з собою. Він же поїхав до нього спішно зі Здиславом з Жирославичем, із мужем своїм, і догнав його за [рікою] Россю, Ростислава, брата свого. А тоді, з'єднавшись з чорним клобуком, поїхали вони в напад. І [коли] були вони на Івлі, на ріці на половецькій, то тут захопили сторожів половецьких, і, доставши в них вість, що половці отаборились на віддалі дня путі, і вежі, і стада [їх] по сій стороні Дніпра, по руській, вони їхали всю ніч і вдарили на розсвіті на них.

І набрали Ростислав і чорні клобуки скоту і коней. І челяді, і колодників багато вони взяли, [і] княжичів їхніх, і знатних мужів захопили,— так що колодникам, і коням, і скоту, і челяді, і всякій здобичі й числа не було. І, воздавши хвалу всемілостивому богу, доставши од бога над поганими побіду, вернулися вони до себе зі славою і з честю великою.

Половці ж, побачивши, що табір їх узято, а браття їхні полонені, і жінки, і діти, то, зібравшись, настигли вони війська Ростислава Рюриковича. [Але], побачивши силу їх, не сміли вони напасти, а їхали вслід за ними до Русі.

Ростислав же приїхав у Торчський зі славою, перемігши вдруге половців. Приїхав він на Різдво, а звідти з добичею поїхав уборзі до отця у Вручий, бо отець його збирався йти на Литву.

Святослав тим часом послав [посла] до Рюрика, кажучи йому: «Осе син твій зайняв половців, почав рать, а ти хочеш йти кудись, свою землю оставивши. Нині ж піди в Русь і стережи своєї землі». Рюрик тоді, облишивши похід свій, пішов у Русь зо всіма своїми полками, а Ростислав випросився у отця [піти] з добичею до стрія свого до Давида у Смоленськ.

І приїхав Ростислав до стрія свого, побідивши половців, зі славою великою. Почувши ж [це], Всеволод [Юрійович], тесть його, позвав його до себе, і Ростислав поїхав до тестя свого в Суздаль з добичею. А тесть його, державши у себе зиму всю і одаривши дарами многими зятя свого і дочку свою [Верхуславу], із честю великою одпустив його до себе [додому].

Тої ж зими родився у Давида [Ростиславича] син, [і] нарекли [його] у хрещенні ім'ям Федір, а княже — Мстислав.

Тої ж зими пустошили половці по узбережжі [Росі], захопили торків. Святослав-бо і Рюрик довго стояли коло [города] Василева, стерігши землі своєї. Та поїхав Святослав за Дніпро в [город] Корачев, а Рюрик поїхав у свою волость, і, це почувши, половці пустошили по узбережжі.

У рік 6702 [1194]. Святослав [Всеволодович] покликав братів своїх у Корачев¹, — Ярослава [Всеволодовича], Ігоря [Святославича], Всеволода [Святославича], — і став з ними радитися, маючи намір [піти] на рязанських князів, бо була в них суперечка із-за волості. І послали вони [послів] до Всеволода [Юрійовича] в Суздаль, просячись у нього на Рязань, але Всеволод їх волі не вчинив.

І вернувся Святослав із Корачева з Юрієвого дня, і їхали вони вліті на санях, бо щось прикинулось було йому на носі, і в насадах рушив по Десні.

25.XII 1193

Зима
1193/4

Зима
1193/4

1194/5

23.IV 1194

² Нині — м. Чернобиль, р. ц. Київської обл.

¹ В Іп. «въ Роговъ», у Хл. виправлено на «в Корачевъ».

Святослав же, прибувши в Київ, поїхав до Вишгорода, П'ятниця у п'ятницю, поклонитися святим мученикам [Борису та Глібу] і, 22.VII 1194 ввійшовши в церкву, зі сльозами поцілував святу раку.

А після цього він прийшов до отчої гробниці і хотів увійти, як звичайно. Але піп [кудись] одійшов із ключем, і Святослав, не діждавши, поїхав, досадуючи в душі своїй, що не поклонився отчому гробу, і приїхав до Києва.

У суботу ж поїхав він до Святих мучеників [Бориса і Гліба), до Субота 23.VII 1194 церкви², що є тут коло [храму] святого Кирила, яко останню

службу свою одправляючи. А в неділю, коли настає празник [Бориса та Гліба], він не міг поїхати з Нового двора³, а тут і празнував Неділя 24.VII 1194 празник святих обох мучеників. Назавтра ж, у понеділок, прийшла Понеділок 25.VII 1194 йому вість од сватів, що йдуть брати онуку Святославу, Глібівну Єфимію за [грецького] цесаревича [Олексія], і Святослав послав назустріч їм мужів київських.

У нього ж вельми підупадала сила і затемняло мову, і, прийшовши до пам'яті, він сказав до [Марії], княгині своєї: «Коли буде,— спитав,— святих Маковіїв?» І вона сказала: «В понеділок». А князь сказав: «О, не діжду я вже того» — бо отець його Всеволод 1. VIII 1146 [Ольгович] у день святих Маккавеїв⁴ пішов був до бога. Княгиня ж, подумавши, що князь її бачив якесь сновидіння, стала питати, але він, не відповівши їй, сказав: «Я вірую во єдиного бога». І, велючи постригти себе в ченці, він послав [посла] по свата по Рюрика 27.VII 1194 і преставився, місяця липня [у двадцять і сьомий день], і положили його у святім Кирилі, в отчому його монастирі.

[Був] же князь Святослав мудрим, додержував заповідей божих і чистоту тілесну пильнував, і чернецтво та священство любив, і вбогим помагав.

І поїхав Рюрик [Ростиславич] до Києва, і вийшли назустріч йому 1.VIII 1194 з хрестами митрополит [Никифор], і ігумени всі, і кияни всі, од малого і до великого, з радістю великою. А Рюрик, увійшовши у святу Софію, поклонився святому спасу і святій богородиці і сів на столі діда свого і отця свого [зі] славою і з честю великою. І обрадувалася вся земля Руськая княжінню Рюриковому — кияни, і християни, і погани, тому що всіх він приймав до себе з приязню, і християн, і поган, і не одганяв нікого.

У рік 6703 [1195]. Послав Рюрик [посла] по брата свого по 1195—96 Давида до Смоленська, кажучи йому: «Осе, брате, ми двоє zostалися найстаршими з усіх в Руській землі. Поїдь-но до мене в Київ. Що буде нам думи про Руську землю і про браття своє, про Володимирове плем'я, то все те ми оба докончаємо і самі, при здоров'ї, побачимось».

І рушив Давид із Смоленська в човнах зі смольнянами, і прибув у Вишгород у середу русальної неділі¹. І позвав його Рюрик на обід, і Давид приїхав до брата Рюрика на обід, і пробували вони в любові великій, і веселилися багато. І [Рюрик], одаривши [його] дарами многими, одпустив його.

А звідти позвав його синовець його Ростислав Рюрикович до себе на обід у Білгород, і Давид приїхав до Білгорода, і тут пробували вони у веселості великій і в любові щедрій. І Ростислав, одаривши [його] дарами многими, одпустив його.

Давид також позвав великого князя Рюрика, брата свого, і дітей його на обід до себе, і тут пробували вони у веселості і в любові великій. І Давид, одаривши брата свого Рюрика дарами многими, одпустив його.

² Можливо, це неіснуюча нині бічна прибудова Кирилівської церкви.

³ Був, очевидно, в районі нинішнього Нестеровського пров., № 9.

⁴ Маккавеї — друга назва Спасівки, народне переосмислення біблійної легенди про Маккавеїв — братів-учасників повстання в Палестині між 167—164 рр. до н. е.

1195 ¹ Див. прим. 1 до 1177 р.

А потім Давид позвав монастирі всі на обід, і веселився з ними, і милостиню щедрю роздавав їм і вбогим, і одпустив їх.

Потім же позвав Давид чорних клобуків усіх, і тут попилися в нього всі чорні клобуки, і він, одаривши їх дарами многими, одпустив їх.

Кияни теж стали звати Давида на пири, оддаючи йому честь велику і дари многі. Тоді Давид позвав киян до себе на обід і тут був із ними у веселості великій і в приязні ширій, і одпустив їх.

І з братом своїм Рюриком докончав він усі переговори про Руську землю, і про браття своє, про Володимирове плем'я, і пішов Давид у свій Смоленськ.

Того ж року преставився князь Всеволод, син Мстиславів, прийнявши монаший чин. І тоді, опрятавши тіло його, провели його до гробу єпископа володимирський [який?], і всі ігумени, й попи, і положили його у святій Богородиці місяця квітня.

Квітень

1195

Літо 1195

Того ж року прислав Всеволод [Юрійович], князь суздальський, послів своїх до свата свого Рюрика, кажучи йому так: «Ви есте нарекли мене у своїм племені, у Володимировім, старшим. А нині ти сів еси в Києві, і мені частки не вділив еси в Руській землі, а роздав еси іншим, молодшим братам своїм. Навіть частки мені в ній нема, а як тобі — то й Київ і Руська область. Тож кому ти еси в ній частку дав, то з тим же її і гляди, і стережи. Але як ти її з ним удержуєш, то я те побачу, бо мені без надоби».

Коли ж почув се Рюрик од послів од Всеволодових, що жаліються на нього із-за волості, що він дав був ліпшу волость зятеві своєму Романові Мстиславичу, то став Рюрик думати з мужами своїми, як би йому дати [ту] волость Всеволоду, котрої ото волості він у нього просив. Бо Всеволод просив у нього Торчський, Треполь, Корсунь², Богуславль³, Канів, а їх він дав був зятю своєму Романові і хреста йому цілував, що од нього не віддасть нікому. Рюрик, отож, стараючись додержати хресного цілування, не хотів дати [Всеволоду] волості з-під Романа і стояв кріпко за нею, а йому давав іншу волость. Але він, [Всеволод], нею нехтував, а хотів Романові, котрої ото він був просив. І постала межі ними звада велика і свари, і хотіли вони один проти одного стати на рать.

Рюрик тим часом прикликав митрополита Никифора і сказав йому все [про] хресне цілування Романові щодо волості, через що й рать постає із Всеволодом. І сказав митрополит Рюрикові: «Княже! Ми приставлені єсьмо в Руській землі богом удержувати вас од кровопролиття. Якщо ж пролитися крові християнській в Руській землі тому, що ти дав еси волость молодшому в обхід старшого і хреста еси йому цілував, то нині я знімаю з тебе хресне цілування і беру на себе. А ти послухай мене: узявши волость у зятя у свого, дай же старшому, а Романові даси іншу, замість тої».

Рюрик тоді послав [посла] до Романа, повідомляючи його: «Всеволод просить з-під тебе волості і жаліється на мене із-за тебе». А Роман послав [посла] до Рюрика [і] сказав йому: «Отче! То чи із-за мене тобі не жити зі сватом своїм і не помиритися? А ти мені або іншу волость замість тої даси, або кунами⁴ даси за неї, у що вона там буде».

І Рюрик порадився з братами і з мужами своїми, і послав до Всеволода *мужів своїх*, кажучи йому: «Оскільки ти, брате, жалівся на мене із-за волості, *то ось тобі волость*, котрої ти і просив еси». І дав Рюрик Всеволоду п'ять городів: Торчський, Корсунь, Богуславль, Треполь, Канів, і присягнулися вони хрестом чесним про свою повну злагоду.

²Нині — м. Корсунь-Шевченківський, р. ц. Черкаської обл.

³Нині — м. Богуслав, р. ц. Київської обл.

⁴Грішми.

А Всеволод дав Торчський зятеві своєму Ростиславу Рюриковичу, а в інші городи послав посадників своїх. Коли ж Роман почув, що Всеволод узяв його волость у Рюрика і Торчський, належний йому, дав знову шурина його, [Романа], то став Роман слати [послів] до тестя свого [Рюрика], жаліючись із-за волості [і] подумавши, що той, змовившись із Всеволодом, одняв у нього волость задля сина свого. І тому почав він винити тестя свого, хресне цілування споминаючи йому.

Рюрик тоді сказав йому: «Я поперед усіх дав тобі волость сю. Але ж Всеволод наслав на мене, жаліючись із-за тебе, що ми йому насамперед честі не склали єсмо. Я тобі заявляв про всі речі його, а ти мені одступив еси її по своїй волі. Адже нам якось треба було йому її дати, бо нам без Всеволода не можна бути. Ми, всі браття, признали єсмо за ним старшинство у Володимировім племені. А ти мені свій, син, і ото тобі волость інша, рівна тій».

Але Роман знехтував ту волость, стараючись найти звинувачення тестю своєму і не хочючи з ним приязні. І став він радитися з мужами своїми, слав [послів] до Ольговича, до Ярослава до Всеволодовича, в Чернігів, і цілував із ним хреста, підбиваючи його на Київ, на тестя свого.

Коли ж почув це Рюрик, що Роман одступився до Ольговичів і підбиває Ярослава на старшинство, то став Рюрик думати з братами своїми і з мужами своїми і послав [послів] до Всеволода, повідомляючи його: «Роман присилав до Ольговичів і підбиває їх на Київ і на все Володимирове плем'я. А ти, брате, у Володимировім племені старший еси нас, тож думай і гадай про Руську землю, і про свою честь, і про нашу». А до Романа, до зятя свого, він послав мужів своїх, обвинуватив його і кинув йому хресні грамоти.

Роман же, остерігаючись тестя свого, який кинув йому хресні грамоти, поїхав у Ляхи задля підмоги до обох Казимировичів⁵. Але сказали йому Казимировичі: «Ми б тобі радо помогли, та зобиджає нас стрій наш Мешко. Він хоче забрати в нас волость. Тому ти спершу захисти нас, щоби всі ляхи були не нарізно, а щоб усі за одним були щитом із тобою і одомстили б за обиди твої».

І Роман, уподобавши раду їх і послухавши їх, поїхав на Мешка [Старого] із синівцями його, з Казимировичами. Він, порадившись з мужами своїми, сказав: «Якщо покорю сих і бог мені проти них pomoже, то тоді, зібравши всіх разом, я удовольню з ними честь свою і прагнення помислу свого здійсню».

Вересень
1195

13.IX 1195

І, це задумавши в серці своїм, він поїхав проти Мешка битися. Мешко ж, приславши [мужів] назустріч йому, не хотів битися з ним, а велів Романові, аби він уладив його із синівцями його. Але Роман, не послухавши їх, ані мужів своїх, дав йому бій. І зітнулися ляхи з руссю, і потоптали ляхи русів, і переміг Мешко Романа, і побили вони у війську його русів багато і ляхів, своїх. А сам [Роман] утік до Казимировичів у город [Краків], і звідти, взявши його, дружина його однесла його до [города] Володимира.

Звідтіля ж послав він посла свого до Рюрика, до тестя свого, кланяючись йому, і благаючи, і складаючи на себе всю вину свою. І до митрополита він слав [послів], до Никифора, велячи йому благати за нього і просити за всю вину його, щоби він, [Рюрик], прийняв його до себе і облишив би гнів на нього.

Отож Никифор, митрополит київський, благав Рюрика за Романа, і Рюрик, послухавши митрополита, облишив на нього гнів, бо не хотів бачити кровопролиття. Він, порадившись з мужами своїми, сказав їм: «Якщо він уже мене благає і кається за вину свою

⁵Лешка Білого та Конрада I, малолітніх синів недавно померлого Казимира II Справедливого.

всю, то я його прийму, і до хреста поведу, і наділок йому даю. Якщо він на сьому стоятиме, і за 'отця мене буде мати вправду, і добра мого буде хотіти, то я його матиму за сина собі, як ото й раніш я його мав і добра йому хотів». І, це все обдумавши з мужами своїми, він послав до нього посла свого, сказавши йому: «Я облишаю на тебе гнів».

І водив він його до хреста про все, чого сам волив, і дав йому [город] Полоний і половину області Корсунської.

Того ж року прийшла сарана в Руську землю.

Осінь 1195

Тої ж осені увійшов Рюрик у зносини зі Всеволодом [Юрійовичем], сватом своїм, і з братом своїм Давидом, [і] послали вони мужів своїх до Ярослава [Всеволодовича] і до всіх Ольговичів, сказавши йому: «Цілуй нам хреста усім з усім своїм браттям, що ви не будете домагатися отчини нашої, Києва і Смоленська, од нас, ні од наших дітей, ані од усього нашого Володимирового племені, як нас розділив предок наш Ярослав, по Дніпро. А Київ вам не надобен».

І Ольговичі таки, порадившись і обурившись, сказали Всеволоду: «Адже ти нам признавич еси Київ, щоби нам його держати під тобою і під сватом твоїм Рюриком, і ми на тім стоїмо. Якщо ж ти нам велиш лишитися його назавжди, то ми єсьмо не угри, ні ляхи, а одного діда єсьмо внуки. За вашого живоття ми не домагаємося його, а от по вас — кому його бог дасть».

І настало межі ними багато суперечок і свар великих, і не владилися вони, так що Всеволод, прагнучи захистити все плем'я Володимирове, збирався на них іти тої ж зими.

Ольговичі тоді, убоявшись, послали до Всеволода мужів своїх та ігумена Діонісія, кланяючись і здаючись йому на повну волю його, і він, ймучи їм віри, зсів із коня. Ольговичі також других послів послали до Рюрика, мовлячи йому: «Брате! Нам із тобою ніколи ж не бувало лиха. Оскільки ми єсьмо не докончали сеї зими переговорів із Всеволодом, і з тобою, і з братом твоїм Давидом, — а ти поблизу нас еси, — то цілуй ти з нами хреста, що тобі з нами не воювати, допоки ми із Всеволодом і з Давидом або владимося, або не владимося».

І Рюрик, порадившись з мужами своїми, послав посла до Ярослава [Всеволодовича], стараючись помирити його із Всеволодом і з Давидом, і водив його до хреста, що йому не стати на рать до [кінця] переговорів, і сам цілував хреста на тім же йому.

І розпустив [Рюрик] дружину свою, і братів своїх, і дітей своїх, і диких половців одпустив у вежі свої, одаривши їх дарами многими, а сам поїхав у Вручий за своїми ділами.

Вівторок

12.III 1196

Тої ж зими, по Феодоровій неділі⁶, у вівторок, у дев'ятий час⁷ потрусилася земля по всій області Київській і по Києву: церкви кам'яні і дерев'яні хиталися, і всі люди, бачачи [це], од страху не могли стояти, — ті падали ниць, а інші трепетали.

І сказали ігумени блаженні: «Се бог проявив себе, показуючи нам силу свою за гріхи наші, щоби одвернулися ми од лихої путі своєї». Інші ж говорили один одному: «Сі знамення не на добро бувають, а на погибель многим, і на кровопролиття, і на великі замішання в Руській землі». Що й збулося.

10.II 1196

Тої ж зими преставився князь Ізяслав Ярославич менший, місяця лютого [в десятий день], і положили тіло його у святім Феодорі близ отчого гробу.

Після 3.III
1196

Тої ж зими, у великий піст, Ярослав Всеволодович, князь чернігівський, порадившись з братами своїми, переступив хресне цілування, на чому він умовився був із Рюриком і хреста йому цілував, — щоб не воюватися до переговорів, допоки ото [не] з'їздять послы Всеволодові і Давидові. Отож Ярослав, не діждавши

⁶ Феодорова неділя — перший тиждень великого посту.

⁷ Дев'ятий час (церковний) — проміжок між 16—18 (включно) годинами дня.

переговорів, послав двох синівців своїх, [Олега і Гліба(?)], до Вітебська на зятя на Давида. Рюрика в Києві не було, бо поїхав він був у Вручий за своїми ділами, розпустивши братів своїх і дружину свою і йнявши віри хресному цілуванню,— і Ольговичі, не доїхали [до] Вітебська, пустошили Смоленську волость.

Коли ж Давид почув про обох Ольговичів, він послав супроти них Мстислава Романовича, синівця свого, і Ростислава Володимировича з військом своїм, і рязанського княжича, зятя свого, Гліба [Володимировича] зі смольнянами.

Вівторок
12.III 1196

А на другій неділі посту, у вівторок, на обідні, [оте] сталося,— потрусилася земля, і того дня зустрілися обидва війська. Ольговичі тим часом вже були на сторожі: нарядивши полки свої і отоптавшись у снігу,— бо був сніг великий,— вони стали супроти них. Коли ж Мстислав і дружина його побачили їх,— а поблизу був ліс,— то тут же, не виладнавши полків своїх, [а] вборзі кинувшись на них, вони помчали до них і зітнулися з Олеговим полком, і лави Олегові потоптали, і сина його Давида порубали. А Давидів тисяцький Михалко зі смоленським полком був наряджений на полоцький полк, бо полоцькі князі помагали Ольговичам. Але смольняни, не доїхавши до них, поскакали, а полочани, побачивши, що Мстислав одоліває Олега [Святославича], не погналися услід за смольнянами, а, повернувши, ударили в тил полку Мстиславового і потоптали його, бо Мстислава тут не було. Він-бо замчав був із передніми [воями] вслід Олегового полку і вернувся до своїх, подумавши, що вже він побідив Олега, а не знаючи, що своїх переможено. І, вважаючи їх своїми, він в'їхав між противників, і полочани, пізнавши, схопили його.

Ростислав же Володимирович, і Давидова дружина, і рязанський княжич [Гліб Володимирович], зять Давидів, гонивши за Ольговичами, вернулися до своїх. Та побачили вони полки свої, потоптані полочанами, і, прийшовши в замішання, побігли в Смоленськ до Давида, і інші з ними.

Олег же Святославич, побачивши, що полочани потоптали лави Мстиславові, вернувся до них і, приїхавши, побачив Мстислава, схопленого. І обрадувався він, і випросив [собі] Бориса-Мстислава Романовича, друцького князя, і послав вість до стрія свого до Ярослава в Чернігів, і до братів своїх, і повідав їм: «Мстислава я схопив, і військо його побідив, і Давидове військо зі смольнянами. І розказують мені схоплені смольняни, що браття їх недобрі з Давидом. А нині, отче, такої нагоди нам не буде знову. Поїдь-но, не барячись, зібравши браття своє. Нині ми добудем честь свою».

Почувши ж це, Ярослав [Всеволодович] і всі Ольговичі обрадувалися і поїхали до Смоленська в напад. Та коли почув це Рюрик, він послав із Вручого йому навпоперекі [посла] із хресними грамотами, кажучи йому: «Якщо ти поїхав еси брата могого вбити і обрадувався еси сьому, то ти вже одступив еси од угоди і од хресного цілування, і ось тобі хресні грамоти. Ти піди-но до Смоленська, а я — до Чернігова. Хай як нас бог розсудить і хрест чесний».

Почувши ж це, Ярослав не поїхав до Смоленська, а вернувся назад у Чернігів і послав посла свого до Рюрика, оправдуючись щодо хресного цілування, а Давида обвинувачуючи за Вітебськ, що він помагає зятеві своєму [Ростиславу Святославичу]. Але Рюрик сказав йому: «Я Вітебськ одступив тобі і посла свогого послав був уже до брата Давида, даючи знати йому, що я одступив Вітебськ тобі. Ти ж, сього не дїдавши, послав еси двох синівців своїх до Вітебська, а синівці твої, їдучи, пустошили Смоленську волость. Давид тоді, почувши про війну, і послав Мстислава, синівця свогого».

І таким чином постало межі ними багато суперечок і свар великих, і не владилися вони.

7.III 1196

Тої ж зими преставився благовірний князь Гліб туровський, шурин Рюриків, син Юріїв, місяця березня [в сьомий день]. І привезли його в Київ, і зустрів його митрополит київський [Никифор], і ігумени всі, і князь великий Рюрик київський, і тоді провели його з узвичаєними співами. І жалкував Рюрик за шурином своїм, бо він був любим йому, і, опрятавши тіло його, положили [його] в церкві святого Михайла Золотоверхого.

1196/7

Друга пол.
березня
1196

У рік 6704 [1196]. Рюрик порадився з мужами своїми і послав посла до свата свого Всеволода [Юрійовича], суздальського князя, кажучи йому: «Оскільки ти умовився був еси зі мною і з братом моїм Давидом всіти на коней з Різдва Христового і з'єднатися всім у Чернігові, то я, зібравшись із братами своїми, і з дружиною своєю, і з дикими половцями, сидів, приготувавшись [і] ждучи од тебе вісті. Ти ж тої зими не сів [на коня], ймучи їм віри, що вони сповнятимуть всю волю нашу. І я, почувши се, що ти не сів еси на коня, розпустив братів своїх і диких половців, а з Ярославом з чернігівським цілував хреста на тім, щоб ото не воюватися, допоки або владимось всі, або не владимось усі. А нині, брате, і мойого сина і твогого Мстислава таке спіткало, що ув'язнений він у Ольговичів. Аби ти, не гаячись, сів на коня, то ми б, зібравшись де-небудь, одомстили б за обиду і за сором свій, і синівця б свого визволили, і права svojого добилися». Але од Всеволода не було вісті все літо.

Рюрик тоді привів братів своїх і диких половців, і стали вони воювати з Ольговичами, бо сказав був йому Всеволод: «Ти починай, а я готов із тобою».

Ярослав же чернігівський став слати послів своїх до Рюрика, кажучи йому: «Чому ти, брате, почав еси волость мою пустошити і поганим руки наповняєш? Адже мене з тобою ніщо ж не розвело, і я од тебе Києва не домагаюсь. А Давид, хоча й наслав був Мстислава на моїх двох синівців, то оскільки їх бог розсудив, то я Мстислава оддаю тобі без викупу, по приязні. А ти хреста зі мною цілуй і з Давидом помири мене. А Всеволод як захоче з нами уладитися, то владиться, а тобі з братом Давидом те без надоби». Але Рюрик сказав йому: «Якщо ти хочеш управду зо мною миру, то дай мені путь слати до Всеволода і до Давида. А як ми всі порадимось, так і з тобою уладимось». Рюрик же задля того хотів послати посла свого, що насправді хотів помиритися. Але Ярослав Рюриковій речі не йняв віри, думаючи, що вони ото збираються радитися проти нього, і тому він не пропустив послів Рюрикових через свою волость — Ольговичі-бо зайняли були всі путі.

Літо 1196
17.V 1196

І, отож, воювали вони межі собою, їздючи, все літо і до осені. Того ж року з Ольговичів преставився князь Всеволод Святославич, брат Ігорів, місяця травня [в сімнадцятий день]. І тоді, опрятавши тіло його, [хоронили його] всі брати з Ольговичевого племені з великою честью, і з плачем великим, і з риданням, тому що з усіх Ольговичів він [був] найудаліший зроду, і норовом, і ростом, і [сповнений був] усякою добротою і мужною доблестю, і приязнь мав до всіх. Єпископ же чернігівський [Порфирій], і всі ігумени, і попи провели його до гробу з узвичаєними співами, і положили його в церкві святої Богородиці в Чернігові. І прилучився він до отців своїх і дідів своїх, сповнивши спільний довг, од якого не втекти всякому ражденному.

Поч. осені
1196

Тої ж осені Роман Мстиславич, зять Рюриків, послав людей своїх пустошити волость Рюрикову і Давидову, помагаючи Ольговичам, про що він їм і хреста цілував був потай од тестя свого, — хоча тестеві своєму Рюрикові він хреста був цілував перед тим, що надалі він Ольговичів лишить, а буде в його волі і слухатиметься його. Рюрик же був і гнів на нього облишив, [спонуканий] Никифором,

митрополитом київським, і Полоний йому дав, ймучи йому віри за хресним цілуванням. А Роман увіслав людей своїх у Полоний і звідти повелів їм, їздячи, пустошити.

Коли ж почув Рюрик, що вони, виїхавши із Полоного, пустошили волость брата його Давида і сина його Ростислава [Рюриковича], то через це він хотів іти на зятя свого, а синівця свого Мстислава [Мстиславича Удатного] послав у Галич до Володимира [Ярославича], кажучи йому: «Зять мій переступив умову і пустошив волость мою. Так ти, брате, звідти із синівцем моїм пустоште оба волость його. Я й сам хотів уже йти до Володимира, та є мені вість, що Всеволод, сват мій, сів на коня, як мені обіцяв був, помогти проти Ольговичів і стати коло Чернігова. І мені твердять, що він уже з'єднався з братом моїм Давидом, і вони обидва волость їх палять, і в'ятицькі городи забрали й попалили. Отож я сиджу, приготувавшись [і] ждучи од них правдивої вісті».

[І] Володимир [Ярославич], поїхавши з Мстиславом [Мстиславичем], попустошив і попалив волость Романову довкола [города] Перемиля¹, а Ростислав Рюрикович, поїхавши звідси з Володимировичами [Мстиславом, Ростиславом і Святославом] і з чорним клобуком, попустошили і попалили волость Романову довкола Каменця². І тоді, набравши здобичі челяддю і скотом і відомстивши, вернулися вони до себе. Та ми до попереднього повернемось.

Осінь 1196

Тої ж осені, коли Ярослав Всеволодович чернігівський почув, що Всеволод і Давид, увійшовши в землю їх, [Ольговичів], палять оба волость їх, і в'ятицькі городи забрали й попалили, то Ярослав, зібравши браття своє і порадившись з ними, розгнівався за землю свою. І запер він двох Святославичів, Олега та Гліба, в Чернігові, і інші городи запер, остерегаючись Рюрика, а сам поїхав супроти Всеволода й Давида, зібравши браття своє, і двох синівців своїх [Володимир (?), Всеволод (?), Мстислав (?)], і диких половців, і став під лісами своїми, укріпившись засіками³ од Всеволода і од Давида. І по ріках звелів мости підрубати. А до Всеволода і до Давида він послав мужа свого, кажучи йому: «Брате і свату! Ти отчину нашу і хліб наш узяв еси! Якщо ти волиш із нами справедливий лад мати і в приязні з нами бути, то ми од приязні не втікаємо і сповнятимем усю твою волю. А коли ти що замислив еси, то й од того ми не втікаємо. Хай як нас бог розсудить із вами і святий спас».

Всеволод тоді став радитися з Давидом, і з рязанськими князями, і з мужами, волюючи, щоб як із ними помирися. Але Давид не волів миру, а наушав його піти до Чернігова, кажучи йому: «Оскільки ти умовився був еси з братом своїм Рюриком і зо мною, щоб зібратися всім коло Чернігова і щоб ми або замирилися всі на всіх наших умовах, [або не замирилися], а нині ти ні мужа свого [не] послав еси до брата свого Рюрика, і [не] даєш йому знати ні про свій прихід, ні про мій, то умовся з ним через мужа свого, хай він сидить, приготувавшись, до весни, і воює з Ольговичами, і жде од тебе правдивої вісті. Він же нині воює з ними і волость свою спалив задля тебе⁴, а ми тепер без його ради збираємось миритися. Тому, брате, я даю тобі знати: сього ж миру тут не вподобає брат мій Рюрик».

Всеволод, однак, не вподобав ради Давидової, ні рязанських князів, а став слати [послів] до Ольговичів, рядячись із ними [і] прохаючи в них Мстислава Романовича, свата свого, а Ярополка [Ростиславича] велючи їм вигнати із землі своєї і од Романа одступити од Мстиславича. А Ярослав же не волив од Романа

1196

¹ Нині — с. Перемиль Горохівського р-ну Волинської обл.

² Нині — с. Кам'янка Дзержинського р-ну Житомирської обл.

³ Укріплення з повалених дерев.

⁴ Тобто називав на спалення Ольговичами.

Мстиславича одступити, тому що він поміг був йому проти тестя свого проти Рюрика, а Мстислава згодився йому оддати і Ярополка вигнати із землі своєї.

Друга. пол.
вересня
1196

І Всеволод, уподобавши речі їх, послав мужів своїх до Ярослава і домовився з ним про волость свою і про дітей своїх, і [щоб] Києва од Рюрика не домагаться, а од Давида Смоленська не домагаться. І водив він Ярослава до чесного хреста, і всіх Ольговичів, а Ярослав послав своїх мужів і водив Всеволода і Давида до хреста, і рязанських князів, на своїх умовах. І так заприсяглися вони хрестом чесним.

Преблагий і премилосердний Христос бог наш! Не хочачи дати радості дияволу, ні диким половцям, які були на се готові і кинулися на кровопролиття і обрадувалися були зваді між руськими князями, избавив же християн од рук нечестивих і окаяних агарян. Присягнувши хрестом чесним, розійшлися вони кожен до себе.

Всеволод же, замирившись з Ярославом, послав мужа свого до Рюрика, даючи знати йому: «З Ярославом я вже замирився, і він мені хреста цілував, що вони не будуть Києва од тебе домагаться, ні од брата твого Давида Смоленська».

Рюрик же, почувши про Всеволодову раду, не вподобав [цього], розгнівався на нього, — бо він же, що йому був обіцяв, то того не сповнив, — і послав мужа свого до Всеволода, кажучи йому: «Свату! Ти хреста мені цілував еси на тім, [шо] хто мені ворог, то той і тобі ворог. І в Руській землі ти часті просив еси в мене, і я дав тобі волость ліпшу, не від недостатку, а одібравши у брата твого і в зятя твого Романа задля тебе. І він нині ворогом мені зробився не через кого ж, а тільки через тебе! Ти ж як мені обіцявся еси? Всісти на коня і помогти мені. А ти еси те літо й зиму перевів. А нині ти всів еси, то як мені еси поміг? Тільки про своє домовився еси! А із-за кого була мені навіть війна? Із-за зятя твого. І того ти дозволив еси Ярославу розпоряджатися ним з волостью мою, котру ж я йому дав? А із-за кого ж я тебе й на коня посадив? А мені з Ольговичами яка обида була? Вони ж од мене Києва не домагались. Але оскільки тобі було негаразд, то і я через тебе ж із ними в неладі є, і воював із ними, і волость свою всю запалив. Нині ж, як ти зо мною умовився був еси, на чім еси мені хреста цілував, того всього ти не додержав еси!» І отож, розгнівавшись на нього, він одняв отчі городи, ті, котрі ото він дав був йому в Руській землі, і роздав знову братам своїм.

26.XI 1196

Тої ж зими вигнали новгородці Ярослава Володимировича з Новгорода, багато [разів] славши [послів] до Всеволода до суздальського і благаючи його, щоби він дав їм свого сина або іншого кого. Але Всеволод їх волі не вчинив, і вони, поїхавши до Ярослава до Всеволодовича чернігівського, випросили в нього сина меншого [Ярополка] до Новгорода на стіл.

30.III 1197

Зима
1196/7

Тої ж зими ходив Роман Мстиславич на Ятвягів мститися, бо вони пустошили були волость його. І, отож, Роман увійшов у землю їхню, а вони, не маючи змоги стати супроти нього, втекли у свої твердині. А Роман, попаливши волость їх і відомстивши, вернувся до себе.

1197/8

У рік 6705 [1197]. Преставився благовірний князь смоленський Давид, син Ростиславів, а внук великого князя Мстислава [Володимировича], прийнявши монаший чин, — котрого він бажав і про що ми потім скажемо, — місяця квітня у двадцять і четвертий¹ [день, в день] пам'яті святого мученика Георгія. Єпископ же смоленський Симеон, і всі ігумени, і попи, і синовець його Мстислав Романович, і всі бояри провели його з благохвальними співами і з кадилами запахущими. І тоді, опрятавши тіло його, положили його в благосло-

24.IV 1197

венній отчій його церкві [монастиря] святих мучеників Христових Бориса і Гліба, що її спорудив був отець його Ростислав.

Сей же благовірний князь Давид на зріст був середній, з лица гарний, всякою добродієністю прикрашений, доброзвичайний, христололюбивий, приязнь мав до всіх. Він же складав на поминання душі своєї, а насамперед старався про милостиню; [і] про монастирі він подбав, ченців піддержуючи, і всіх ігуменів з любов'ю приймаючи і беручи в них благословення. І про мирські церкви він подбав, і всьому святительському чину достойну честь воздавав. Був же він сильним у бою, завше-бо прагнув на великі діла, золота і срібла не збирав, а давав дружині, бо любив дружину, а лихих карав, як і належить цесарям чинити.

Сам же він такий обичай мав: повсякдень ходив до церкви святого архістратига божого Михаїла, що її сам був спорудив за княжіння свого. Такої ж нема [другої] в північній стороні, і всі, хто приходить до неї, дивуються незвичайній красі її: ікони золотом, і сріблом, і жемчугом, і камінням дорогим оздоблені, і всякою благодаттю вона сповнена. Та ми до попереднього повернемося.

І, бачачи образ божий і всі святі ікони, смиряв він образ свій, сокрушався серцем і смиренно зітхав із глибини душі, і сльозами обливав лице своє, дивлячись [на образ божий], яко на самого творця, і покаюння Давида царя приймаючи, [і] плачучи за гріхи свої, [і] говорячи: «Господи! Як ти ото колісь розбійника, і блудницю, і митника оправдав еси, так і мене, господи боже мій, очисти од гріхів моїх». І так молячись, *помисляв він* у душі своїй: «Якби мене бог сподобив монашого чину, то визволився б я од многотривожного живоття і короткочасного світу сього».

І, це все розмисливши, він *поклав* [це] собі на ум, і не облишив бог бажання його, а причислив його до вибраного свого стада, в лик монаший. Коли ж сподобив його творець свого ангельського чину, він радувався душею і тілом, і побачивши жона, княгиня його, що він прийняв монаший чин, постриглася і сама княгиня його.

Стіл же свій Давид дав синівцю своєму Мстиславу Романовичу, а сина свого Костянтина він у Русь послав на руки брату своєму Рюрикові. А самого [його] понесли, недужого, в монастир до [церкви] святих мучеників Бориса і Гліба на [річку] Смядиню². І, ввійшовши в монастир [і] звівши руки свої до неба, він молився, говорячи: «Владико, господи боже мій! Господи, поглянь на неміч мою і побач смирення моє, що нині проймають мене, бо, на тебе уповаючи, я терплю. І за все це дякую я тобі, господи: що смирів ти еси душу мою і в царстві твоїм зробив мене причасником молитвами пречистої твоєї матері, пророків, і апостолів, і мучеників, і всіх преподобних святих отців. А так як навіть ті, постраждавши і вгодивши тобі, випробувані були дияволом, мов золото в горнилі, то їх молитвами, господи, до вибраного *твого* стада, з правобічними вівцями причисли мене».

І було живоття його до того-таки дня, і він, слабий, відчувши, що знемагає перед одходом душі, глянувши на небо і воздавши хвалу богові, говорив: «Безсмертний боже! Я восхваляю тебе, за все воздаю, цар-бо ти еси всім один, ти воістину подаєш своїм створінням все багатство [своє] їм на радість. Сотворивши-бо світ сей, ти дбаєш, дожидаючи душ, яких ти послав, щоби тим, які добре життя прожили, воздати честь, яко бог, а тих, що не підкорилися твоїм заповідям, оддати суду. Вєсь-бо суд праведен — од тебе, і життя безконечне — од тебе, ти благодаттю своєю милуєш усіх, що приходять до тебе».

І, скончавши молитву, звівши руки до неба, він оддав душу свою

²Ліва притока Дніпра, нижче від Смоленська; нині — висохла.

в руки божії і прилучився до отців своїх і дідів своїх, сповнивши спільний довг, од якого не втекти всякому рожденному.

І було княжіння його у Смоленську вісімнадцять літ, а всіх літ од рождення шістдесят без трьох.

6.XII 1197

Того ж року, місяця грудня в шостий день, благовірний князь Рюрик звершив церкву кам'яну святих Апостолів у Білгороді. Коли він приїхав із Києва, то освятив церкву кам'яну святих Апостолів, єпископію білгородську, великим освяченням блаженний митрополит Никифор і єпископ Андріян, єпископ юр'євський, який добре правив престолом тої церкви. Споруджена була вона благовірним і христоролюбивим князем Рюриком Ростиславичем, висотою ж і величиною [значна] і всякою іншою окрасою дивовижно оздоблена. Як говорить творець притч [Соломон]: «Вся прегарна ти, улюблена моя, і плями нема на тобі»³.

Тоді ж князь із одностумною княгинею [Анною] і з дітьми, що їх бог послав, зізвав духовний той пир: єпископа Андріяна, юр'євського єпископа, і архімандрита Василя, печерського ігумена, і Мойсея, ігумена [монастиря] святого Михайла Видобицького, і інших ігуменів, і чорноризців, і пресвітерів, і все священство. І, вгостивши їх немало, він дарами великими вшанував усіх, од великих і аж до малих, так що ні одного не залишилось, хто б потребував [чого].

Того ж року спорудив великий боголюбивий князь Рюрик церкву святого Василя [Великого] на свою честь, у Києві на Новім дворі. Освятив її великим освяченням митрополит Никифор і єпископ білгородський та юр'євський Андріян місяця січня в перший день.

1.I 1198

28.VIII 1197

Того ж року у великого князя у Всеволода [Юрійовича] родився менший син, місяця серпня у двадцять і восьмий день, і нарекли його у святім хрещенні ім'ям Іван,— задля [дня] усікновення⁴ Іоанна Хрестителя,— і була радість велика в городі Володимирі, що він родився.

1198/9

У рік 6706 [1198]. Преставився чернігівський князь Ярослав Всеволодович. І єпископ [Порфирій], ігумени, і синівці його, опрятавши тіло його поважане, положили його в церкві святого Спаса, в єпископії того города. І сів на столі його благовірний князь Ігор Святославич.

Поч. зими

1198/9

Того ж року, на зиму, родилася дочка у Ростислава у Рюрикови-ча, і нарекли її ім'ям Єфросинія, а на прозвання Ізмарагд, як ото називають дорогий камінь. І була радість велика в городі Києві і у Вишгороді, і приїхав Мстислав Мстиславич [Удатний], і тітка її Передслава [Рюриківна], і взяли вони її обоє до діда і до баби [Рюрика і Анни], і тоді виростили її в Києві на Горах.

У рік 6707 [1199]. Того ж року благовірний великий князь Рюрик Ростиславич оддав дочку свою Всеславу в Рязань за Ярослава за Глібовича.

У той же час благоволив бог, поновлюючи милість свою до нас благодаттю єдинородного сина свого, господа нашого Ісуса Христа, і благодаттю пресвятого і животворящего духа, і надихнув добрий намір у богоугодне серце великому князю Рюрикові, а по народженні ж нареченому духом божественної купелі Василю, сину Ростиславовому, і той, з радістю прийнявши [цей намір], постарався, яко добрий і вірний раб, одразу подвоїти [його] ділом, щоб не бути караним, [як той раб], що скрив талант¹.

³Пісня пісень IV, 7.

⁴В Ін. і Хл. помилково «зачаття ради».

1199

¹За євангельською притчею (Єванг. від Матфія XXV, 14—30), один володар, ідучи в чужу землю, роздав свої гроші-таланти рабам, щоб вони пустили їх у діло, і вони подвоїли їх. Лише один лінивий раб закопав талант у землю і не здобув володареві прибутку; його звеліли кинути в пітьму кромішню, де є плач і скрегіт зубовний.

П'ятниця,
вечір на
суботу
10.VII 1198

Того-бо року, місяця липня в [десятий] день, [в день] пам'яті святих сорока і п'яти мучеників, в Нікополі² мучених, коли заходило на суботу, заклав він стіну кам'яну коло Дніпра під церквою святого Михаїла, що на Видобичі. Про неї ж многі із давніх [князів] не дерзнули [їй] помислити, а не те, щоб за діло взятися; бо сто і одинадцять літ маємо, відколи ото споруджена була церква, і за стільки літ багато й самодержців пройшло, що держать стіл княжіння київського,— од того-таки боголюбивого Всеволода [Ярославича], що спорудив церкву ту, [пройшло] чотири покоління, і ні один же [не] успадкував любові до місця того.

Сей же богомудрий князь Рюрик п'ятий був од того [Всеволода], так само, [як] пише [Писання] про праведного Іова, [що був п'ятим] од Аврама³: Всеволод-бо родив Володимира, Володимир же родив Мстислава, а Мстислав родив Ростислава, а Ростислав родив Рюрика і братів його. Брати ж його були добрі і боголюбиві, ті — старші за нього, а інші — менші, але не благоволив бог у них про діло стіни тієї, бо «[свій] час потребував слуги свого»⁴.

Сей же христілюбець Рюрик, літами немногий сей, чад прижив собі по плоті,— про яких не час розповідь вести,— та по духу більше було йому плоду у спадок. Про них же віщав цар отой [Давид]: «Од дня сього я дітей породжу, що возвістять правду твою, господи, спасіння твого»⁵.

Тож було начало його мудролюбства: од страху господнього він здержливість, немов яку основу, заклав, за Іосифом же [дбав про] чистоту тілесну, і Мойсеєву доброчесність [наслідував], і Давидове смирення, і Костянтинову правовірність⁶. І інші доброчесності додаючи для додержання заповідей владичних, він також поучав, молячись повсякдень, щоб так дістати спасіння. Маючи ж милосердя до них, [усіх людей], од великих і аж до малих, він милостиню для жебрущих [давав] щедро, і благовоління [мав] до монастирів і до всяких церков, і любов ненаситну до споруд.

Так само й христілюбива його княгиня, тезкою будучи Анні, родительці матері бога нашого,— а це [ім'я] і означає «благодать»,— ні про що ж інше не дбала, а тільки лиш про церковні потреби та про милість упослідженим, немічним і всім бідуючим.

А обоє вкупі труд праотців звершаючи, щоб і спільний вінець од того, хто воздає одплату, удвох дістати і блаженства наситися. возвіщеного в Євангелії,— вони наслідували це і посланих богом дітей своїх научали.

А більше од тих усіх зробив великий князь Рюрик, сильно постаравшись далі йти по стопах праотців трудолюбством для святого архістратига Михаїла, раніш згадуваного монастиря, що він старанно всім богомудрим ділом показав: знайшов ото підхожого для діла й умільця серед своїх же приятелів, на ім'я Милоніга, а в хрещенні Петра, яко Мойсей колись того Веселіла⁷, і настановив його наглядачем богоугодному ділу і майстром непротим стіни, про яку написано раніш. І ото ж, щоб уберегти святий храм, узявся він за споруду ретельно, ні од кого й підмоги не потребуючи, а сам за волею Христа долаючи [ї] споминаючи господа, який глаголить: «Усе можливе віруючому»⁸.

У рік 6708 [1200]. Того ж року завершив він стіну ту, місяця

² Нині — руїни поблизу м. Превези, область Епір, Греція.

³ Кн. Іова XLII, 17

⁴ Екклесіаст III, 1.

⁵ Псалом XXI, 32; в Іп. «мого», у Хл. «твого».

⁶ Мається на увазі візантійський імператор Костянтин (Константин) I Великий, що проголосив християнство державною релігією.

⁷ У кн. Вихід (XXXI—XL) розповідається, що будувати святилище богові Мойсей доручив майстрові-художнику Веселілу.

⁸ Єванг. від Марка IX, 23.

вересня у двадцять і четвертий день, на страсть святої первомучениці Фекли.

У той же день приїхав у монастир великий князь Рюрик, кир¹ Василій, із христілюбивою княгинею [Анною], і з сином Ростиславом та Володимиром, і з дочкою своєю Передславою, і з невісткою, [жоною] Ростиславою [Верхуславою]. І поставив він кутю у [церкві] святого Михаїла, і молитву приніс про прийняття труда старання свого, і спом'янув писання Златоустого: «Добра молитва, що [мовиться] устами, а тим паче німичними»², і вчинив пир немалий, і трапезу з приготуванням. І нагодував він ігуменів з ченцями усіма, і всякий чин церковний, і обдарував усіх, од перших і аж до послідніх, не тільки тут сухих, але й тих, що прилучилися тоді. І возвеселився він духовно, що прийшов у діло такий cesарський задум його.

А ігумен же Мойсей і вся братія во Христі велегласно восхвалили бога і святого Михаїла, і великого князя поздоровили, яко єдиними устами глаголячи: «Дивне сьогодні бачили очі наші. Многі-бо, що були раніш од нас, бажали бачити [те], що ми бачимо, але не бачили і чути не сподобилися, що бог нам дарував твоїм княжінням. Ти-бо не тільки ізбавив еси нас од приниження нашого, але й зі славою приймаючи нас, поставив на просторіні ноги рабів твоїх. Ми ж, смиренні, що воздамо тобі за благодіяння твоє, що ти його чиниш і вчинив еси нам? Бо ж сам ти його не потребуєш, а тільки зітхання й молитви і за здоров'я і за спасіння твоє. Але бог милості воздасть тобі одплатою за труд, і архістратиг Михаїл, що йому ти послужив еси по правді.

Ти ж, що за волею Христа державно милосердствуєш про всіх за звичаєм твоїм добрим, і нашої простоти писання приймає, яко дар словесен на похвалу добротностей. У скарбницю-бо княжіння твоего любов і благовоління кинувши, яко вдовиця та дві мідниці³, і [про] інше ми, на милість твою надіючись, узяти слово за волею господа державим.

І, отож, не із скудності нашого нищеумства, а з діл твоїх приклад здобувши, ми з преподобним Мефодієм говоримо. Бо сьогодні збулись божественні слова його, що їх він виклав у своїх власних написаннях, віщаючи: «Мале небо — [це] богомудрого душа, яка завше повідає про славу божу правдивістю віри, і словами істинними, і ділами добрими. Небеса — це безсловесне ество, також спізнаванне самостійно, але тільки через світло сонця і зростання місяця [та] через окрасу — зорі. Вони за велінням владики незмінно бережуть мірила часу, повідають славу його, щоб усі, які пильно глядять на творця, восхвалили його за це добре творіння»⁴.

Тут же це більш над усе через тебе, [князю], виявляється: слова-бо [твої] чесні і діла боголюбні, і держава самовладна, до бога піднесена славою вище від зір небесних,— вона не тільки-бо в руських краях відома, але й сущим далеко в морі. «По всій-бо Землі розійшлися,— за пророком [Давидом],— богомирні слова твої»⁵, і в кінець *всєвітю* — христілюбиві твої діла, що за них усі прославляють владку твоего. Нехай-бо, побачивши діла ваші добрі,— віщав євангеліст,— прославлять «отця вашого, що є на небесах»⁶. Віднини-бо многі боголюбці пізнаються, котрі без лінощів прагнуть

¹ Кир (з грецьк. — отець) — титул осіб візантійського імператорського двору; його давали деяким руським князям.

² З якого твору — встановити поки що не вдалося.

³ Маєтні давали в скарбницю храму багато зі свого достатку, а бідна вдова поклала все, що в неї було — дві мідні монети, і це Ісус Христос відзначив особливо (Єванг. від Марка XII, 41 — 44).

⁴ Текст із «Одровення» — твору, який приписували Мефодієві, єпископу патарському.

⁵ Псалом XVIII, 5.

⁶ Єванг. від Матфія VI, 9 або Єванг. від Луки XI, 2; із молитви «Отче наш».

іти вслід за тобою, взявши тебе за провідника, — яко Мойсея новий сей Ізраїль, — що виводить із рабства немилосердя і з мороку скупості. Звідси-бо, не на березі ставши, а на стіні, тобою зведений, я співаю тобі пісню побідную, немов Маріам колись⁷.

Сьогодні, за Ісайєю, обновляються острови⁸ і говорять праведних душі, бачачи оновлення святого храму господнього старанням твоїм за волею господньою, [і] як і при Зоровавелі⁹, визволившись од вавілонського одчаю.

Сьогодні і множество віруючих киян, і насельники їх більше старання і любові до архістратиґа господнього мати починають не тільки заради спасіння свого, але й задля нового чуда, що у дні царства твогого звершилося.

Утверждаючи-бо непорушно столи свої на зведений тобою споруди і очима на сє приязно дивлячись, яке звідусіль радість душі притягає, так що здається, немов неба досягнув, [всі] потім заледве одходять, з любов'ю похваляючи богомудрість твою. Блаженні ж, не бачивши, а віруючи, радуються, як ото віщав Соломон: «Праведнику, гідному хвали, радіють люди»¹⁰.

Сьогодні однялися од многих сердець помисли суетні і слова маловірні: одні-бо говорили, що золотим волосом прив'язана єсть церква од небес і тим же укріплена, а інші, що підступає церква до монастиря, а [ще] інакше — мноґі. І ні від жодних же не було справжньої підмоги для радості, допоки не прийшло йому [те], що було уготоване: благодать і милість між преподобних його і благостиня між вибраних його.

Іще ж і ми, вдячні тобі молитвеники, наш вічний владико, котрі однодушно зійшлись до вибраного сього місця, надіємось, що ти не забудеш *примітити нас*, які жадають од тебе милості, немов олень джерел водних.

А бог милості і отець щедротам, і любов єдинородного сина його, і причастя святого духа нехай буде з царством твоїм разом із любими тобою.

А ти, архістратиґ Михаїл, його прикривай, бережучи покровом крил твоїх, нині і завжди і в будучі віки. Амінь».

⁷Маріам — сестра Мойсея, яка співала на березі Червоного моря славу богові, що євреї вийшли з Єгипту, а військо фараона загинуло під водою (Вихід, XV, 20—21).

⁸Ісайя, XLV, 16.

⁹За книгою Аггея, бог звелів правителеві Іудеї Зоровавелю (який привів першу партію полонених із Вавілонії) відбудувати храм Святої святих в Єрусалимі, пообіцявши за це благополуччя.

¹⁰Притчі Соломона XI, 10.

ЖКНІІВ

ЩОМІСЯЧНИЙ
ЛІТЕРАТУРНО-
ХУДОЖНІЙ
ТА ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ
УКРАЇНИ
ТА КИЇВСЬКОЇ
ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Серпень, 1984

Видається з 1983 року

Видавництво
«РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК»

З М І С Т

ПОЕЗИЯ

- 3 До Днів радянської літератури на Україні.
«НАРОДІВ БРАТНІХ ЛЕНІНСЬКА СІМ'Я» — вірші А. Малгоніса, М. Каріма, Д. Ку-
гультінова, А. Ковусова, І. Фоякова, О. Каття, І. Абашіґзе, М. Танка, Г. Буравкіна,
Яніни Дегутіте
10 Сич Михайло. ЖИВА РОСА

ПРОЗА

- 12 Чешко Альварес. ПОЛУДЕНЬ. Повість

ПУБЛІЦИСТИКА

- 55 Правденко Сергій. СІМ'Я ШИРЯЄВИХ
60 Зубчевський Анатолій. ТРАКТОР У ПОЛІ — СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ

- 95 Пустовойт Валентин. ГІРКІ ПЛОДИ СЛІПОГО ЧАДОЛЮБСТВА

СПІЛЦІ ПИСЬМЕННИКІВ СРСР—50

- 70 Волинський Кость. ДОРОГОЮ ДРУЖБИ

КРИТИКА

- 74 ЗОЛОТА ЕСТАФЕТА ЛЮБОВІ. Роздуми про творчість Павла Загребельного
85 Кореневич Леонід. ТВОРИТИ ФІЛОСОФІЮ ДОБИ
92 Шугай Олександр. «БЕЗМЕЖНА РОЗМАЙТЬ...»

КРІЗЬ ВІКИ

- 100 КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС. Закінчення

МИСТЕЦТВО

- 159 Бобошко Юрій. ПОЛІТИЧНА ВИСТАВА НА КИЇВСЬКІЙ СЦЕНІ
164 Лисенко Іван. НАРОДНИЙ СПІВАК
174 Дегтярьов Михайло. ПЕЙЗАЖІ-МІНІАТЮРИ НІНИ КРИСОЧЕНКО

СОНЕЧКО

- 170 Островський Григорій. З ЖИТТЕДАЙНОЇ КРИНИЦІ
172 Кияшко Григорій. МИШАЧИЙ ВОГОНЬ

На четвертій сторінці обкладинки вміщено композицію М. ТЕЛІЖЕНКА «Свято врожаю».
Різьблення по дереву. 1983.

Головний редактор В. Г. ДРОЗД.

Редакційна колегія: М. С. ВІНГРАНОВСЬКИЙ, Д. Б. ГОЛОВКО, Є. П. ГУЦАЛО,
М. Г. ЖУЛИНСЬКИЙ, П. А. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Л. Ю. КОПАНЬ (відповідальний секре-
тар), Д. О. МІЩЕНКО, Ю. М. МУШКЕТИК, П. І. ОСАДЧУК, Д. В. ПАВЛИЧКО,
Ю. О. СЕРДЮК (заст. головного редактора), О. О. СИЗОНЕНКО, Ю. М. ЦЕРБАК.

Редакція: О. О. Васильківський, П. П. Засенко, В. Г. Решетилів, М. Б. Славинський,
Л. І. Брюховецька, О. М. Костюк, Г. Г. Кияшко, Н. І. Поклад, Л. Я. Шевченко.

Технічний редактор С. Н. Старощук.

Коректори Н. О. Кончаківська, Л. Г. Філіпченко.

Здано до складання 20.04.84. Підписано до друку 13.07.84. БФ 26131. 70×108/16. Офсетний друк. 15,4 ум. друк.
арк., 22,23 ум. фарб.-відб., 17,29 обл.-вид. арк. Тираж 22182. Зам. 02735.

Видавництво «Радянський письменник», 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.

Адреса редакції: 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський пр., 94.
«Київ» («Киев») № 8, 1984 (На українском языке).

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Украины
и Киевской писательской организации. Издается с 1983 года, г. Киев.

Издательство «Радянський письменник», 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52.

Адрес редакции: 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський пр., 94.
Текст набрано з застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад».

КИЇВ

ЖКНІЇВ

ISSN 0208-0710

Літературно-художній та громадсько-політичний

ЖУРНАЛ

Спілки письменників України

Київської письменницької організації

